

ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДІА І КОМУНІКАЦІЙ: ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ІНКЛЮЗІЯ ТА КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Матеріали науково-практичної звітної конференції
факультету систем і засобів масової комунікації
Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара за 2025–2026 навчальний рік

Усі матеріали подаються в авторській редакції.

Рекомендовано до друку вченою радою факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
(протокол № 10 від 19 травня 2026 року)

Редакційна колегія:

кандидатка філологічних наук, доцентка **Оксана Гудошник** (редакторка), кандидатка філологічних наук, доцентка **Оксана Кирилова** (редакторка), кандидатка наук із соціальних комунікацій **Владлена Мироненко**, кандидатка філологічних наук, доцентка **Алла Михайлова**.

Рецензенти:

Олена Ткаченко, докторка філологічних наук, професорка кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
Алла Павлова, докторка філологічних наук, професорка кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Трансформації медіа і комунікацій: цифровізація, інклюзія та культурна ідентичність у глобалізованому світі : матеріали науково-практичної звітної конференції факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за 2025–2026 навчальний рік / за ред. О. Гудошник, О. Кирилової. Дніпро : ДНУ, факультет систем і засобів масової комунікації, 2026. 74 с.

Збірка містить результати досліджень викладачів, аспірантів і студентів факультету систем і засобів масової комунікації за тематикою кафедральних науково-дослідних тем та відображають сучасні теоретичні й прикладні підходи до аналізу медіакомунікацій. Збірка адресована науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти та всім, хто цікавиться сучасними процесами розвитку медіа, журналістики й соціальних комунікацій.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20345022>

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, обґрунтованість висновків, точність цитування наукових джерел, а також за відповідність матеріалів вимогам законодавства, нормам моралі та етики несуть автори. Тексти перевірено інформаційною онлайн-системою StrikePlagiarism (договір про співпрацю ДНУ з ТОВ «Плагіат» (StrikePlagiarism) №193-24 від 09.12.2024 р.)

Ця збірка розповсюджується на умовах міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ви можете вільно поширювати, копіювати, адаптувати та використовувати цей матеріал (зокрема з комерційною метою) за умови обов'язкового зазначення авторства оригінального твору та вказання внесених змін, якщо такі були зроблені.

ЗМІСТ

МЕДІАПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ	5
Абазян К., Кирилова О. Візуалізація історії журналу TIME у форматі таймлайну як інструмент популяризації медіазнань серед підліткової аудиторії	5
Акопян І., Гаркавенко Ю. Репрезентація української культурної ідентичності у матеріалах The Guardian на тему моди	7
Жмак М., Бучарська І. Олександр Кониський в українській культурній пам'яті	8
Журідіна С., Гаркавенко Ю. Комунікативні стратегії документального сторителінгу у медіапроєктах про дітей і молодь війни	10
Заболотна А., Бучарська І. Медіа як засіб просування української культури в Німеччині (на прикладі культурних ініціатив української діаспори в місті Нюрнберг)	12
Кравець У., Гаркавенко Ю. Fashion-дискурс як інструмент медійної репрезентації України: аналіз мережевої версії Vogue France	13
Кожем'яка Д., Бучарська І. Медіатекст сучасного міського простору як чинник культурної комунікації (на прикладі вулиці Миколи Хвильового м. Дніпро).....	15
Миркалова С., Бучарська І. Відеожурналістика в контексті культури пам'яті: медіапроєкт про вулиці, названі іменами героїв війни міста Кам'янське	17
Ніловка К., Гудошник О. Медійна підтримка екоактивізму під час війни (на прикладі Запоріжжя)	18
Павлюченко В., Гаркавенко Ю. Аналіз дискурсивних практик британської мережевої версії видання Vogue	20
Пальчик В., Кирилова О. Від «Snack» до «Longread»: інструменти утримання уваги в мультимедійній екосистемі The New York Times	22
Сергієнко С., Кирилова О. Мультимедійні стратегії СВС у подоланні когнітивної перешкоди цифрового покоління.....	24
Стовба Д., Бахметьєва А. Роль медійних особистостей у популяризації волонтерського руху.....	27
Фесан С., Кирилова О. Трансформація критеріїв довіри до медіа в українському суспільстві	29
Шилов Г., Гудошник О. Архітектура кліматичної журналістики.....	31
Ярова А., Бучарська І. Медіатекст сучасного міського простору як чинник культурної комунікації (на прикладі вулиці імені Ю. Липи).....	33
ВПЛИВ ПРИКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО МАЙБУТНЬОГО	35
Антонюк А., Мироненко В. Інструменти просування новинного YouTube-каналу в умовах високої конкуренції	35
Батир О., Яненко Я. Соціально-комунікаційні технології як чинник формування колективної свідомості в умовах цифрового суспільства	37
Британ В., Демченко Д. Івенти як інструмент підвищення впізнаваності бренду	39
Журавльова Д., Мироненко В. Просування освітнього бренду школи у соціальних мережах	40
Захарій А., Демченко Д. Популяризація читання в Україні засобами соціальної реклами: виклики та перспективи	42
Збицький Д., Лященко А. Символи міста в рекламній комунікації	43
Калінчук Д., Гусєв А. TikTok як інструмент просування закладів харчування в умовах цифрового маркетингу	45
Лісунова Є., Гусєв А. Блогери в подкастах локального медіа (ПТРК): залучення аудиторії та нативна реклама	46
Новікова Д., Лященко А. Цифрові інструменти побудови бренду перформативного мистецтва	48

Ткаченко А., Лященко А. Використання сучасних цифрових комунікацій в промоції локального закладу харчування	49
Ярова К., Демченко Д. Instagram як інструмент просування спортивних подій	51
ІНФОСПОЖИВАННЯ ТА КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ТА АЛГОРИТМИ ЗАЛУЧЕННЯ	53
Величко К., Михайлова А. Особливості створення та поширення медіаконтенту для проєкту «Ground Drone»	53
Вінцерська М., Михайлова А. Instagram-комунікації у системі рекрутингу абітурієнтів: розробка та впровадження кейсу для ОП «Диджитальні медіа»	54
Капустян Я., Демченко М. Практичні аспекти створення та використання дискорд-боту для залучення аудиторії.....	56
Кривенко О., Демченко М. Проєкт пошукового вебресурсу для власників тварин	58
Нікітін В., Чорнобильський А. Омніканальність як інструмент централізованого управління персональними медіапрофілями.....	59
Ребраков Д., Чорнобильський А. Специфіка цифрового вигорання в контексті соціальних медіа	61
Савельєв Я., Михайлова А. Особливості створення електронних архівів для друкованих видань.....	63
Скороход Т., Демченко М. Етичні та прикладні аспекти використання генеративного штучного інтелекту у створенні контенту для соціальних медіа.....	64
Суц К., Михайлова А. Медіасупровід проєкту "GALLERY": специфіка створення та поширення контенту	66
Торяник Є., Колоскова Г. Оптимізація електронного документообігу в органах управління культурою та мистецтвом	69
Чабаненко Д., Чорнобильський А. Штучний інтелект і медіапростір: вплив ШІ-контенту на алгоритми соціальних мереж та сприйняття аудиторії (на прикладі TikTok).....	70
Шляхова М., Михайлова А. Медіасупровід проєкту Smart Oven: специфіка створення та поширення контенту	72

МЕДІАПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Візуалізація історії журналу TIME у форматі таймлайну як інструмент популяризації медіазнань серед підліткової аудиторії

Кіра Абазян та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному медіапросторі спостерігається гостра суперечність між необхідністю збереження та трансляції столітнього досвіду якісної журналістики, втіленого в історії журналу TIME, та специфікою сприйняття інформації підлітковою аудиторією (10–14 років). Ця вікова категорія характеризується переважанням візуального споживання контенту та схильністю до фрагментарності сприйняття, що робить традиційні текстові історичні розвідки малоефективними для залучення їхньої уваги (Михайлюта, 2025). Проблема полягає в тому, що значний масив суспільно важливих знань про еволюцію світових медіа залишається поза межами інтересів молоді через відсутність адаптованих, інтерактивних та візуально привабливих форматів подачі, що створює розрив у наступності медіакультури (Ares et al., 2023).

Центральним аспектом проблеми є методична невизначеність щодо того, як саме структурувати складний історичний наратив у форматі таймлайну, щоб він став дієвим інструментом просвіти, а не просто декоративним елементом. Існує дефіцит медіапродуктів, які б поєднували аналітичну глибину професійної історії видання із запитом підлітків на динамічний візуальний сторителінг. Отже, виникає потреба у розробці та обґрунтуванні моделі хронологічної візуалізації, яка дозволить трансформувати сухі архівні факти у цілісну графічну історію, що сприятиме популяризації знань про якісну пресу та розвитку медіаграмотності серед нового покоління.

Актуальність теми зумовлена необхідністю пошуку нових форматів медіапросвіти для покоління «цифрових аборигенів», чиє сприйняття інформації базується на візуалізації та швидкості зчитування даних. У контексті перенасичення інфопростору фрагментарним контентом виникає гостра потреба в інструментах, що здатні структурувати складні історичні наративи, зокрема столітню еволюцію журналу TIME, у доступну для підлітків форму. Використання таймлайну дозволяє не лише адаптувати академічні знання про розвиток світової журналістики для аудиторії 10–14 років, а й задовольнити запит сучасної медіаосвіти на створення наочних, інтерактивних продуктів, які сприяють формуванню медіаграмотності та критичного мислення через зрозумілий молоді візуальний сторителінг.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та практично реалізувати модель мультимедійного таймлайну, присвяченого історії журналу TIME, як ефективного інструменту візуального сторителінгу для популяризації знань про розвиток світової журналістики серед підліткової аудиторії (10–14 років).

Об'єкт дослідження – таймлайн як специфічний медіаформат хронологічної візуалізації даних та інструмент медіаосвітньої діяльності.

Предмет дослідження – особливості структурно-змістової адаптації та візуального оформлення історії журналу TIME (1923–2025) у форматі таймлайну, орієнтованого на пізнавальні потреби та специфіку сприйняття підлітків.

Методологічну основу дослідження становлять метод теоретичного аналізу та узагальнення, використаний для вивчення генези таймлайну як формату (від історичних праць XVIII ст. до сучасних цифрових продуктів) та визначення його функцій у сучасному медіапросторі; метод хронологічної систематизації, який застосовано для виокремлення та впорядкування ключових етапів столітньої історії журналу TIME (1923–2025), що дозволило сформулювати логічний наратив дослідження. Порівняльний аналіз (компаративний метод) під час дослідження досвіду провідних світових медіа (*National Geographic*, *Vogue*) дозволив виявити спільні риси та кращі практики візуалізації великих масивів історичних даних. Метод адаптації контенту задіяно для трансформації складних журналістських та історичних фактів у доступну для сприйняття форму, що відповідає когнітивним особливостям підліткової аудиторії (10–14 років). Проектний метод став основою для практичної розробки мультимедійного таймлайну, що включав етапи концептуалізації, відбору візуальних маркерів (архівних обкладинок, піктограм) та графічного моделювання в середовищі *Adobe Photoshop*.

Результати й обговорення

Дослідження показало, що таймлайн є не просто технічним засобом упорядкування подій, а комплексним медіаінструментом, який інтегрує аналітичну, інформаційну та освітню функції. Традиція створювати часові шкали виникла ще у XVIII ст. завдяки працям Джозефа Прістлі та Вільяма Плейфeyра, які прагнули зробити історію

зрозумілішою, ніж у звичайному тексті (Кушнерук, 2025). Вони першими запропонували позначати тривалість життя людей чи існування держав за допомогою ліній різної довжини. Це перетворило абстрактне поняття часу на конкретну картинку, де можна було побачити не просто окремі дати, а цілісну картину: наскільки насиченими були різні епохи та як події в різних країнах відбувалися одночасно. Саме тоді таймлайн став інструментом аналізу, що дозволяє порівнювати факти одним поглядом.

У цифрову епоху цей формат перетворився на складний мультимедійний продукт, який більше не обмежений розміром паперової сторінки. Сучасний таймлайн у медіа — це інтерактивна «точка входу» в історію, де кожна дата на шкалі працює як посилання. Клікнувши на подію, користувач отримує доступ до архівних відео, аудіо, фотогалерей або карт (Фесан, 2024). Це робить вивчення матеріалу цікавішим, адже людина не просто читає готовий текст, а самостійно досліджує часовий простір. Для підлітків такий підхід є вирішальним: він перетворює суху історію медіа на візуальну мандрівку, де масштабні процеси стають наочними та зрозумілими.

Дослідження досвіду таких гігантів, як *National Geographic* та *Vogue*, показало, що успіх їхніх історичних проєктів базується на вмінні поєднувати строгую хронологію з унікальними архівними матеріалами. Наприклад, *National Geographic* використовує таймлайни, щоб показати зміну екологічної карти світу, а *Vogue* через історію своїх обкладинок демонструє, як змінювалася роль жінки в суспільстві. Це підтверджує, що візуальна шкала може бути не просто переліком дат, а глибоким аналізом того, як медіа реагує на зміни у світі.

У межах розробленого проєкту історія журналу *TIME* протягом 1923–2025 років була розділена на ключові етапи, що відображають його перетворення на глобального інтерпретатора подій. Важливою точкою відліку стало заснування традиції «Персона року» (“Person of the Year”, до 1999 р. – “Man of the Year”, “Woman of the Year”) у 1927 році. Це рішення назавжди змінило підхід до подачі новин, адже *TIME* почав пояснювати складні історичні процеси через долі конкретних особистостей. У таймлайні також виділено 1982 рік, коли «Людиною року» вперше став не живий діяч, а персональний комп’ютер. Цей вибір став символом технологічного перелому, який видання не просто зафіксувало, а й допомогло осмислити своїм читачам.

Такий підхід дозволяє побачити, як журнал *TIME* щоразу адаптувався до нових викликів: від роз’яснення причин Великої депресії у 1930-х до сучасного переходу у формат мультимедійної платформи. Використання хронологічного ланцюжка допомагає простежити, як змінювалася редакційна політика та стандарти журналістики залежно від того, що відбувалося у світі. Для підліткової аудиторії це стає наочним доказом того, що медіа не просто передають інформацію, а активно формують наше розуміння історії, обираючи головних героїв та ключові теми кожної епохи.

Висновок

Проведене дослідження підтвердило, що таймлайн є одним із найбільш ефективних форматів для візуалізації історії медіа. На прикладі журналу *TIME* ми побачили, що часова шкала не просто впорядковує дати, а допомагає зрозуміти логіку розвитку видання: як змінювалися його редакційні стратегії та як воно впливало на громадську думку в різні епохи. Це дозволяє перетворити розрізнені факти на цілісну історію успіху медіагіганта.

Створений медіапроєкт довів, що поєднання чіткої структури, зрозумілої мови та впізнаваного стилю (як-от фірмова червона рамка *TIME*) робить складну інформацію доступною для підлітків. Такий підхід дозволяє зберегти високу інформаційну цінність, не перевантажуючи аудиторію 10–14 років надмірним академізмом. Успіх журналу протягом понад ста років пояснюється саме його здатністю адаптуватися до змін – від класичного друкованого тижневика до сучасної цифрової платформи, що і було наочно відображено у фінальному продукті.

Список використаних джерел

- Ares, G., Alcaire, F., Gugliucci, V., Machín, L., de León, C., Natero, V., & Otterbring, T. (2023). Colorful candy, teen vibes and cool memes: Prevalence and content of Instagram posts featuring ultra-processed products targeted at adolescents. *European Journal of Marketing*, 58(2). <https://doi.org/10.1108/ejm-12-2022-0899>
- Кушнерук, В. (2025). Інфографіка як інструмент візуальної комунікації: Історія розвитку та функційні особливості. *Закарпатські філологічні студії*, 2(40). <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/75897>
- Михайлюта, М. Г. (2025). Способи оптимізації текстів для візуальних платформ з урахуванням трендів та підходів в епоху кліпового мислення. *Академічні візії*, 43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15333871>
- Фесан, В. (2024). Значення цифрових часових шкал (таймлайнів) для вивчення історії. У *Build-Master-Class-2024 : International scientific-practical conference of young scientists*. <https://repository.knuba.edu.ua/items/1519c12e-5ce0-4e05-9bbe-13b1ab196427>

Репрезентація української культурної ідентичності у матеріалах *The Guardian* на тему моди

Ілона Акопян та Юлія Гаркавенко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Повномасштабна війна в Україні суттєво трансформувала міжнародний медіадискурс про українську культуру та національну ідентичність. Одним із важливих майданчиків такої репрезентації стали модні матеріали міжнародних онлайн-медіа, у яких українські культурні маркери набувають нових символічних значень. Сучасна модна журналістика виходить за межі висвітлення модних тенденцій і дедалі активніше інтегрує гуманітарні, політичні та культурні теми. У цьому контексті матеріали *The Guardian* формують образ України через репрезентацію українських дизайнерів, етномотивів, вишивки, мистецтва та модної комунікації як інструменту культурної дипломатії.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі модного дискурсу у формуванні міжнародного образу України в умовах повномасштабної війни. Сучасні онлайн-медіа дедалі активніше використовують матеріали на теми моди не лише для висвітлення модних тенденцій, а й як інструмент культурної дипломатії, гуманітарної комунікації та репрезентації національної ідентичності. У цьому контексті особливого значення набуває аналіз способів репрезентації українських культурних маркерів у міжнародних медіа. Матеріали *The Guardian* формують уявлення про Україну через образи українських дизайнерів, етномотивів, мистецтва та символів культурної стійкості, сприяючи міжнародній легітимації української культури у глобальному інформаційному просторі.

Мета дослідження полягає в аналізі особливостей репрезентації української культурної ідентичності у модних матеріалах *The Guardian*, а також у визначенні комунікативних стратегій, через які міжнародне медіа репрезентує українські культурні маркери, формує образ України та інтегрує український fashion-дискурс у глобальний культурний і гуманітарний контекст.

Об'єктом дослідження є модний дискурс міжнародного онлайн-медіа *The Guardian* у контексті репрезентації України.

Результати й обговорення

Аналіз модних матеріалів *The Guardian* засвідчив, що сучасний модний дискурс виконує значно ширші функції, ніж традиційна репрезентація модної індустрії. У контексті повномасштабної війни в Україні модна журналістика трансформується у простір культурної дипломатії, міжнародної солідарності та символічної репрезентації української культурної ідентичності. Досліджені матеріали демонструють, що українські культурні маркери у модному дискурсі *The Guardian* функціонують як носії соціальних, політичних і гуманітарних смислів.

Теоретичну основу такого підходу формує концепція модної комунікації Малкольма Барнарда, який розглядає моду як систему соціального конструювання значень та культурної комунікації (Barnard, 2020). У межах цього підходу модні матеріали *The Guardian* можна трактувати як медійний механізм формування міжнародного образу України через візуальні та текстові комунікативні практики. Водночас концепція модної індустрії як інструменту публічної дипломатії, запропонована М. Окладною, О. Стасевською та М. Ванджурак (2021), дозволяє пояснити інтеграцію українських культурних маркерів у глобальний модний дискурс як елемент «м'якої сили» та міжнародної культурної комунікації.

Однією з ключових комунікативних стратегій у проаналізованих матеріалах є стратегія культурної легітимації України. У статті «Kyiv-made: Litkovska brings chic clothes and Ukraine strength to Paris» *The Guardian* репрезентує український бренд Litkovska як повноцінного учасника міжнародної модної індустрії, акцентуючи увагу на тому, що колекція створювалася безпосередньо у Києві під час ракетних обстрілів (Cartner-Morley, 2023). У цьому контексті українська мода подається не як периферійне явище, а як частина сучасного європейського культурного простору. Модний дискурс тут стає інструментом міжнародного визнання української культурної суб'єктності.

Водночас у матеріалі реалізується стратегія символізації стійкості. Назва колекції *From the War Zone with Peace* та опис роботи дизайнерської команди в умовах війни формують образ української модної індустрії як символу незламності та культурного спротиву (Cartner-Morley, 2023). Війна у тексті не редукує Україну виключно до простору руйнування, а навпаки підкреслює здатність української культури залишатися видимою та активною у глобальному медіапросторі.

Важливою комунікативною стратегією також є гуманізація України через модний наратив. *The Guardian* фокусується на особистому досвіді українських дизайнерів, художників і митців, що створює емоційний зв'язок між міжнародною аудиторією та українським культурним середовищем. Подібна стратегія реалізується і у статті «Ukraine artist inspires Dior's couture show that reimagines a "better tomorrow», де центральним елементом модної комунікації стають роботи

української художниці Олексії Трофименко (Britten, 2022). Українська культура репрезентується як джерело універсальних гуманістичних смислів через образ дерева життя, традиційну орнаментуку та фольклорні мотиви.

У цьому матеріалі особливо помітною є стратегія універсалізації української культурної ідентичності. Українські символи інтегруються у глобальний культурний контекст високої моди та репрезентуються як частина міжнародного дискурсу про мир, пам'ять та надію (Britten, 2022). Таким чином модний дискурс *The Guardian* формує образ України не лише як держави, що переживає війну, а як носія потужної культурної традиції та сучасної креативної естетики.

Ще однією важливою комунікативною стратегією є естетизація культурної пам'яті. У фотогалереї *Hats off: Ukrainian artist Asya Kozina's paper fashion – in pictures* українські культурні маркери репрезентуються через складні паперові скульптури, натхненні бароковою естетикою та традиційними українськими весільними вінками (Bromwich, 2023). У цьому випадку модний дискурс функціонує як механізм візуального збереження та популяризації української культурної спадщини.

The Guardian також використовує стратегію позитивної екзотизації української культури. Незвичні візуальні форми, декоративність, етнічні мотиви та поєднання традиційної символіки із сучасним мистецтвом формують для міжнародної аудиторії образ України як простору унікальної креативності та культурної самобутності (Bromwich, 2023). Водночас матеріал уникає примітивізації української культури, інтегруючи її у сучасний глобальний модний контекст.

Аналіз досліджених матеріалів дозволяє стверджувати, що модна журналістика *The Guardian* виконує функцію міжнародної культурної комунікації та «м'якої сили». Українські культурні маркери у модному дискурсі функціонують як інструменти репрезентації національної ідентичності, символічної підтримки України та формування позитивного міжнародного іміджу держави. У цьому контексті сучасний модний дискурс виходить за межі індустрії моди та стає важливим механізмом культурної дипломатії, гуманітарної комунікації та міжнародної медіарепрезентації України.

Висновок

Отже, аналіз модних матеріалів *The Guardian* засвідчив, що сучасний модний дискурс виконує важливі функції міжнародної культурної комунікації та формування образу держави у глобальному медіапросторі. Репрезентація української культурної ідентичності у досліджених матеріалах реалізується через комунікативні стратегії культурної легітимації, гуманізації, символізації стійкості, естетизації культурної пам'яті та модної дипломатії. Українські культурні маркери функціонують як носії культурних і гуманітарних смислів. *The Guardian* формує образ України не лише у контексті війни, а як сучасної держави з потужною культурною традицією, креативною індустрією та виразною національною ідентичністю.

Список використаних джерел

- Barnard, M. (2020). Fashion as communication revisited. *Popular Communication*, 18(4), 259–271. <https://doi.org/10.1080/15405702.2020.1844888>
- Britten, F. (2022, July 4). *Ukraine artist inspires Dior's couture show that reimagines a "better tomorrow"*. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/fashion/2022/jul/04/ukraine-artist-inspires-diors-couture-show-that-reimagines-a-better-tomorrow>
- Bromwich, K. (2023, February 25). *Hats off: Ukrainian artist Asya Kozina's paper fashion – in pictures*. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2023/feb/25/hats-off-ukrainian-artist-asya-kozina-paper-fashion-in-pictures>
- Cartner-Morley, J. (2023, March 1). *Kyiv-made: Litkovska brings chic clothes and Ukraine strength to Paris*. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/fashion/2023/mar/01/kyiv-made-litkovska-paris-catwalk-collection-ukraine>
- Okladna, M., Stasevska, O., & Vandzhurak, M. (2021). *Fashion industry as a tool of public diplomacy: Ukrainian and world experience*. *Law and Innovations*, 4(36), 63–71. [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-4\(36\)-9](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-4(36)-9)

Олександр Кониський в українській культурній пам'яті

Марія Жмак та Ірина Бучарська

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Культурна пам'ять України – це спосіб, яким суспільство зберігає уявлення про своє минуле, мову та важливі постаті. Вона існує не лише в підручниках чи наукових працях, а й у повсякденному житті: у назвах вулиць, у літературі, у згадках про історичних діячів.

У сучасному гуманітарному дискурсі культурна пам'ять, за концепціями Я. Ассмана (Assmann, 2011) та М. Хальбвакса (Halbwachs, 1992), розглядається як інструмент конструювання національної ідентичності. Процес її формування є

складним: тривала колоніальна та радянська політика цілеспрямовано витісняла з ужитку імена діячів, які заклали підвалини українського націєтворення. Через це виникло явище «культурної амнезії» щодо багатьох інтелектуалів XIX ст. Проблема полягає в тому, що не всі постаті однаково представлені в культурній пам'яті. Деякі імена добре відомі, інші ж залишаються менш помітними, навіть якщо їхній внесок у розвиток культури є значним.

Однією з таких постатей є Олександр Якович Кониський (1836–1900) – український письменник, перекладач і громадський діяч XIX ст. Він зробив важливий внесок у розвиток української мови та культури. О. Кониський став жертвою саме ідеологічного «викреслення», через що його спадщина тривалий час залишалася на периферії суспільної свідомості, а сьогодні потребує деколонізаційного переосмислення.

Актуальність дослідження полягає в необхідності осмислення того, як формується культурна пам'ять України та яке місце в ній займають окремі діячі.

Об'єкт дослідження – спадщина О. Кониського в культурній пам'яті України.

Мета дослідження – проаналізувати роль О. Кониського в українській культурній пам'яті та визначити, як його діяльність представлена в сучасному культурному просторі.

Результати й обговорення

Культурна пам'ять України формується як складна і динамічна система, що включає історичні події, літературні твори та діяльність видатних особистостей. У цій системі важливе місце займають постаті, які впливали на розвиток української мови та культури. Однією з таких постатей є Олександр Якович Кониський – письменник, перекладач і громадський діяч XIX століття. Його діяльність була пов'язана з розвитком української мови, підтримкою освіти та популяризацією української літератури. Він створював художні тексти, займався перекладами та брав участь у громадському житті. Його діяльність відбувалася в умовах мовних і культурних обмежень XIX століття, що підсилює значення його внеску у формування української культурної традиції.

Важливо наголосити на інституційному вимірі діяльності О. Кониського. Він був не просто пасивним спостерігачем, а одним із фундаторів Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) у Львові (1873) та Товариства імені Шевченка для вивчення українського краю (1892). Його зусилля були спрямовані на подолання кордонів між Наддніпрянщиною та Галичиною, що в умовах імперського тиску (Валуєвський циркуляр, 1863 та Емський указ, 1876) було актом політичного та культурного соборництва.

Окремої уваги заслуговує літературна спадщина О. Я. Кониського. Серед його творів варто виділити повість «Семен Жук і його родичі», у якій відображено життя українського суспільства того часу. У своїх публіцистичних і літературних працях він також звертався до проблем розвитку української мови та культури. О. Я. Кониський був, разом із О. Кошицею та М. Лисенком, автором духовного гімну України – «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» (1885), який і сьогодні має значення для українського суспільства. Його твори відображають не лише художні особливості епохи, а й прагнення зберегти українську мову та ідентичність.

Окрім художньої прози (зокрема, першого українського соціологічного роману «Семен Жук і його родичі», 1875), О. Кониський увійшов в історію як фундатор шевченкознавства. Його двотомна праця «Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя» (1898–1901) стала першою науковою біографією Кобзаря, базованою на верифікованих документальних джерелах і спогадах сучасників. Ця робота фактично канонізувала Т. Г. Шевченка в українському націєтворчому дискурсі, проте сам автор монографії залишився в тіні свого великого об'єкта дослідження.

Символічний рівень репрезентації О. Кониського зазнав суттєвих змін у процесі сучасної деколонізації та дерусифікації українського міського простору (2022–2026 рр.). Зокрема, у Києві колишню вулицю Тургенева було перейменовано на честь Олександра Кониського (що є глибоко символічним, адже саме на цій вулиці він мешкав і помер). Аналогічні процеси комеморації відбулися в Дніпрі, Львові та інших містах, що свідчить про поступове повернення діяча у щоденний ментальний простір українців.

У сучасній культурній пам'яті України О. Я. Кониський представлений у кількох вимірах.

По-перше, на освітньому рівні його постать вивчається в курсах української літератури XIX століття та історії української культури у закладах вищої та шкільної освіти, зокрема в межах тем, присвячених українському національному руху та розвитку літературної мови.

У навчальному процесі студентам та учням розглядають його повість «Семен Жук і його родичі», а також загальні особливості його літературної та громадської діяльності.

По-друге, на науковому рівні його спадщина досліджується в роботах, зокрема у наукових статтях і дослідженнях, присвячених українському національному руху XIX століття.

По-третє, на символічному рівні його ім'я присутнє в міському просторі, зокрема у назвах вулиць, що закріплює його постать у культурній пам'яті міста. Водночас рівень обізнаності про О. Я. Кониського залишається обмеженим, що свідчить про вибірковість культурної пам'яті.

Таким чином, можна стверджувати, що постать О. Я. Кониського присутня в українській культурній пам'яті, але не є достатньо актуалізованою в сучасному інформаційному просторі.

Висновок

Культурна пам'ять України є динамічною системою, яка зберігає важливі історичні постаті, але не завжди однаково активно їх актуалізує.

О. Я. Кониський посідає важливе місце в цій пам'яті як діяч, який сприяв розвитку української мови, літератури та національної ідентичності.

Водночас його постать потребує більшої уваги в сучасному культурному просторі. Подолання «культурної амнезії» можливе через нові формати культурної комунікації: цифровізацію його епістолярної та наукової спадщини, створення відкритих онлайн-архівів; інтеграцію його біографії у поп-культурний контекст (подкасти, YouTube-проєкти про українське XIX ст.).

Перспективним напрямом актуалізації постаті О. Кониського є децентралізація пам'яті — маркування місць його діяльності не лише в культурних центрах (Київ, Львів), а й на рівні регіональних нарративів (Чернігівщина, Полтавщина).

Повернення О. Кониського до масової свідомості у всій багатогранності його постаті, а не лише як автора одного тексту, є важливим кроком для подолання наслідків колоніальних деформацій української культурної пам'яті.

Список використаних джерел

- Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press. https://assets.cambridge.org/97805211/88029/frontmatter/9780521188029_frontmatter.pdf
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory* (L. A. Coser, Ed. & Trans.). University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/O/bo3619875.html>

Комунікативні стратегії документального сторителінгу у медіапроєктах про дітей і молодь війни

Софія Журідіна та Юлія Гаркавенко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

В умовах повномасштабної війни документальна журналістика набуває особливого значення як інструмент фіксації людського досвіду, формування колективної пам'яті та гуманізації воєнного дискурсу. Сучасний документальний сторителінг дедалі частіше зосереджується не на репрезентації бойових дій, а на історіях цивільного населення, дітей, молоді та локальних спільнот, життя яких трансформується під впливом війни. Через персоналізовані нарративи, емоційне залучення та автентичну візуальну репрезентацію документальні медіапроєкти формують суспільний діалог про травматичний досвід, втрату, пам'ять і культурну тяглість. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження комунікативних стратегій документального сторителінгу у медіапроєктах про дітей і молодь війни.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі документальної журналістики у висвітленні гуманітарних наслідків війни та суспільною потребою у фіксації досвіду дітей і молоді, життя яких трансформувалося під впливом воєнних подій. У сучасному медіапросторі документальний сторителінг стає важливим інструментом гуманізації воєнного дискурсу, оскільки дозволяє репрезентувати війну через особисті історії, емоційний досвід та локальні спільноти. Попри активний розвиток української воєнної документалістики, недостатньо дослідженими залишаються комунікативні стратегії документального сторителінгу у медіапроєктах про дітей і молодь війни.

Мета дослідження полягає у виявленні комунікативних стратегій документального сторителінгу у медіапроєктах про дітей і молодь війни та дослідженні особливостей репрезентації воєнного досвіду, колективної пам'яті й гуманізації воєнного дискурсу у сучасній документальній журналістиці.

Об'єктом дослідження є документальний сторителінг у сучасних медіапроєктах воєнної тематики.

Результати й обговорення

Аналіз сучасних документальних медіапроєктів воєнної тематики засвідчив, що документальний сторителінг у сучасній журналістиці дедалі більше орієнтується на гуманізацію воєнного дискурсу та репрезентацію індивідуального досвіду війни. На відміну від традиційних моделей воєнної журналістики, зосереджених переважно на висвітленні бойових дій та військово-політичних процесів, сучасні документальні медіапроєкти акцентують увагу на повсякденному житті цивільного населення, дітей, молоді та локальних спільнот, життя яких трансформувалося під впливом війни. Така

тенденція відповідає теоретичним підходам О. Рудич, М. Каналс Ботінес та І. Когут (2023), які розглядають воєнну документалістику як інструмент гуманітарної комунікації та емоційного залучення аудиторії.

Однією з ключових комунікативних стратегій сучасного документального сторителінгу є стратегія гуманізації воєнного досвіду. Вона реалізується через персоналізовані історії, емоційно насичені свідчення та акцент на повсякденному житті людей у просторі війни. Показовим прикладом є документальний фільм *20 Days in Mariupol*, у якому війна репрезентується через досвід цивільного населення, лікарів, дітей та журналістів, які перебували у заблокованому Маріуполі. Аналіз стрічки показав, що у центрі медійної репрезентації перебуває не лише сам факт облоги міста, а людські переживання, страх, втрати та руйнування звичних соціальних зв'язків (Forbes Ukraine). Такий підхід формує емоційне залучення аудиторії та дозволяє репрезентувати війну як гуманітарну катастрофу, а не лише як військовий конфлікт.

Важливе місце у сучасному документальному сторителінгу посідає стратегія автентичності та ефекту присутності. Її реалізація ґрунтується на використанні хронікальних кадрів, природного звуку, ручної камери та мінімізації постановочності. У фільмі *20 Days in Mariupol* документальна хроніка створює ефект безпосередньої присутності глядача у просторі воєнних подій, що посилює довіру до медіапродукту та емоційний вплив на аудиторію. Відповідно до підходів В. Бау (2014), автентичність у документальному сторителінгу є важливим механізмом формування комунікації між автором, героями та аудиторією, оскільки дозволяє перетворювати індивідуальний досвід на колективно пережиту історію.

Особливого значення у медіапроєктах про дітей і молодь війни набуває стратегія репрезентації спільноти та локальних соціальних зв'язків. Документальний фільм *A House Made of Splinters* демонструє зміщення фокусу з безпосереднього висвітлення бойових дій на психологічні та соціальні наслідки війни для дітей (Docudays UA). У центрі стрічки перебуває простір тимчасового притулку, який функціонує як модель мікроспільноти, де діти намагаються зберегти емоційні зв'язки, довіру та відчуття безпеки. Війна у фільмі присутня переважно опосередковано, через психологічний стан героїв, руйнування родинних зв'язків та нестабільність майбутнього. Така стратегія відповідає концепції гуманізації воєнного дискурсу, окресленій у працях О. Рудич, М. Каналс Ботінес та І. Когут (2023), де особлива увага приділяється репрезентації вразливих соціальних груп та локальних спільнот.

Аналіз теоретичних джерел також засвідчив важливість стратегії меморіалізації та формування колективної пам'яті. Ю. Кортті (2022) розглядає документальний фільм як інструмент трансгенераційної пам'яті, здатний передавати травматичний досвід війни наступним поколінням через емоційно насичені медійні наративи. У сучасних документальних медіапроєктах приватні історії інтегруються у ширший суспільний контекст та стають частиною колективної пам'яті про війну. Особливо помітною така стратегія є у фільмах, присвячених дітям і молоді, оскільки саме через їхній досвід репрезентуються довготривалі гуманітарні наслідки війни та трансформація повсякденного життя.

Водночас важливу роль у сучасному документальному сторителінгу відіграє стратегія культурної тяглості та соціального відновлення через творчість. В. Бау (2014) наголошує, що партисипативні медіапрактики та творчі форми самовираження сприяють формуванню нових соціальних зв'язків і допомагають молоді переосмислювати власний травматичний досвід. У контексті медіапроєктів про дітей і молодь війни творчість постає не лише способом індивідуального самовираження, а механізмом збереження локальної пам'яті, культурної спадковості та відновлення спільноти після пережитого насильства.

Практичним результатом дослідження стане розробка сценарію авторського документального фільму про молодь Авдіївки. Медіапроєкт буде спрямований на репрезентацію досвіду молоді війни, збереження локальної пам'яті, культурної тяглості та осмислення ролі спільноти у процесах подолання травматичного досвіду.

Висновок

Таким чином, сучасний документальний сторителінг у медіапроєктах про дітей і молодь війни реалізує комплекс комунікативних стратегій, спрямованих на гуманізацію воєнного дискурсу, емоційне залучення аудиторії, формування колективної пам'яті та репрезентацію локальних спільнот. Документальні медіапроєкти дедалі більше виконують не лише інформаційну, а й меморіальну, соціальну та культурну функції, перетворюючись на інструмент суспільного осмислення війни та збереження людського досвіду.

Список використаних джерел

- Bau, V. (2014). Telling stories of war through the screen: Participatory video approaches and practice for peace in conflict-affected contexts. *Conflict & Communication Online*, 13(1), 1–9. https://regener-online.de/journalcco/2014_1/pdf/bau.pdf
- Docudays UA International Human Rights Documentary Film Festival. (2022). *A House Made of Splinters*. <https://docudays.ua/eng/2022/movies/nadzvichayniy-stan/a-house-made-of-splinters/>
- Forbes Ukraine. (2024, March 11). *Film "20 dнів u Mariupoli" отримав "Oscar": tse persha ukrainska strichka, yaku nahorodyly premiieiu* [The film 20 Days in Mariupol received an Oscar: this is the first Ukrainian film to receive the award]. Forbes Ukraine.

<https://forbes.ua/news/film-20-dniv-u-mariupoli-otrimav-oskar-tse-persha-ukrainska-strichka-yaku-nagorodili-premieyu-11032024-19732>

Kortti, J. (2022). War, transgenerational memory and documentary film: Mediated and institutional memory in historical culture. *Rethinking History*, 26(1), 93–112. <https://doi.org/10.1080/13642529.2022.2042649>

Rudych, O., Canals Botines, M., & Kohut, I. (2023). *War-focused social documentary as a tool for global change. The Sources of Pedagogical Skills*. <https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292689>

Медіа як засіб просування української культури в Німеччині (на прикладі культурних ініціатив української діаспори в місті Нюрнберг)

Анастасія Заболотна та Ірина Бучарська

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Після 2022 р. чисельність української спільноти в Німеччині значно зросла. Ця хвиля міграції демонструє виразнішу мовну та культурну ідентичність порівняно з попередніми. З об'єктивних причин українці почали формувати власні осередки, дистанціюючись від пострадянського середовища. Це актуалізувало питання збереження культурної ідентичності за кордоном, підтримання традицій і мови, а також пошуку відчуття «дому» та «своїх людей».

Разом із цим змінилося й ставлення до культури. Тепер громада розглядає її не як формальність чи теорію, а як спосіб консолідації та ідентифікації з власною етнічною групою в іноземному середовищі. Культурні заходи відіграють вагомую роль у соціалізації земляків, а також допомагають заявляти європейцям про українську культуру як про самобутнє явище. Через такі події мігранти порушують політично важливі теми, доносять власну позицію та закликають до допомоги. Медіа в цьому процесі стають основним інструментом комунікації та головним джерелом інформації про події в регіонах.

Актуальність теми зумовлює роль медіа як критично важливого інструменту інформування в умовах масштабних міграційних процесів. Зростання української діаспори в Німеччині активізувало культурні ініціативи, відомості про які поширюють переважно через цифрові канали. Сьогодні значна частина культурної комунікації зосереджена в диджитал-середовищі, проте роль медіа у цих процесах залишається малодослідженою.

Мета дослідження – визначити роль медіа у просуванні української культури в Німеччині (на прикладі цифрових платформ та соціальних мереж).

Об'єкт дослідження – канали поширення інформації українських культурних спільнот у Німеччині (зокрема у місті Нюрнберг).

Наукові підходи до трактування діаспори різняться. Г. Шеффер (Sheffer, 2003) визначає її як спільноту міграційного походження, що підтримує стійкі зв'язки з батьківщиною. Натомість Р. Брубейкер (Brubaker, 2005) пропонує динамічне бачення, розглядаючи діаспору як процес, а не сталу одиницю. Сучасні розвідки зосереджують увагу на цифрових практиках, які зміцнюють відчуття належності та полегшують комунікацію (Dekker & Engbersen, 2014; Leurs, 2015). С. Вертовець (Vertoves, 2006) акцентує на важливості транснаціональних зв'язків, які в сучасних реаліях функціонують переважно через цифрові платформи. Методологія роботи поєднує аналіз наукових джерел та безпосереднє спостереження за діяльністю культурних осередків української громади.

Результати й обговорення

Сучасні культурні ініціативи діаспори нерозривно пов'язані з медійним середовищем, адже присутність у цифровому просторі визначає рівень їх видимості та публічного визнання. Культурна участь мігрантів набуває різних форм. Частина спільноти систематично моніторить локальні події, підписується на тематичні сторінки в соціальних мережах та долучається до профільних месенджер-каналів (наприклад, «Українці в Нюрнберзі»). Натомість інші представники громади організовують волонтерські рухи, збирають гуманітарну допомогу та популяризують українську культуру. Такі дії формують повсякденну культурну присутність, навіть якщо не завжди потрапляють у фокус масової уваги. Рівень залученості учасників варіюється від активного співорганізаторства до пасивного споживання контенту.

Соціальні мережі створюють ефект присутності. Фото, відео і короткі повідомлення передають атмосферу подій і підтримують інтерес до них (Jenkins, 2006, р. 3). Цифрові платформи змінюють характер комунікації. Аудиторія бере участь у поширенні контенту й впливає на його інтерпретацію (Castells, 2010). Ці процеси пов'язують із глибокою медіатизацією соціального життя (Непп, 2020).

Події, що не отримують медійного висвітлення, залишаються малопомітними: про них часто не знають навіть активісти чи організатори інших ініціатив. Водночас спосіб подачі матеріалу безпосередньо визначає його сприйняття: візуальні компоненти та текстовий супровід формують перше враження аудиторії. Диджиталізація спростила доступ до культурного продукту, дозволяючи залучати учасників без їх фізичної присутності, проте така взаємодія часто залишається на поверхневому рівні. Формат цифрових платформ диктує зміст публікацій: короткі дописи забезпечують швидке охоплення, тоді як аналітичні матеріали залучають значно меншу аудиторію.

Медіа безпосередньо трансформують уявлення про українську культуру за кордоном, конструюючи образ сучасної України та її актуальних практик. Цей процес відповідає логіці глобального культурного обміну (Appadurai, 1996; Newman & Cherubini, 2025). Проте одним із ключових викликів залишається розпорошеність ініціатив усередині українських громад. У невеликих містах часто спостерігається дефіцит культурних впроваджень, тоді як у мегаполісах велика кількість об'єднань та подій створює ефект «інформаційного шуму». Через відсутність єдиного медіапростору люди втрачають орієнтири або не знають про весь спектр доступних варіантів залучення.

Висновок

Медіа забезпечують видимість української культури в Німеччині та розширюють доступ до неї. Вони впливають на представленість та сприйняття культурних ініціатив. Цифрова взаємодія не завжди переходить у глибоке залучення. Формат платформ впливає на зміст і може його спростувати. Поєднання офлайн-ініціатив і цифрових інструментів створює більш стійку модель культурної участі.

Список використаних джерел

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Brubaker, R. (2005). The “diaspora” diaspora. *Ethnic and Racial Studies*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/0141987042000289997>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781444310146_A23624249/preview-9781444310146_A23624249.pdf
- Dekker, R., & Engbersen, G. (2014). How social media transform migrant networks and facilitate migration. *Global Networks*, 14(4), 401–418. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/glob.12040>
- Hepp, A. (2020). *Deep mediatization*. Routledge.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Leurs, K. (2015). *Digital passages: Migrant youth 2.0*. Amsterdam University Press. <https://library.oapen.org/bitstream/id/214baff5-f67b-46e1-83ab-4cfe2281295c/559550.pdf>
- Newman, N., & Cherubini, F. (2025). *Journalism, media, and technology trends and predictions 2025*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2025>
- Sheffer, G. (2003). *Diaspora politics: At home abroad*. Cambridge University Press.
- Vertovec, S. (2006). Diasporas good? Diasporas bad? https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/WP-2006-041-Vertovec_Diasporas_Good_Bad.pdf

Fashion-дискурс як інструмент медійної репрезентації України: аналіз мережевої версії *Vogue France*

Уляна Кравець та Юлія Гаркавенко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

В умовах повномасштабної війни міжнародний медійний образ України зазнав суттєвих трансформацій. Особливого значення набувають нетипові для політичного дискурсу медіа, зокрема модні видання, які беруть участь у репрезентації української культури та формуванні міжнародного сприйняття України. Одним із таких ресурсів є *Vogue*, який у сучасному медіапросторі функціонує не лише як медіа про моду, а і як платформа культурної та соціальної комунікації. Особливий інтерес становить французька мережна версія *Vogue France*, оскільки Франція традиційно залишається одним із ключових центрів світової модної індустрії, а також політичним партнером України. Наразі сайті *Vogue France* за ключовим словом «Україна» налічується близько 800 матеріалів, з яких близько 100 були опубліковані переважно у 2022 р. Це свідчить про активну інтеграцію української тематики у французький модний дискурс та формування символічного образу України через механізми культурної репрезентації.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю глибшого аналізу міжнародного медійного образу України, сформованого у сучасному модному дискурсі, а також осмислення ролі моди як інструмента «м'якої сили» та культурної дипломатії у процесах міжнародної культурної взаємодії. В умовах нестабільної геополітичної ситуації у світі медіа про моду дедалі активніше інтегрують гострі соціальні та гуманітарні теми у власний дискурс, зокрема беручи участь у формуванні глобального сприйняття України, її культурної ідентичності, стійкості та креативного потенціалу.

Мета дослідження полягає у виявленні ключових дискурсивних практик репрезентації України у французькій мережевій версії *Vogue France* та визначенні їхньої ролі у формуванні міжнародного образу України в умовах повномасштабної війни.

Об'єктом дослідження є дискурсивні практики французької мережевої версії видання *Vogue* у контексті висвітлення образу України.

Методи. Методологічну основу дослідження становлять дискурс-аналіз та інтерпретативний підхід до вивчення матеріалів модних медіа. Теоретичним підґрунтям роботи стали концепція культурної репрезентації С. Холл (Hall, 1997), підходи до аналізу медіатизації української моди як інструмента «м'якої сили» та культурної дипломатії (Frans & Aryani, 2020; Okladna et al., 2021), а також методологія дискурс-аналізу Т. А. ван Дейк (van Dijk, 1985). Емпіричну базу дослідження становлять матеріали *Vogue France*, присвячені Україні та опубліковані у 2022–2025 рр.

Результати й обговорення

Аналіз матеріалів *Vogue France* засвідчив, що видання формує комплексний медійний образ України, у межах якого домінують дискурси стійкості, культурної суб'єктності, міжнародної солідарності та символічної європеїзації. Модний дискурс видання виходить за межі суто естетичної тематики та функціонує як механізм культурної репрезентації, символічної видимості та комунікації «м'якої сили».

Однією з ключових дискурсивних практик є дискурс жіночої стійкості. У матеріалі про українську модель Євгенію Дубінову *Vogue France* репрезентує героїню не як пасивну жертву війни, а як активну суб'єктку культурного та громадянського спротиву. Через персоналізацію воєнного досвіду, описи «ночівлі у метро», «бомбосховищ», «страху» та «сили» формується образ української жінки як емоційно сильної, відповідальної та здатної до дії в кризових умовах (Allaire, 2022a). Водночас простежується дискурс колективної сміливості українців через повторювані маркери «єдність», «хоробрість», «волонтери» та «захистити Київ» (Allaire, 2022a), які конструюють образ суспільної згуртованості й громадянської відповідальності.

Важливою дискурсивною моделлю є дискурс культурного спротиву, у межах якого модна індустрія репрезентується не лише як естетичний простір, а як форма культурного спротиву та міжнародної видимості України. У матеріалах про дизайнерок Ksenia Schnaider та Bevza повторювані маркери «продовжує працювати», «незважаючи на війну», «стійкість», «сила» та «продовжує творити» формують образ української модної індустрії як такої, що продовжує функціонувати попри війну та адаптується до кризових умов (Chan, 2022; Comrain, 2023). Особливу роль відіграє дискурс креативної стійкості, у межах якого українські дизайнери репрезентуються як носії професійної витривалості, культурної суб'єктності та інноваційного потенціалу.

Окремо простежується дискурс символічної європеїзації України. У матеріалі «21 український бренд, які потрібно зрозуміти та підтримати» через маркери «модна сцена», «креативність» та «підтримка» українська модна індустрія постає як складник міжнародного культурного простору, а підтримка українських брендів трансформується у форму символічної солідарності (Mabille, 2022).

Важливу роль у формуванні міжнародного образу України відіграє дискурс легітимізації знаменитостей. У матеріалі про сценічні образи Beyoncé, створені українським брендом FROLOV, *Vogue France* інтегрує українську модну індустрію у глобальний дискурс через маркери «ексклюзивні образи», «Beyoncé», «мода» та «український дизайнер» (Nnadi, 2023).

Окрему роль відіграє практика гуманізації війни через емоційно персоналізовані історії. У матеріалі про Таню Рубан через маркери «материнство», «родина», «діти», «страх» та «захистити» формується образ України, побудований на особистому досвіді материнства та життя під час війни (Hernández-Gil, 2022).

Важливою дискурсивною практикою є також репрезентація української культури як джерела сили та колективної ідентичності. У матеріалі про українську танцювальну компанію *Vogue France* використовує маркери «традиція», «спадок», «сила» та «українська культура», формуючи образ української культурної традиції як механізму збереження національної пам'яті та психологічної стійкості (Satenstein, 2023).

Висновок

Проведений аналіз засвідчив, що *Vogue France* активно інтегрує українську тематику у власний модний дискурс, формуючи комплексний медійний образ України як сучасної європейської держави з потужним культурним та креативним потенціалом. Домінантними дискурсивними практиками репрезентації України у виданні є дискурс жіночої стійкості, культурного спротиву, міжнародної солідарності та глобального визнання української модної індустрії.

Видання репрезентує українських дизайнерів і моделей як носіїв сучасної культурної ідентичності, акцентуючи увагу на їхній професійній адаптивності та творчій діяльності в умовах війни.

Список використаних джерел

- Allaire, C. (2022a, March 3). *"I will stay till the end": Ukrainian model Eugenia Dubinova shares her experiences from Kyiv, and why her country is making her proud*. Vogue France. <https://www.vogue.fr/fashion-culture/article/ukrainian-model-eugenia-dubinova-war-kyiv>
- Chan, E. (2022, April 7). *Ksenia Schnaider, designer ukrainienne spécialisée dans l'upcycling poursuit ses activités malgré la guerre*. Vogue France. <https://www.vogue.fr/mode/article/ksenia-schnaider-designer-ukraine-upcycling-guerre>
- Compain, H. (2023, April 24). *Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, la créatrice de la marque Bevza basée à Kiev fait le point sur la situation*. Vogue France. <https://www.vogue.fr/article/bevza-marque-mode-ukraine-guerre-interview>
- Frans, R., & Aryani, M. I. (2020). The influences of fashion as a soft power towards France's economic growth. *Journal of Social Political Sciences*, 1(4), 316–324. <https://doi.org/10.33005/wimaya.v1i02.35>
- Hernández-Gil, T. (2022, May 6). *Le mannequin ukrainien Tanya Ruban évoque la maternité en temps de guerre en Ukraine*. Vogue France. <https://www.vogue.fr/mariage/article/interview-tanya-ruban-maternite-guerre-ukraine>
- Mabille, M. (2022, March 9). *21 marques ukrainiennes à connaître et à supporter*. Vogue France. <https://www.vogue.fr/mode/article/mode-ukrainienne-marques-a-connaître-soutien>

Медіатекст сучасного міського простору як чинник культурної комунікації (на прикладі вулиці Миколи Хвильового м. Дніпро)

Дана Кожем'яка та Лілія Темченко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сучасний міський простір дослідники розглядають як багатозарову семіотичну систему, у якій поєднані культурні, історичні, соціальні та візуальні коди. Місто перестає бути лише фізичним середовищем проживання людини й перетворюється на своєрідний медіатекст, що постійно продукує та транслює смисли через назви вулиць, архітектурні форми, візуальні елементи та повсякденні практики мешканців.

Тема дипломного проекту «Медіатекст сучасного міського простору як чинник культурної комунікації (на прикладі вулиці Миколи Хвильового у Дніпрі)» спрямована на дослідження функціонування міського простору як носія культурної пам'яті та інструменту комунікації між минулим і сучасністю. У центрі уваги перебуває топоніміка як важливий елемент міського дискурсу.

Актуальність дослідження зумовлена сучасними процесами деколонізації та переосмислення історичної пам'яті в Україні, що безпосередньо впливають на трансформацію міського простору. Перейменування вулиць є не лише адміністративним актом, а й глибоким культурним процесом, що формує нову систему символічних координат міста. У цьому контексті назви вулиць набувають функції культурних маркерів, які закріплюють у просторі імена історичних постатей, подій та явищ. Міський простір стає полем культурної комунікації, де відбувається постійне переосмислення історії та формування колективної ідентичності.

Мета дослідження – проаналізувати міський простір як медіатекст та з'ясувати його роль у процесах культурної комунікації на прикладі вулиці Миколи Хвильового в місті Дніпро; створити мультимедійний журналістський продукт, який візуалізує отримані результати дослідження.

Об'єкт дослідження – медіатекст сучасного міського простору.

Предмет дослідження – медіатекст, що формується через топоніміку, візуальні елементи та культурні коди вулиці Миколи Хвильового в Дніпрі, а також способи його сприйняття мешканцями міста.

Результати й обговорення

Постать Миколи Хвильового в межах цього дослідження розглянута не лише як історико-літературний феномен, а як культурний код, що вписаний у сучасний міський простір через механізм топоніміки. Ім'я митця в назві вулиці виконує функцію символічного маркера, який актуалізує складні процеси української культурної ідентичності, модернізації та інтелектуального самовизначення.

Хвильовий був одним із ключових представників українського літературного модернізму 1920-х років, ідеологом культурної дискусії про автономність української культури. Його позиція чітко артикульована у відомій публіцистичній

формулі: «Геть від Москви!», яка стала символом прагнення до культурної самостійності та орієнтації на європейський культурний простір.

У контексті міського простору ця ідея набуває нового значення. Якщо розглядати місто як медіатекст, то ім'я Хвильового в топоніміці виконує роль «вузла пам'яті», що з'єднує історичний досвід української інтелігенції з сучасною культурною реальністю. У такий спосіб вулиця стає не лише фізичним простором, а й носієм ідейного змісту.

Важливим для аналізу є художня творчість Хвильового, зокрема його новели, які відзначені психологізмом, експресіоністичною напругою та фрагментарною композицією. У творі “Я (Романтика)” автор досліджує внутрішній конфлікт людини між ідеєю та моральним вибором. Цитатно цей стан передано через напругу між абстрактною ідеєю революції та особистою етичною кризою героя: «Я – чекіст, але я і людина» – ця внутрішня суперечність відображає роздвоєність свідомості, характерну для епохи радикальних історичних зламів.

У межах дослідження цей мотив може бути інтерпретований як метафора міського простору, який також є розділеним між різними історичними шарами, смислами та інтерпретаціями. Подібно до героя Хвильового, місто існує в стані внутрішньої напруги між минулим і сучасним, між офіційною пам'яттю та повсякденним досвідом мешканців.

Ще одним важливим аспектом є новела “Сентиментальна історія”, де автор поєднує інтелектуальну рефлексію з емоційним переживанням. У тексті простежено прагнення до нового типу людини – чутливої, мислячої, внутрішньо складної. Це дозволяє провести паралель із сучасним міським середовищем, яке також вимагає від людини багаторівневого сприйняття та інтерпретації.

У культурологічному вимірі Хвильовий є представником ідеї «європеїзації» української культури, що передбачала вихід за межі провінційного мислення та формування власного інтелектуального центру. Його публіцистичні тексти містять концептуальне бачення культури як активного процесу творення, а не пасивного наслідування.

У цьому контексті поява імені М. Хвильового в міському просторі Дніпра розглядається як акт культурної репрезентації. Вона не лише фіксує історичну постать, а й актуалізує певний тип мислення критичний, модерністський, орієнтований на інтелектуальну автономію.

Водночас важливо враховувати, що символічний потенціал імені Хвильового не повністю зреалізований у повсякденному міському досвіді. Для частини мешканців назва вулиці залишається нейтральним топонімом без глибокого культурного наповнення. Це створює ситуацію розриву між культурною пам'яттю, закладеною в назві, і фактичним рівнем її інтерпретації.

Отже, постать Миколи Хвильового в міському просторі виконує подвійну функцію: з одного боку, це маркер історико-культурної пам'яті, з іншого потенційний стимул для культурної рефлексії. Його творчість і ідеї можуть бути інтерпретовані як інтелектуальна основа для осмислення міста як складного тексту, у якому взаємодіють історія, культура та повсякденність.

Висновок

Міський простір сучасного міста є складною комунікативною системою, яка функціонує як медіатекст. Він поєднує матеріальні та символічні елементи, що разом формують культурну пам'ять і ідентичність міста. Вулиця Миколи Хвильового в Дніпрі є прикладом того, як топоніміка може виконувати не лише функцію орієнтації, а й виступати носієм історико-культурних смислів. Через взаємодію назви, простору та візуального середовища формується багат шаровий культурний код, доступний для різних рівнів інтерпретації. Результати дослідження підтверджують, що міський простір є важливим чинником культурної комунікації, який поєднує історію, літературу та повсякденний досвід людини в єдину систему смислів.

Список використаних джерел

Літературна мапа Дніпра (медіапроект ДНУ ім. О. Гончара). URL: <https://sites.google.com/view/litmapdnipro>
Хвильовий М. *Твори: літературна та публіцистична спадщина*. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=86>
Електронний текст новели “Я (Романтика)” (архівне видання) URL: <https://md-eksperiment.org/post/20160713-mikola-hvilovij-ya-romantika>

Відеожурналістика в контексті культури пам'яті: медіапроект про вулиці, названі іменами героїв війни міста Кам'янське

Софія Миркалова та Ірина Бучарська

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Міський простір є не лише фізичним середовищем, а й складною системою символічних значень, у якій відображені історія, культурні коди та колективна пам'ять громади. Місто розглядають як своєрідний медіатекст, що щоденно «прочитується» мешканцями через візуальні, просторові та символічні елементи. Одним із ключових інструментів такого прочитання є урбаноніми – назви вулиць, площ та інших об'єктів міської інфраструктури, які є носіями історичної пам'яті та формують комунікативний простір міста.

У сучасному українському контексті, зокрема в умовах повномасштабної російсько-української війни, урбаноніми набувають нового змісту. Перейменування вулиць на честь героїв війни є не лише адміністративним процесом, а актом символічної політики пам'яті, що сприяє формуванню нової ідентичності громади та відображає суспільні цінності. Таким чином, міський простір трансформується у середовище пам'яті, де кожна назва стає частиною ширшого культурного нарративу.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю осмислення урбаністичного простору як складника культурного простору України, у якому локальні історії інтегруються в загальнонаціональний контекст пам'яті. Особливого значення це набуває в умовах війни, коли питання збереження історичної правди, формування культури пам'яті та суспільного діалогу стають ключовими.

Дослідження також відповідає глобальним орієнтирам сталого розвитку. Зокрема, воно корелює з Ціллю сталого розвитку №16, що передбачає сприяння мирним та інклюзивним суспільствам через розвиток культури пам'яті та підтримку довіри до інформації, а також із Ціллю сталого розвитку №11, яка акцентує на важливості створення сталих міст і громад через збереження культурної спадщини та формування осмисленого міського середовища.

Значущість теми підтверджують дані українських аналітичних центрів. Зокрема, за результатами дослідження Інститут масової інформації (2023), 93 % новин у регіональних онлайн-медіа базуються на перевірених джерелах, що свідчить про важливу роль локальних медіа у формуванні інформаційного простору громад. Водночас за результатами опитування КМІС (2023), 70 % респондентів визначають вірогідність як ключовий критерій інформації, а 45 % довіряють українським інтернет-медіа, що підкреслює важливість якісного контенту та довіри до нього.

Теоретичне підґрунтя дослідження становить концепція «місць пам'яті», запропонована П'єром Нора, за якою символічні простори та практики фіксують колективну пам'ять. У цьому контексті урбаноніми виступають як сучасні «місця пам'яті», що забезпечують присутність минулого в повсякденному житті міста.

Метою дослідження є створення медіапроекту – своєрідної медіамапи міста Кам'янське, доповненої відеожурналістськими матеріалами, яка репрезентує вулиці, названі на честь героїв російсько-української війни, як елементи культури пам'яті та формує цілісний комунікативний нарратив міського простору.

Об'єктом дослідження є урбаноніми міста Кам'янське, зокрема вулиці, названі на честь героїв російсько-української війни, як елементи міського простору та носії колективної пам'яті.

Результати й обговорення

Під час дослідження встановлено, що культура пам'яті в місті Кам'янське формується як багаторівнева система, що містить урбаністичний, цифровий, медійний та культурно-інституційний виміри.

Урбаністичний рівень представлений вулицями, перейменованими на честь героїв війни, які виступають матеріалізованими маркерами пам'яті. Водночас ці назви часто залишаються позбавленими глибшого осмислення з боку мешканців, що обмежує їх комунікативну функцію.

Цифровий вимір пам'яті реалізується через онлайн-платформи, зокрема сайт «Небесна варта», який акумулює інформацію про полеглих захисників. Ресурс містить понад 600 біографій (638 станом на 24.03), а також інформацію про пам'ятні місця, вулиці Героїв, новини та тематичні розділи. Такий формат забезпечує доступність інформації та формує цифрове середовище пам'яті.

Медійний рівень представлений діяльністю локальних засобів масової інформації. Зокрема, телебачення МІС ТБ у 2023 році реалізувало проєкт «Вулицями Героїв», у межах якого через відеосюжети висвітлювали історії захисників, на честь яких перейменовано вулиці міста. Загалом у межах проєкту було створено сім відеоматеріалів, доступних для перегляду на онлайн-платформах телебачення. Ці сюжети поєднують біографічний, документальний та емоційний компоненти, що демонструє потенціал відеожурналістики як інструменту актуалізації пам'яті та персоналізації історій.

Водночас станом на 2026 рік створення матеріалів подібного формату не має системного продовження, що актуалізує потребу в розвитку та масштабуванні таких медіаініціатив. У цьому контексті запропонований медіапроект виступає як логічне продовження та поглиблення наявних практик осмислення культури пам'яті через відеоформат.

Культурно-інституційний рівень представлений діяльністю Музею історії міста Кам'янське, у межах якої систематично реалізуються виставкові та просвітницькі проекти, присвячені подіям повномасштабного вторгнення росії в Україну та вшануванню героїв. Зокрема, у 2025 році було відкрито виставку пам'яті «Щоденник Йосипа Аровича» (Баранник, 2025), у межах якої мешканці Кам'янської громади мали змогу ознайомитися з життєписом Йосипа через нотатки його щоденника, особисті фотографії та відеоматеріали. Такі ініціативи демонструють можливість репрезентації образів захисників через поєднання документальних джерел і художніх візуальних практик. Загалом діяльність музею спрямована на збереження та осмислення сучасної історії шляхом інтеграції документального, емоційного та символічного рівнів репрезентації пам'яті. У такий спосіб музейні проекти доповнюють урбаністичний і медійний виміри культури пам'яті, формуючи цілісне культурне середовище.

Таким чином, у Кам'янському сформувалася комплексна система збереження пам'яті, однак її елементи функціонують переважно фрагментарно. Це зумовлює потребу створення медіапроекту, який об'єднає різні рівні пам'яті в єдиний наратив.

Відеожурналістика в цьому контексті виступає ключовим інструментом інтеграції, оскільки дозволяє поєднати документальність, емоційність і візуальність. Саме через відеоформат можливо трансформувати урбаноніми в зрозумілі та емоційно насичені історії, що сприятимуть формуванню зв'язку між мешканцями та міським простором.

Висновок

Отже, урбаноніми міста Кам'янське, зокрема вулиці, названі на честь героїв війни, можуть розглядатися як важливі «місця пам'яті», що формують комунікативний простір міста. Водночас їх потенціал як носіїв пам'яті реалізується не повною мірою через відсутність системного медійного осмислення.

У місті вже існує багаторівнева система репрезентації пам'яті, що включає цифрові ресурси, медійні проекти та культурні ініціативи. Проте ці елементи потребують інтеграції у цілісний наратив.

Запропонований медіапроект дозволяє об'єднати урбаністичний, цифровий та культурний виміри пам'яті, трансформуючи міський простір у цілісний медіатекст. Таким чином, відеожурналістика виступає ефективним інструментом формування культури пам'яті та осмислення міського простору як частини культурного простору сучасної України.

Список використаних джерел

- Цілі сталого розвитку. UNDP. <https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-staloho-rozvytku>
- Інститут масової інформації. 93% регіональних новин мають надійні джерела інформації (2023). <https://imi.org.ua/monitorings/93-regionalnyh-novyn-mayut-nadijni-dzherela-informatsiyi-doslidzhennya-imi-i53184>
- КМІС. Опитування щодо довіри до медіа (2023). <https://interfax.com.ua/news/general/943734.html>
- Місця пам'яті: освітній матеріал. <https://mcmc.tilda.ws/memory>
- Небесна вартя. <https://www.nebesnavarta.dp.ua/>
- Баранник В. (2025, 16 березня). У музеї Кам'янського відкрилась виставка, присвячена Йосипу Аровичу. <https://mis.dp.ua/misto/uz-muzeyi-kamyanskogo-vidkrylas-vystavka-prysvyachena-zagyblomu-geroyu-josypu-arovychu-foto>

Медійна підтримка екоактивізму під час війни (на прикладі Запоріжжя)

Катерина Ніловка та Оксана Гудошник

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Екологічний активізм у період повномасштабного вторгнення трансформувалася з локальних ініціатив у критично важливий елемент національної безпеки та міжнародної проблематики. Сьогодні екоактивізм – це медіастратегія. Центр тяжіння суспільної мобілізації змістився з вулиць у соціальні мережі, де через цифрові сторітелінги активісти формують нову екологічну свідомість та миттєво збирають навколо себе аудиторію. Запоріжжя, як великий прифронтовий індустріальний центр, перебуває в епіцентрі екологічних загроз, що виникли внаслідок бойових дій. Погана екологія перетворилася на потужний стимул для єднання запоріжців. Екоактивісти ж стали голосом громади, здатним розтлумачити складні звіти про забруднення та перетворити їх на чіткий план соціальних змін

Актуальність дослідження зумовлена тим, що під час війни екоактивізм стає інструментом фіксації екоциду та мобілізації громади для подолання наслідків техногенних катастроф. Медійна підтримка цих рухів є ключовою, оскільки вона перетворює абстрактні екологічні загрози на зрозумілі візуальні та інформаційні об'єкти для широкої аудиторії.

Мета роботи полягає у тому, щоб розкрити роль медіаінструментів у підтримці запорізьких активістів під час війни.

Об'єктом дослідження є стратегії медійної репрезентації екоактивістських рухів у прифронтовому регіоні Запоріжжя та спеціалізованих виданнях.

Результати й обговорення

Повномасштабна війна суттєво змінила фокус волонтерства в Україні, перенаправивши більшість ресурсів, енергії та людської залученості на підтримку Збройних сил та забезпечення гуманітарних потреб. Це є соціально виправданим і необхідним, однак створює додаткові труднощі для екологічного руху, який втрачає один із ключових механізмів свого відтворення – залучення нових учасників через волонтерство та спільнототворення. Складність екологічної та кліматичної тематики створює значний комунікаційний бар'єр. Для подолання експертного розриву необхідно пов'язувати довіклеві питання з вітальними потребами громадян: безпекою, здоров'ям та економікою. В умовах війни, коли фокус суспільства зосереджений на виживанні, екологія часто витісняється на периферію. Тому виживання сектору залежить від здатності активістів вплітати екопорядок у загальнонаціональні наративи безпеки та відбудови, що потребує якісного посилення комунікаційних компетенцій в організаціях. Як свідчить голова Ради Української кліматичної мережі Діана Попфалуші, на сьогоднішній день медіа відіграють роль документаторів воєнних злочинів проти природи (Попфалуші та ін., 2026). На відміну від мирного часу, сьогодні акцент медійної підтримки змістився на моніторинг наслідків обстрілів промислових об'єктів та руйнування екосистем. Оцінка наслідків війни для довкілля, концепції зеленого відновлення, євроінтеграція стали фундаментом для консолідації екоруху. Ці напрями не лише координують внутрішню діяльність організацій, а й слугують ключовими аргументами на міжнародній арені. Завдяки їм активісти формують єдиний порядок денний – від розробки державних політик до притягнення агресора до відповідальності за екоцид (Попфалуші, 2026). Приклад запорізького екоактивізму свідчить, що в умовах війни медіапідтримка екологічних ініціатив трансформувалася у форму кризового сторителінгу. Для прифронтового Запоріжжя цей процес набув критичного значення після підриву Каховської ГЕС та виникнення загрози на ЗАЕС, що змусило активістів адаптувати свої комунікаційні стратегії до умов швидкого реагування. Актуальність екологічного та кліматичного моніторингу лише зростає на тлі «втоми» міжнародної спільноти від української тематики. Зниження уваги створює ризики для приховування довгострокових наслідків, таких як деградація ґрунтів, знищення лісових масивів та забруднення акваторій. Хоча реалізація комплексних стратегій адаптації залежить від завершення активних бойових дій, поточним завданням сектору є безперервна фіксація збитків. Важливо позиціонувати екологічні наслідки російської агресії як трансмежову проблему, що впливає на екосистеми та клімат усього регіону, вимагаючи посилення міжнародної уваги (Овчинніков, 2026).

Етика екожурналістики під час війни вимагає балансу між оперативністю подачі новин про катастрофи та недопущенням паніки серед населення. Ключовим інструментом медійної підтримки стало документування наслідків (Харченко та Шинкарук, 2022). Наприклад, трагедія з обмілінням Дніпра: після руйнування Каховської ГЕС запорізькі активісти та заповідник «Хортиця» стали головними джерелами візуального контенту для національних медіа, фіксуючи зміни в екосистемі річки. Також з'явилися нові крос-медійні локальні хаби, такі як запорізький проект *Zero Waste ZP*. Тут спостерігається поєднання практичної переробки із активною цифровою комунікацією. Використання соціальних мереж для демонстрації процесу перетворення пластикових кришечок на готові вироби за допомогою фрезерних верстатів дозволяє залучати молодь до екологічного способу життя навіть у прифронтових умовах. Такий підхід трансформує екологічну відповідальність у форму психологічного розвантаження та соціальної терапії для містян, створюючи позитивний медійний нарратив на противагу кризовим новинам (*Zero Waste Zp*, 2026).

Наразі в медіа простежується збільшення інформаційного опору та протидія дезінформації: спеціалізовані ресурси, такі як *UWEC Workgroup*, забезпечують аналітичну підтримку екорухів, протидіють маніпуляціям навколо екологічних наслідків війни. Це дозволяє запорізьким активістам зберігати об'єктивність у медіаполі, базуючи свої заяви на наукових фактах та дистанційному зондуванні землі, що є критично важливим для збереження довіри міжнародної спільноти. Загальнонаціональні медіа також підтримують локальні екоактивістські рухи. Аналіз еко-колонок у виданні «Українська правда» та матеріалів «Екодії» показує, як запорізькі активісти використовують статус експертів для формування національного наративу про «зелене відновлення». Замість простого інформування про проблеми вони пропонують через медіа конкретні рішення, як-от впровадження принципів сталого розвитку в післявоєнну відбудову промислових потужностей Запоріжжя. Вони інформують мешканців Запоріжжя про те, як зробити міський простір більш комфортним та адаптованим до кліматичних змін. Хоча воєнний контекст призвів до зменшення кількості офлайн-зустрічей і мережевих подій всередині екологічного руху – ГО «Екосенс» влаштовують цикли лекцій з тем: «озеленення дворів під час війни та зміни клімату», «просторове планування дворів», «вибір рослин для озеленення за кліматичних умов Запоріжжя» (ЕкоДія, 2024).

Висновок

Медійна підтримка екоактивізму в прифронтовому Запоріжжі сьогодні виступає не лише допоміжним інструментом комунікації, а є визначальним стратегічним чинником успішної мобілізації громади та забезпечення її інформаційної стійкості. Вона допомагає розтлумачити катастрофічні наслідки екологічних загроз мовою конкретних дій, перетворюючи пасивне спостереження за екоцидом на усвідомлену та активну соціальну участь кожного мешканця.

Роль сучасних медіаінструментів остаточно вийшла за межі традиційного інформування. В умовах війни вони формують верифіковану базу доказів екологічних злочинів, яка в майбутньому стане фундаментом для юридичного притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні. Ефективність цієї підтримки прямо залежить від синергії між професійною екожурналістикою, що забезпечує високі стандарти перевірки фактів, та низовим цифровим активізмом, який надає комунікації оперативності та емоційної глибини. Особливого значення набуває трансформація медійної підтримки з інструменту пасивної критики у майданчик для конструювання інноваційних рішень. Проведений аналіз доводить, що саме цифрові медіаплатформи стають базовим фундаментом для формування нової екологічної етики в умовах тривалого воєнного конфлікту. Вони трансформують екосвідомість із теоретичного зацікавлення природою у прагматичну стратегію виживання та розвитку. Таким чином, медіатизація запорізького екоактивізму не лише сприяє захисту довкілля сьогодні, а й загартовує соціальний капітал регіону, створюючи передумови для його сталого та безпечного розвитку в майбутньому.

Список використаних джерел

- Zero Waste Zp. (2026). *Про нас: Практична переробка в умовах прифронтового міста*. <https://zerowaste.zp.ua/aboutUs>
- Овчинников, О., UWEC Work Group. (2026). *Чотири роки повномасштабного вторгнення. Екологічна перспектива*. Ukraine War Environmental Consequences. <https://uwecworkgroup.info/uk/four-years-of-full-scale-war-in-ukraine-the-environmental-perspective/>
- Попфалуші Д. (2026, 17 квітня). *Екологічний рух як маркер демократії в державі*. Українська правда. <https://www.pravda.com.ua/columns/2026/04/17/8030549/>
- Попфалуші, Д., Нессонова, О., Мельник, Ю., Гозак, Н. (2026). *Екорух і війна. Як повномасштабна війна вплинула на екологічний рух в Україні* (с. 36–47). [Звіт]. Greenpeace Україна. <https://www.greenpeace.org/ukraine/novyny/5649/vid-chornobylia-do-povnomasshtabnoi-viiny-u-kyievi-prezentuvaly-doslidzhennia-pro-rol-ekorukhu-u-rozvytku-demokratii-v-ukraini/>
- Харченко, С. В., Шинкарук, В. Д. (2022). *Екологічна журналістика: міжнародний досвід та українські реалії*. *Міжнародний філологічний часопис*, 13(1), 77–89. <https://doi.org/10.31548/philolog2022.01.077>
- Екодія. Центр екологічних ініціатив. (2024, 21 березня). *Як у 10 громадах втілювали зелене відновлення*. <https://ecoaction.org.ua/iak-u-10-hromadakh-vtiliuvaly-zelene-vidnovlennia.html>

Аналіз дискурсивних практик британської мережевої версії видання *Vogue*

Вероніка Павлюченко та Юлія Гаркавенко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному медіапросторі модна журналістика дедалі активніше виходить за межі висвітлення модних тенденцій та стає інструментом культурної дипломатії, соціальної комунікації й репрезентації національної ідентичності. Британська мережева версія *Vogue* формує глобальний інформаційний порядок денний, інтегруючи у fashion-дискурс теми війни, культури, гуманітарної підтримки та суспільної стійкості. У контексті повномасштабної війни особливого значення набуває репрезентація України у міжнародних медіа про моду через культурні маркери, персоналізовані історії та символічні практики підтримки. Це актуалізує дослідження дискурсивних практик *British Vogue* у формуванні сучасного образу України у глобальному медіапросторі.

Актуальність дослідження зростанням ролі модних медіа у формуванні міжнародного образу держав та трансформацією модної журналістики у простір соціальної, культурної й політичної комунікації. В умовах повномасштабної війни *British Vogue* дедалі активніше інтегрує українську тематику у глобальний модний дискурс через висвітлення культурних маркерів, творчих індустрій, персоналізованих історій та символічних практик підтримки України. Подібна репрезентація сприяє формуванню образу України як сучасної, культурно самобутньої та стійкої держави. Попри активне висвітлення української тематики у міжнародних модних медіа, дискурсивні практики *British Vogue* у контексті репрезентації України залишаються недостатньо дослідженими.

Мета дослідження полягає у виявленні дискурсивних практик репрезентації України у британській мережевій версії *Vogue* та дослідженні особливостей формування образу України у сучасному модному медіадискурсі.

Об'єктом дослідження є модний медіадискурс британської мережевої версії видання *British Vogue* у контексті висвітлення України.

Результати й обговорення

Проведений аналіз матеріалів британської мережевої версії *British Vogue* засвідчив трансформацію сучасного модного дискурсу з простору виключно модної журналістики у платформу соціальної, культурної та політичної комунікації. У контексті повномасштабної війни в Україні видання активно інтегрує українську тематику у глобальний медіапростір, формуючи багатогранний образ держави через культурні маркери, персоналізовані історії, мистецькі практики та символічні акти підтримки. Аналіз публікацій за тегом “Ukraine” дозволив виявити низку дискурсивних практик, спрямованих на формування позитивного та суб'єктного образу України у міжнародному модному медіадискурсі (*British Vogue*, 2022–2026).

Однією з ключових дискурсивних практик є стратегія гуманізації образу України через персоналізацію воєнного досвіду. У матеріалах про Олену Зеленську *British Vogue* репрезентує Україну не лише як державу у стані війни, а як суспільство з чіткими ціннісними орієнтирами, емоційною стійкістю та високим рівнем громадянської відповідальності. Через інтерв'ю, візуальні образи та особисті свідчення формується емоційно наближений до читача образ країни, у центрі якого перебувають людські переживання, а не лише політичні події (*British Vogue*, 2022a). Така стратегія відповідає сучасним тенденціям міжнародного медіадискурсу, у межах яких персоналізація стає одним із провідних механізмів емоційного залучення аудиторії.

Важливе місце у формуванні образу України займає стратегія культурної легітимації та репрезентації креативної стійкості. Аналіз матеріалів про українські бренди *Bevza*, *Frolov*, *Litkovska* та *Paskal* засвідчив, що *British Vogue* позиціонує український модний сектор як повноцінного учасника глобального ринку моди. Видання акцентує увагу на здатності українських дизайнерів трансформувати кризові обставини у нові форми творчого висловлювання, що сприяє формуванню образу України як сучасної, інноваційної та культурно самобутньої держави (*British Vogue*, 2022b; *British Vogue*, 2022c; *British Vogue*, 2024). У межах цієї стратегії війна не домінує над репрезентацією України, а стає контекстом, у якому особливо виразно проявляються професіоналізм, адаптивність та творчий потенціал українських митців.

Окрему групу дискурсивних практик становить стратегія модної дипломатії та символічної підтримки. Показовим прикладом є матеріал про появу королеви Іспанії Летиції у традиційній українській вишиванці. У цьому випадку елементи українського національного одягу функціонують як маркери міжнародної солідарності та культурного визнання України у європейському просторі. *British Vogue* інтерпретує подібні символічні жести не лише як модну подію, а як форму політичної та гуманітарної підтримки (*British Vogue*, 2022d). Таким чином українські культурні маркери інтегруються у глобальний медіадискурс та набувають значення інструментів міжнародної комунікації.

Суттєве значення у досліджуваному медіадискурсі має стратегія репрезентації культурної пам'яті та мистецької рефлексії війни. Через інтерв'ю з художницею Зоєю Черкаською *British Vogue* демонструє, як мистецтво стає способом документування травматичного досвіду та осмислення історичних подій. У межах такого підходу творчість постає не лише естетичною практикою, а інструментом збереження колективної пам'яті та культурної самоідентифікації (*British Vogue*, 2022e). Видання формує образ українських митців як носіїв культурної стійкості, здатних через мистецтво репрезентувати досвід війни міжнародній аудиторії.

Аналіз матеріалів про українських моделей Пашу Гарулю та Євгенію Дубінову дозволив виявити стратегію репрезентації особистої стійкості та професійної суб'єктності українців. *British Vogue* акцентує увагу на тому, що українські професіонали продовжують працювати у глобальній модній індустрії навіть в умовах війни, зберігаючи професіоналізм, активну громадянську позицію та культурну ідентичність (*British Vogue*, 2022f; *British Vogue*, 2023). Подібна репрезентація сприяє формуванню образу українців не як пасивних жертв війни, а як активних учасників міжнародного культурного процесу.

Важливою особливістю досліджуваного медіадискурсу є децентралізація воєнного наративу. *British Vogue* не обмежується висвітленням фронтових подій, а вибудовує складніший та багатовимірний образ України через культуру, мистецтво, моду, творчість та персональні історії. У результаті формується дискурс України як держави з високим рівнем культурного потенціалу та здатністю інтегрувати власні національні маркери у глобальний культурний простір.

Практичним результатом дослідження стане створення серії подкастів для української аудиторії, присвячених репрезентації України у *British Vogue*. Проєкт спрямований на популяризацію позитивних прикладів міжнародного визнання української культури, творчих індустрій та національної ідентичності. В умовах інформаційного перенасичення воєнним контентом подкасти покликані сприяти зміцненню національної самосвідомості через демонстрацію того, як один із найвпливовіших модних медіаресурсів світу репрезентує Україну як сучасну, культурно самобутню та стійку державу.

Висновок

Отже, аналіз матеріалів британської мережевої версії British Vogue засвідчив, що сучасний модний медіадискурс виходить за межі висвітлення модної індустрії та виконує важливі соціальні, культурні й комунікативні функції. British Vogue формує багатогранний образ України через дискурсивні практики гуманізації, культурної легітимації, модної дипломатії, репрезентації творчої стійкості та персоналізації воєнного досвіду. Видання репрезентує Україну не лише у контексті війни, а як сучасну державу з потужним культурним потенціалом, розвиненими креативними індустріями та виразною національною ідентичністю. Практичним результатом дослідження стане створення серії подкастів, спрямованих на популяризацію позитивного міжнародного образу України та зміцнення національної самосвідомості української аудиторії.

Список використаних джерел

- British Vogue. (2022a). *Olena Zelenska: "We are always looking for the light, even in the darkest times"*. <https://www.vogue.co.uk/news/article/olena-zelenska-interview>
- British Vogue. (2022b). *"Everything is different now": 5 Ukrainian designers on navigating a global crisis*. <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/ukrainian-fashion-brands>
- British Vogue. (2022c). *Svitlana Bevza on showing her SS23 collection in New York amid the war in Ukraine*. <https://www.vogue.co.uk/news/article/svitlana-bevza-ukrainian-designer>
- British Vogue. (2022d). *Queen Letizia of Spain shows her support for Ukraine in a traditional embroidered blouse*. <https://www.vogue.co.uk/news/article/queen-letizia-ukrainian-blouse>
- British Vogue. (2022e). *Zoya Cherkassky: The artist capturing the poignancy of childhood in Soviet Ukraine*. <https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/zoya-cherkassky-annadi-interview>
- British Vogue. (2022f). *"Our courage is our weapon": Ukrainian model Pasha Harulia on her experience of the war*. <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/pasha-harulia-ukraine-interview>
- British Vogue. (2022–2026). *Ukraine: The latest news, fashion trends and features*. <https://www.vogue.co.uk/tags/Ukraine>
- British Vogue. (2023). *A year on, 4 Ukrainian creatives reflect on how life has changed*. <https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/a-year-on-ukraine>
- British Vogue. (2024). *"I feel a great responsibility to my country": 4 Ukrainian designers on their London Fashion Week showcase*. <https://www.vogue.co.uk/article/ukrainian-fashion-week-2024>
- British Vogue. (2022–2026). *Official website*. <https://www.vogue.co.uk/>

Від «Snack» до «Longread»: інструменти утримання уваги в мультимедійній екосистемі *The New York Times*

Вероніка Пальчик та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сучасна журналістика опинилася перед фундаментальним викликом: як зберегти змістовну глибину та аналітичність, притаманну якій пресі, в умовах тотальної фрагментації людської уваги (Webster & Ksiazek, 2012) та домінування кліпового мислення (Bushuyev et al., 2024). Проблема полягає у гострому протиріччі між традиційною моделлю розлогого журналістського наративу, що потребує тривалої когнітивної концентрації, та новими паттернами медіаспоживання, орієнтованими на миттєве візуальне та емоційне сприйняття. Існує реальний ризик того, що якісний контент може залишитися поза увагою масового цифрового споживача, якщо не знайде адекватних форм адаптації. Отже, виникає наукова та практична потреба дослідити, як провідні світові медіа, зокрема *The New York Times*, розв'язують цей конфлікт через гібридизацію форматів. Необхідно з'ясувати, чи здатне поєднання лонгредів (тут і далі терміни «лонгред», «longread», «довгочит», «текст довгої форми» використовуються як синоніми — В.П; О.К.) та snackable content (снєк-контент) не просто утримувати увагу «кліпового» читача, а й поступово трансформувати його споживачькі звички у бік лояльного сприйняття складних інтелектуальних продуктів.

Актуальність теми зумовлена глибокою кризою уваги в сучасній медіасистемі, де традиційні методи дистрибуції якісного контенту втрачають ефективність (King et al., 2021). У світі, де середній час концентрації на одному об'єкті стрімко скорочується, виникає гостра потреба у перегляді архітектури медіатексту. Дослідження стратегії *The New York Times* є актуальним, оскільки воно демонструє життєздатну модель подолання розриву між елітарною інтелектуальною журналістикою та масовим запитом на швидке споживання інформації. Вивчення досвіду ресурсу дозволяє зрозуміти,

як інструменти *snackable content* можуть слугувати не лише засобом розваги, а й ефективним каналом залучення аудиторії до складних соціально-політичних тем, що подаються у форматі лонгридів.

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі структурно-функціональних особливостей гібридної моделі «Longread vs Snackable Content» у цифровій стратегії *The New York Times* та визначенні її ефективності як інструменту залучення і утримання аудиторії з кліповим типом мислення.

Об'єктом дослідження є цифрова стратегія залучення аудиторії американського видання *The New York Times* в умовах трансформації медіаспоживання та поширення кліпового мислення.

Результати й обговорення

Аналіз контентної політики *The New York Times* дозволяє констатувати, що наразі редакція сприйме кліпове мислення аудиторії не як перешкоду, а як специфічну мову комунікації. Дослідження засвідчує: видання використовує *snackable content* як стратегічні «точки входу» до складного інтелектуального продукту (Kurylova et al., 2024). До таких форматів належать щоденні розсилки (Email Newsletters), короткі відеопояснення та аудіодайджести (New York Times Audio), що відповідають потребі швидкого споживання інформації, міні-кросворди, головоломки Wordle. Такі мікроформати задовольняють первинний запит «кліпового» читача на лаконічність та візуальну насиченість, одночасно формуючи лояльність до бренду.

Проте центральним елементом стратегії залишається якісний довгочит, який у цифрову епоху трансформувався у мультимедійний нарратив. Під час дослідження виявлено цікаву закономірність: замість боротьби з фрагментарністю сприйняття, *NYT* адаптує структуру тексту довгої форми до неї. Використання паралакс-скролінгу, вбудованих відеофрагментів, анімованої інфографіки, елементів просторової журналістики, можливостей штучного інтелекту та варіації звукового супроводу дозволяють розбивати великі масиви інформації на менші, візуально завершені блоки. Це створює ефект «кліповості всередині цілого», що полегшує тривалу концентрацію уваги. Таким чином, модель «Longread vs Snackable Content» працює за принципом «воронки залучення» (Supekar, 2025). Короткий контент забезпечує масове охоплення та первинний контакт, а поглиблений лонгрид здійснює фінальну конвертацію випадкового читача у постійного передплатника. Видання доводить, що в умовах *blip culture* перемагає той медіаресурс, який пропонує аудиторії варіативність: можливість миттєво дізнатися головне або ж глибоко зануритися у тему, залежно від контексту споживання (Meleshchenko, 2026).

Особливістю виробничого процесу в *The New York Times* є відмова від традиційної лінійної структури редакції на користь крос-функціональних команд. У межах моделі «Longread vs Snackable Content» створення масштабних мультимедійних проєктів нагадує розробку програмного продукту або кіновиробництво, де візуальний та технічний складники є рівноцінними текстовому нарративу. Над складним лонгридом у *NYT* працює група фахівців, чії ролі виходять далеко за межі класичної журналістики (The NYT Open Team, 2026). Окрім авторів тексту та редакторів, до процесу залучені:

- дизайнери інтерфейсів (UI/UX), які проєктують шлях читача сторінкою, визначаючи, як саме елементи з'являтимуться під час скролінгу, щоб підтримувати динаміку сприйняття;
- розробники та програмісти, що створюють унікальний код для кожної масштабної історії, забезпечуючи інтерактивність, плавність анімації та адаптивність матеріалу під будь-які пристрої;
- фахівці з візуалізації даних, завдання яких трансформувати масиви цифр у живі графіки та карти, що дозволяють читачеві самостійно взаємодіяти з інформацією;
- мультимедійні продюсери, які відповідають за інтеграцію аудіосупроводу, відеовстановок та VR-елементів, що створюють ефект присутності.

Завдяки такій кооперації лонгрид перестає бути «простирадлом тексту» і перетворюється на імерсивний досвід. Це ідеально відповідає запитам аудиторії з кліповим мисленням. Текст розбивається на візуально завершені сцени. Читач не просто читає, а «переглядає» історію, де кожен екран скролінгу пропонує новий візуальний подразник (зміна фону, поява відео, рух інфографіки). Можливість натиснути, потягнути або змінити масштаб карти перетворює пасивне читання на активну взаємодію, що характерно для відеоігор. Це стимулює дофамінову винагороду та допомагає утримувати увагу довше, ніж при роботі зі статичним текстом. Використання фонових звуків міста, розмов або музики в поєднанні з високоякісним відео створює атмосферу, подібну до документального кіно.

Висновок

У такій системі журналіст стає «архітектором сенсів», який має думати не лише категоріями слів, а й категоріями кадрів та інтерактивних модулів. Це дозволяє *NYT* розв'язати проблему «втоми від лонгридів». Хоча матеріал може містити тисячі слів, завдяки розробникам і дизайнерам він сприймається як легкий, динамічний і захопливий контент. Таким чином, кліпове мислення не ігнорується, а використовується як інструмент: редакція «годує» мозок короткими візуальними імпульсами, водночас проводячи його крізь глибокий і складний аналітичний матеріал.

Список використаних джерел

- Bushuyev, S., Murzabekova, S., Khusainova, M., & Chernysh, O. (2024). Clip thinking in the digital age: Complementary or contradictory. *Procedia Computer Science*, 231, 317-322. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.210>
- King, A., Zavesky, E., & Gonzales, M. J. (2021). User preferences for automated Curation of Snackable content. *26th International Conference on Intelligent User Interfaces*, 270-274. <https://doi.org/10.1145/3397481.3450690>
- Kyrylova, O., Myronenko, V., & Harkavenko, Y. (2024). Electronic newsletter in the system of social communications: Prospects for effective use. *Вісник Книжкової палати*, (3), 12-18. [https://doi.org/10.36273/2076-9555.2024.3\(332\).12-18](https://doi.org/10.36273/2076-9555.2024.3(332).12-18)
- Meleshchenko, O. (2026). *The New York Times Global Media Activities*. In *VI International Scientific and Practical Conference "Science and Education: Synergy of Innovation"*. https://www.researchgate.net/publication/400213103_The_New_York_Times_Global_Media_Activities
- Supekar, R. (2025, October 6). *Scaling subscriptions at the New York Times with real-time causal machine learning*. Medium. <https://open.nytimes.com/scaling-subscriptions-at-the-new-york-times-with-real-time-causal-machine-learning-5f23a7b24ff4>
- The NYT Open Team. (2026, February 11). *Building the New York Times product team: The right team for the job*. Medium. <https://open.nytimes.com/building-the-new-york-times-product-team-the-right-team-for-the-job-ff9b4322537>
- Webster, J. G., & Ksiazek, T. B. (2012). The dynamics of audience fragmentation: Public attention in an age of digital media. *Journal of Communication*, 62(1), 39-56. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01616.x>

Мультимедійні стратегії СВС у подоланні когнітивної перевтоми цифрового покоління

Софія Сергієнко та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Надмірна кількість контенту у постпандемійний період призвела до когнітивної перевтоми та явища «новинної дисоціації», що особливо гостро виявляється серед цифрового покоління. Постійний потік неструктурованої інформації знижує здатність молоді до критичного аналізу, змушуючи аудиторію ігнорувати важливий порядок денний. У цьому контексті актуальним стає вивчення досвіду канадського мовника СВС, стратегія якого базується на засадах мультимедійної екологічності. На відміну від агресивного клікбейту, компанія використовує інструменти візуальної грамотності для залучення користувачів без створення надмірного інформаційного тиску.

Актуальність теми зумовлена тим, що надмірне цифрове споживання молоді провокує стан когнітивної перевтоми. У таких умовах суспільні мовники, зокрема СВС, трансформують підходи до контенту, фокусуючись на якості залучення аудиторії через мультимедійну екологічність. Вивчення канадського досвіду дозволяє проаналізувати впровадження Wellness-підходу, який допомагає користувачам фільтрувати інформаційний шум та зберігати ментальне здоров'я.

Метою дослідження є визначення особливостей застосування мультимедійних інструментів та методів візуалізації даних мовником СВС для подолання когнітивної перевтоми цифрового покоління.

Об'єкт дослідження – мультимедійний контент та цифрові платформи канадського суспільного мовника СВС.

Результати й обговорення

Починаючи з 2020 р. повна цифровізація медіапростору докорінно змінила механізми сприйняття інформації. Згідно з дослідженням Глорії Марк (2023), середній час концентрації уваги на одному об'єкті в мережі скоротився зі 150 до 47 секунд. Ця тенденція посилюється алгоритмізацією медіаспоживання (*TikTok, Instagram Reels*), що привчає мозок до отримання «швидкого дофаміну». Для молодіжної аудиторії це спричиняє стан постійної когнітивної перевтоми та втрату здатності до глибокого аналізу лонгрідів. Нейробіологічне обґрунтування цього явища (Steward & Chib, 2025) свідчить, що в стані ментального виснаження мозок схильний завищувати суб'єктивну «вартість» інтелектуальних зусиль, змушуючи користувачів уникати складних текстових матеріалів.

У таких умовах стратегія канадського суспільного мовника СВС стає прикладом успішної адаптації до когнітивних змін аудиторії. Візуалізація даних у контенті каналу виконує роль когнітивного фільтра: складні політичні та економічні теми трансформуються в інтерактивні карти та інфографіку. Оскільки мозок обробляє візуальні образи швидше за текст, це дозволяє користувачу засвоїти ключові тези за 5–10 секунд, зберігаючи мисленнєвий ресурс для подальшого осмислення, а не на сам процес декодування тексту.

Аналіз цифрового контенту СВС дозволяє виокремити перехід від стратегії «економіки уваги» до моделі «когнітивного супроводу». Ключовим інструментом тут виступає інтерактивна візуалізація персональних даних.

Прикладом є сервіс від *CBC News*, що дозволяє користувачам розрахувати вплив федерального бюджету на власні витрати. Це дозволяє нівелювати ефект «пастки оцінювання зусиль», описаний Стюардом та Чібом (2024), згідно з яким суб'єктивне відчуття втоми зростає пропорційно до складності завдання. Дослідники припускають, що низька продуктивність при виконанні важких когнітивних операцій змушує мозок завищувати їхню «вартість», через що людина психологічно відмовляється від роботи ще до вичерпання реальних ресурсів. Простими словами, коли наш мозок бачить великий суцільний текст, він одразу маркує його як складну роботу. Натомість інфографіка сприймається як картинка, на яку можна «просто подивитися», тому мозок вмикає режим захисту від перевтоми. Це дозволяє людині почати вивчати тему раніше, ніж вона встигне подумати, що для неї це занадто складно. Такий ефект у науковому дискурсі має назву «зниження вхідного порогу» (англ. — *Low Cognitive Entry*) (Çaliskan, 2014). Яскравим прикладом цього процесу можуть слугувати Instagram-каруселі *CBC News*, в яких складна інформація подається порційно короткими реченнями. Такий формат замінює лінійне читання довгого тексту простим механічним гортанням, що мінімізує внутрішній опір і дозволяє засвоювати новини майже автоматично, уникаючи відчуття інформаційного перенавантаження.

Перехід *CBC* до моделі когнітивного супроводу базується на заміні послідовного декодування тексту паралельною обробкою візуальних образів. Оскільки читання потребує значних зусиль, візуальні елементи, як-от кольори та діаграми, сприймаються значно легше. Наприклад, у матеріалі *CBC* про роботу пошти (Logan, 2026) текст переривається інтерактивними інфографічними елементами, на яких користувач фіксує увагу ще до ознайомлення зі змістом. Відповідно когнітивне навантаження зменшується і процес споживання інформації стає менш виснажливим (див. рис. 1).

The number of addresses in Canada has grown, but letter deliveries are down

Рисунок 1. Інтерактивна інфографіка на ресурсі *CBC*, яка працює за моделлю когнітивного супроводу (Logan, 2026)

Коли обсяг даних занадто великий, *CBC* використовує метод чанкінгу (англ. — *chunking*), розбиваючи інформацію на невеликі блоки, які легше засвоюються. Це дозволяє уникнути перевантаження робочої пам'яті та дає мозку відчуття «маленьких перемог» після кожного етапу. Прикладом такої стратегії є рубрика «About That» з Ендрю Чангом (<https://gem.cbc.ca/about-that-with-andrew-chang>). Це відеопроєкт, де складні теми розбиваються на чіткі смислові сегменти (чанки) за допомогою графіки та таймкодів. Кожне відео має структуру коротких відповідей на конкретні запитання. Такий підхід дозволяє опрацювати тему частинами, зберігаючи концентрацію та не дозволяючи мозку завищувати суб'єктивну вартість зусиль для перегляду всього матеріалу.

Ефективність чанкінгу підкріплюється продуманою візуальною ієрархією цифрових платформ *CBC*. В умовах когнітивної перевтоми користувачеві важко самостійно класифікувати контент, тому цю функцію виконують графічні акценти, що діють як когнітивні маркери. Зокрема, використання типографічних тегів «Live» або «Analysis», які часто виділяються фірмовим червоним кольором або жирним начерком, дозволяє миттєво ідентифікувати формат матеріалу ще до початку читання. Така візуальна фільтрація мінімізує витрати на пошукову активність (*search cost*), допомагаючи мозку зберігати ресурс для аналізу змісту, а не витратити його на розпізнавання типів даних у загальному масиві новин.

Висновок

Аналіз стратегії *CBC* демонструє, що впровадження моделі когнітивного супроводу є ефективною відповіддю на виклики інформаційного перевантаження та зниження концентрації уваги у цифрового покоління. Використання методів візуалізації даних, чанкінгу та продуманої візуальної ієрархії дозволяє мовнику нівелювати «пастку оцінювання зусиль», знижуючи поріг входу (у складні політичні та економічні теми). Такий підхід трансформує процес медіаспоживання з виснажливого декодування лінійних текстів у паралельну обробку структурованих візуальних

образів, що не лише мінімізує когнітивні витрати аудиторії, а й забезпечує глибше засвоєння суспільно значущого контенту без ризику ментальної перевтоми.

Список використаних джерел

- Mark, G. (2023). *Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity*. Hanover Square Press.
- Steward, G., & Chib, V. S. (2024). *The Neurobiology of Cognitive Fatigue and Its Influence on Effort-Based Choice*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11275777/>
- Çaliskan, M. (2014). Effect of cognitive entry behaviors and affective entry characteristics on learning level. *Educational Sciences: Theory & Practice*. <https://doi.org/10.12738/estp.2014.5.1834>
- Logan, N. (2026, April 1). *Canada post is planning to end home delivery. Here's how community mailboxes will work* | CBC news. CBC. <https://www.cbc.ca/news/business/canada-post-community-mailboxes-questions-9.7148787>

Роль медійних особистостей у популяризації волонтерського руху

Дар'я Стовба та Алла Бахметьєва

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Медійні особистості є важливими акторами сучасного інформаційного простору, оскільки вони впливають на формування суспільних настроїв, цінностей та моделей поведінки аудиторії. У контексті розвитку волонтерського руху їхня роль набуває особливого значення, адже публічні особи здатні значно підсилити соціально важливі ініціативи через власну впізнаваність та довіру з боку аудиторії. У сучасних умовах, коли інформаційні канали є надзвичайно різноманітними, саме медійні особистості часто виступають посередниками між волонтерськими організаціями та широким загалом.

Важливим аспектом діяльності медійних персон у популяризації волонтерства є їхня участь у створенні та поширенні інформаційного контенту соціального спрямування. Вони можуть долучатися до благодійних ініціатив, інформаційних кампаній, інтерв'ю, публічних звернень і соціальної реклами, що сприяє підвищенню рівня обізнаності населення про потреби волонтерських проєктів. У багатьох випадках саме завдяки участі відомих осіб такі ініціативи отримують ширший резонанс та залучають більше ресурсів і волонтерів.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в умовах соціальних викликів та кризових ситуацій волонтерський рух в Україні набуває особливої ваги, а медійні особистості стають одними з ключових інструментів його підтримки та популяризації. Їхній вплив базується на високому рівні довіри аудиторії, емоційному сприйнятті інформації та здатності швидко поширювати соціально значущі повідомлення через традиційні та цифрові медіа. Таким чином, формування позитивного іміджу волонтерства значною мірою залежить від активності публічних осіб у медіапросторі.

Мета дослідження полягає у вивченні ролі медійних особистостей у процесі популяризації волонтерського руху та визначенні основних форм їхнього впливу на формування порядку денного медіа.

Об'єкт дослідження – медійні особистості як учасники інформаційного простору, що впливають на розвиток і популяризацію волонтерського руху.

Результати й обговорення

Сучасний медіапростір характеризується високим рівнем впливу публічних та медійних особистостей на контентне наповнення медійних ресурсів та формування суспільної думки. Медійні особистості (журналісти, блогери, телеведучі, артисти, громадські діячі) виступають важливими комунікаторами, через яких інформація про соціально значущі ініціативи, зокрема волонтерський рух, набуває широкого розповсюдження. Їхня впізнаваність та рівень довіри з боку аудиторії створюють умови для ефективної популяризації волонтерських практик та залучення нових учасників до благодійної діяльності.

В умовах цифровізації медіа особливої ваги набувають соціальні мережі, які стають основним каналом комунікації медійних осіб із аудиторією (Снігур, 2024). Платформи Instagram, Facebook, TikTok, YouTube та Telegram дозволяють оперативно поширювати інформацію про волонтерські ініціативи, збори коштів, гуманітарні акції та інші форми допомоги. За рахунок емоційної подачі та особистого прикладу медійні особистості здатні значно підвищувати рівень залученості суспільства до волонтерської діяльності. Важливим аспектом є також те, що ефективність популяризації волонтерства залежить від форми подачі інформації. Особисті історії, прями звернення, відеозвіти та участь у

благодійних заходах формують більш високий рівень довіри, ніж традиційні інформаційні повідомлення. У багатьох випадках саме приклад публічних осіб стає мотивацією для звичайних громадян долучитися до волонтерських ініціатив.

Окремо слід зазначити, що медійні особистості можуть як позитивно, так і негативно впливати на сприйняття волонтерського руху. Недостовірна інформація, маніпуляції або поверхневе висвітлення проблематики можуть знижувати рівень довіри до волонтерських організацій. Тому важливою умовою є дотримання етичних принципів комунікації та відповідальне використання медійного впливу.

Однією з найвпливовіших медійних постатей у сфері українського волонтерства є Сергій Притула. Його діяльність є прикладом трансформації телевізійної кар'єри у масштабну громадську та благодійну активність (Благодійний фонд Сергія Притули, <https://prytulafoundation.org/>). Притула системно використовує власну впізнаваність для організації великих зборів на потреби Збройних сил України, зокрема через благодійний фонд «Фонд Сергія Притули», який став одним із найвідоміших в Україні. Його діяльність демонструє, як медійна персона може перетворитися на інституційного актора волонтерського руху.

Особливістю впливу Сергія Притули є поєднання медійної комунікації та чіткої організаційної структури зборів. Він використовує відеозвернення, прямі ефіри та соціальні мережі для пояснення цілей кампаній і формування довіри до донорів (Кльосова та Гурова, 2025). Зокрема, активно застосовуються його офіційний YouTube-канал «Сергій Притула», сторінки благодійного фонду у Facebook «Благодійний фонд Сергія Притули», Instagram-акаунт фонду, а також публікації та комунікація через Telegram-канал. Крім того, важливу роль відіграють його інтерв'ю та участь у телевізійних програмах на українських каналах (зокрема суспільно-політичні ток-шоу та новинні ефіри). Це дозволяє не лише збирати значні суми, але й формувати культуру прозорої благодійності, де кожен внесок є публічно підзвітним.

Ще однією важливою медійною особистістю, яка активно популяризує волонтерство, є Маша Єфросиніна. Як телеведуча та громадська діячка, вона систематично залучається до соціальних проєктів, пов'язаних із підтримкою жінок, дітей та постраждалих від війни. Її діяльність у медіапросторі спрямована на підвищення обізнаності суспільства щодо гуманітарних потреб та психологічної підтримки населення. Маша Єфросиніна активно використовує соціальні мережі як інструмент комунікації з аудиторією, де вона поєднує особисті історії, експертні думки та інформацію про благодійні ініціативи (УНІАН, 2020). Такий формат подачі дозволяє створювати емоційний зв'язок із підписниками, що значно підвищує рівень їхньої залученості до волонтерських проєктів. Важливим аспектом діяльності Єфросиніної є акцент на гуманітарному та психологічному вимірі волонтерства. Вона не лише інформує про збори, але й піднімає теми емоційного вигорання, травматичного досвіду та необхідності підтримки вразливих груп населення. Таким чином формується більш комплексне розуміння волонтерської діяльності як соціального явища.

Ще одним прикладом медійної особистості, яка активно популяризує волонтерський рух, є Дмитро Комаров. Як журналіст і телеведучий, він використовує формат документальних проєктів для висвітлення соціально важливих тем, зокрема гуманітарних ініціатив та волонтерської допомоги в різних регіонах України. Його медійна діяльність базується на репортажному підході, який дозволяє показувати реальні історії людей, що потребують допомоги або вже отримують її (Зінченко, 2025). Такий формат сприяє формуванню довіри, оскільки аудиторія бачить не лише заклики до допомоги, але й реальні результати волонтерської діяльності.

Особливістю впливу Дмитра Комарова є візуалізація волонтерства через документальний контент (<https://www.youtube.com/user/mirnavesh>). Це дозволяє донести складні соціальні проблеми у зрозумілій та емоційно доступній формі, що підсилює ефект залучення глядачів до благодійних ініціатив.

Таблиця 1. Кількість фоловерів на YouTube-каналах медійних особистостей

Особистість	Назва YouTube-каналу	Кількість фоловерів	Кількість відео
Сергій Притула	Сергій Притула	647 тис.	590
Маша Єфросиніна	Masha Efrosinina	775 тис.	575
Дмитро Комаров	Світ навиворіт / World Inside Out	876 тис.	699

Порівняння діяльності цих трьох медійних особистостей демонструє різні моделі популяризації волонтерства. Сергій Притула фокусується на системних зборах і організації великих кампаній, Маша Єфросиніна – на соціально-гуманітарному та емоційному вимірі, а Дмитро Комаров – на документальному висвітленні реальних історій допомоги.

Для більш наочного аналізу ролі медійних особистостей у популяризації волонтерського руху доцільно систематизувати їхню діяльність у вигляді узагальнюючої таблиці 2. Вона дозволяє порівняти основні напрями роботи публічних осіб, конкретні форми їхньої участі у волонтерських ініціативах та канали комунікації, через які здійснюється вплив на аудиторію.

Такий підхід дає можливість чітко простежити відмінності між моделями залучення медійних особистостей до волонтерської діяльності: від організаційно-фінансових кампаній до соціально-гуманітарних і медійно-інформаційних форматів. Узагальнення цих даних у таблиці сприяє більш системному розумінню їхньої ролі у формуванні та підтримці волонтерського руху.

Таблиця 2. Роль медійних особистостей у популяризації волонтерського руху

Медійна особистість	Основні напрями діяльності	Конкретні дії у волонтерстві	Канали впливу
Сергій Притула	Організація масштабних зборів на потреби ЗСУ, системне волонтерство	Створення та координація великих благодійних кампаній; закупівля техніки, дронів, авто для ЗСУ; публічна звітність про використання коштів	YouTube-канал «Сергій Притула», фонд «Благодійна організація “Фонд Сергія Притули”», Facebook, Instagram, Telegram, телеєфіри
Маша Єфросиніна	Соціально-гуманітарне та психологічне волонтерство	Підтримка жінок і дітей; гуманітарна допомога постраждалим від війни; просвітницькі та психологічні проекти; участь у благодійних ініціативах	Instagram, Facebook, YouTube, інтерв'ю на ТБ, соціальні кампанії
Дмитро Комаров	Документальне висвітлення соціальних і гуманітарних проблем	Репортажі про волонтерів і постраждалих; показ реальних історій допомоги; популяризація благодійності через медіаконтент	YouTube-канал «Світ навиворіт», телевізійні проекти, інтерв'ю, медіа

Спільною рисою їхньої діяльності є використання соціальних мереж як основного інструменту комунікації з аудиторією. Це дозволяє їм оперативно поширювати інформацію, залучати донорів та формувати суспільну підтримку волонтерських ініціатив у режимі реального часу. Важливо зазначити, що ефективність їхнього впливу значною мірою залежить від рівня довіри до особистого бренду. У випадку втрати довіри навіть масштабні інформаційні кампанії можуть втрачати свою ефективність, що підкреслює важливість репутаційного капіталу у медіадіяльності.

Діяльність Сергія Притули, Маші Єфросиніної та Дмитра Комарова демонструє, що медійні особистості можуть виступати не лише інформаційними посередниками, але й повноцінними суб'єктами волонтерського руху, які формують його сучасний розвиток в Україні.

Висновок

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що медійні особистості відіграють одну з ключових ролей у популяризації волонтерського руху в сучасному інформаційному просторі. Їхній вплив базується на високому рівні довіри аудиторії, впізнаваності та здатності оперативно транслювати соціально значущі повідомлення через традиційні та цифрові медіа.

У межах розглянутих прикладів (Сергій Притула, Маша Єфросиніна, Дмитро Комаров) було встановлено, що різні медійні особистості застосовують різні підходи до популяризації волонтерства: організаційно-ресурсний, емоційно-гуманітарний та документально-репортажний. Це свідчить про багатовекторність їхнього впливу на суспільну думку та різні цільові аудиторії.

Важливо зазначити, що ефективність такої діяльності значною мірою залежить від рівня репутаційної довіри та відповідальності за поширювану інформацію. У випадку дотримання етичних стандартів медійні особистості сприяють підвищенню залученості громадян до волонтерських ініціатив та формуванню культури соціальної відповідальності.

Водночас існує ризик надмірної персоналізації волонтерського руху, що може призводити до залежності суспільної активності від окремих публічних осіб. Це підкреслює необхідність балансування між особистим впливом медійних осіб та розвитком інституційних форм волонтерства.

Отже, медійні особистості є важливим чинником розвитку сучасного волонтерського руху, оскільки вони не лише інформують, але й мотивують, об'єднують та мобілізують суспільство до участі у соціально значущих ініціативах.

Список використаних джерел

- Снігур, Л. (2024). Трансформація нарративного дискурсу щодо волонтерської діяльності в медійному просторі України (лютий 2022 р. – жовтень 2024 р.). *Folia Philologica*, (8), 79–90. <https://doi.org/10.17721/fovia.philologica/2024/8/10>
- Зінченко М. (2025, 25 лютого). На «1+1 Україна» відбудеться прем'єра нового сезону документального дослідницького проекту «Світ навиворіт. Україна». Детектор Медіа. <https://detector.media/infospace/article/238548/2025-02-25-na-11-ukraina-vidbudetsya-premiera-novogo-sezonu-dokumentalnogo-doslidnytskogo-proiektu-svit-navivorit-ukraina/>
- Кльосова С., Гурова В. (2024, 22 травня). Інтерв'ю з Сергієм Притулою. Суспільне Миколаїв. <https://suspilne.media/amp/mykolaiv/750715-volonterstvo-ce-ne-pro-konkurenciu-z-derzavou-intervu-z-sergiem-pritulou-pro-grosi-droni-ta-udari-po-rosii/>

УНІАН. (2020, 06 липня). "Це тільки початок": Маша Єфросиніна ще на два роки продовжить роботу послом фонду ООН. <https://www.unian.ua/society/masha-yefrosinina-yefrosinina-shche-na-dva-roki-prodovzhit-robotu-poslom-fondu-oon-video-novini-ukrajini-amp-11064167.html>

Трансформація критеріїв довіри до медіа в українському суспільстві

Станіслава Фесан та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

В умовах повномасштабної російської агресії проти України трансформація медіаспоживання супроводжується докорінним переглядом механізмів формування суспільної довіри. Системна російська дезінформація та її когнітивні операції, що є інструментами гібридної війни, спрямовані на поширення недостовірних даних, дезорієнтацію аудиторії та дискредитацію інституційних джерел інформації. Це створює нові виклики для інформаційної безпеки, оскільки традиційні критерії верифікації контенту в українському суспільстві поступово поступаються місцем запиту на оперативність, емоційну солідарність та нові форми персоналізованої комунікації. Відтак виникає гостра наукова потреба дослідити, як під тиском постійних маніпулятивних впливів змінюються ціннісні орієнтири споживачів та які чинники сьогодні визначають кредит довіри до медіа в Україні.

Актуальність дослідження зумовлена стрімкою адаптацією російських технологій дезінформації до динамічного медіапростору, що потребує постійного перегляду механізмів захисту суспільної свідомості. Вивчення впливу маніпулятивного контенту на міжособистісні комунікації та інституційну довіру є критично важливим для вироблення ефективних стратегій інформаційної безпеки та збереження соціальної єдності в умовах тривалої війни.

Для отримання актуальних даних було проведено соціологічне онлайн-опитування (за допомогою інструменту Google Forms) на початку 2026 року. Вибіркова сукупність склала 900 респондентів, які представляють різні вікові групи та регіони України. Опитування проводилося з метою виявлення основних каналів споживання маніпулятивного контенту, визначення найбільш вразливих до дезінформації тем, а також для оцінки психоемоційних наслідків впливу російських фейків на міжособистісну комунікацію та загальний рівень довіри українців до інформації.

Метою дослідження є аналіз сучасних інструментів медіаманіпуляцій, каналів їхнього поширення та оцінка наслідків їхнього впливу на психологічний стан і комунікативну поведінку українського суспільства.

Об'єкт дослідження – процес трансформації критеріїв довіри та соціально-психологічні реакції української аудиторії на системні дезінформаційні впливи в цифровому середовищі.

Результати й обговорення

Сучасний етап розвитку інформаційного простору характеризується диверсифікацією форм медіаманіпуляцій, що охоплюють широкий спектр інструментів — від текстових повідомлень до високотехнологічних візуальних підробок. Науковці та експерти акцентують увагу на особливій небезпеці «напівправдивих» повідомлень, у яких достовірна фактологічна база поєднується з викривленою інтерпретацією. Як зазначила під час інтерв'ю дослідниця Мар'яна Кіца, «такий контент має нижчий поріг критичного сприйняття та характеризується високим рівнем віральності». Резонансним прикладом застосування цієї технології стали маніпуляції навколо ракетного удару по вокзалу у Краматорську 2022 року, коли агресор використовував реальні дані щодо маркування озброєння для створення хибних висновків про джерело атаки (Politifact, 2022; VoxCheck Team, 2022).

Паралельно з технологіями напівправди в межах гібридної війни активно застосовуються засоби повної фальсифікації контенту, зокрема діпфейки. До найбільш показових випадків належать спроба імітації відеодзвінка з мером Києва Віталієм Кличком (Oltermann, 2022) з метою дезінформації щодо долі чоловіків-мігрантів, а також створення відеозвернення Президента України із закликом до капітуляції Збройних Сил (Ващук та ін., 2025), 2022). Попри візуальну реалістичність таких підробок, значна частина російських дезінформаційних операцій базується на більш тонких методах психологічного впливу.

Аналіз каналів дистрибуції маніпулятивного контенту вказує на суттєву трансформацію медіатрендів. За даними Центру протидії дезінформації, основними майданчиками для поширення згенерованого штучним інтелектом відео стали *TikTok* та *YouTube*. Водночас результати опитування, проведеного у ході даного дослідження ($n = 900$), засвідчують домінування месенджера *Telegram* як головного джерела дезінформації — цей ресурс обрали 74,9 % респондентів. Вагомі позиції у структурі поширення фейків також посідають Facebook (52 %), YouTube (41,3 %) та TikTok (33,1 %), що

підтверджує тенденцію до переважного використання соціальних мереж як основного інструментарію впливу на суспільну думку.

Результати тематичного аналізу демонструють, що дезінформаційні кампанії фокусуються на найбільш сенситивних для українського суспільства питаннях, намагаючись експлуатувати стани колективної тривоги та невизначеності. Домінуючими об'єктами маніпуляцій виступають теми збройної агресії та національної безпеки, на які вказали 87,1 % респондентів. Вагому частку в структурі пропагандистських впливів займають питання мобілізаційних процесів (67,3 %), а також сфера внутрішньої політики й ухвалення державних рішень (66,8 %). Така тематична вибірковість свідчить про стратегічну спрямованість медіаатак на підрив суспільної згуртованості та дискредитацію військово-політичного керівництва країни.

Окремим вектором дезінформаційних операцій виступає експлуатація теми корупції, що використовується агресором як інструмент дискредитації України перед міжнародними партнерами та західною аудиторією. Маніпуляції навколо мобілізаційних процесів часто реалізуються через фальсифікацію офіційної документації, прикладом чого є розповсюдження фейкового наказу Міністерства оборони про нібито запровадження масової призовної кампанії для жінок (VoxCheck Team, 2022). Високу технологічність сучасних атак підтверджують результати розслідування проекту «Телебачення Торонто» стосовно мережі діпфейків про військовослужбовця «Воху» (Телебачення Торонто, 2024). Ці матеріали, що імітували випадки примусової мобілізації та жорстокого поводження, були орієнтовані на західний сегмент інтернету для формування негативного іміджу українських державних інституцій.

Ефективність дезінформації значною мірою зумовлена її спрямованістю на психоемоційну сферу споживача. За визначенням директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, «обов'язковим компонентом переконливого фейку є шоківий контент, здатний викликати гостру емоційну реакцію та нівелювати раціональне сприйняття». Таким чином, маніпулятивні повідомлення виконують роль каталізатора суспільної напруги, екстраполюючи інформаційні впливи на площину реальної міжособистісної взаємодії. Згідно з отриманими у цьому дослідженні даними, 37,1 % респондентів відчували потребу в аргументованому переконанні інших після зіткнення з фейками, а для 31,1 % опитаних дезінформація ставала безпосереднім приводом для конфліктів і суперечок у колі близьких чи знайомих.

Висновок

Проведене дослідження підтверджує, що сучасні російські медіаманіпуляції трансформувалися у високоадаптивний інструментарій гібридної агресії, який ефективно експлуатує соціальну вразливість, емоційне виснаження аудиторії та специфіку алгоритмів популярних цифрових платформ, насамперед месенджера Telegram. Встановлено, що руйнівний вплив дезінформаційних кампаній виходить далеко за межі спотворення фактів, оскільки їхнім головним наслідком є провокування міжособистісної конфліктності та формування стану тотального скептицизму. Останній становить особливу загрозу для суспільної стійкості, оскільки призводить до ерозії довіри до будь-яких джерел інформації, включаючи офіційні канали комунікації. У підсумку, зміцнення інформаційної безпеки України потребує переходу від точкового спростування фейків до стратегічного розвитку медіаграмотності населення, що передбачає культивування навичок критичного аналізу та дотримання правил емоційної гігієни в процесі споживання медіаконтенту.

Список використаних джерел

- Ващук, С., Жук, В., & Андрухова, Є. (2025, 22 травня). *Тінь пропаганди: Як російська дезінформація впливає на ставлення до українців у Європі*. ms.detector.media. <https://ms.detector.media/propaganda-ta-vplivi/post/37972/2025-05-22-tin-propagandy-yak-rosiyska-dezinformatsiya-vplyvaie-na-stavlennya-do-ukraintsiv-u-ievropi/>
- Телебачення Торонто. (2024, 7 липня). *Хто створює вірусні діпфейки про ЗСУ: Розслідування +ENG SUB* [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rxRMzB_1Yvs
- @politifact. (2022, 12 квітня). *No evidence that Ukraine initiated train station attack*. Politifact. The Poynter Institute. <https://www.politifact.com/factchecks/2022/apr/18/facebook-posts/no-evidence-ukraine-attacked-train-station-one-its/>
- Oltermann, P. (2022, 25 червня). *European politicians duped into deepfake video calls with mayor of Kyiv*. the Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/25/european-leaders-deepfake-video-calls-mayor-of-kyiv-vitali-klitschko>
- VoxCheck Team. (2022, 25 квітня). *FALSE: The serial number of the missile proves that the Armed Forces launched "Tochka-U" at the railway station in Kramatorsk*. <https://voxukraine.org/en/false-the-serial-number-of-the-missile-proves-that-the-armed-forces-launched-tochka-u-at-the-railway-station-in-kramatorsk>

Архітектура кліматичної журналістики

Гліб Шілов та Оксана Гудошник

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Кліматична журналістика зазнала фундаментальної трансформації за останні два десятиліття, перетворившись із вузькоспеціалізованої наукової ніші на один із центральних стовпів глобального інформаційного простору. Роль засобів масової інформації змістилася від пасивного спостереження до активних розслідувань, аналізу політичних рішень та громадянської мобілізації.

Актуальність дослідження зумовлена глибоким інформаційним дисбалансом в українському медіапросторі. За даними моніторингу Інституту масової інформації (2024), частка матеріалів про екологію в українських онлайн-медіа знизилася до 1,4 %, хоча 89,1% майбутніх журналістів вважають цю тематику пріоритетною та обов'язковою для висвітлення.

Мета цього дослідження полягає у детальному порівняльному аналізі конкретних джерел та екосистем кліматичної журналістики України та Англії для розуміння того, як конструюються кліматичні наративи в умовах різних екзистенційних викликів.

Об'єктом дослідження є провідні медіа України: *NV*, *EcoRubryka* та Великої Британії: *Carbon Brief*, *The Guardian*, що висвітлюють екологічну та кліматичну тематику в період 2022–2024 рр.

Результати й обговорення

Українська медіаекосистема підходить до висвітлення екологічних проблем через призму гострої кризи та національної стійкості. Повномасштабне вторгнення змусило журналістику швидко адаптуватися, інтегруючи методи розвідки за відкритими джерелами, юридичний аналіз злочинів та підходи «журналістики рішень».

NV. Як лідер серед загальнонаціональних медіа у висвітленні перетину війни та екології, видання зосереджується на артилерійських ударах по інфраструктурі, лісових пожежах, радіаційних загрозах та хімічному забрудненні. Екологічна шкода тут розглядається як елемент національної безпеки та доказова база для міжнародних трибуналів.

EcoRubryka. Цей проєкт є флагманом «журналістики рішень», який не просто констатує факти руйнувань, а й розробляє плани відновлення. За підтримки ЮНЕСКО (2026) команда запустила «Школу екологічної журналістики», де навчає методологіям OSINT, міжнародно-правовому захисту територій та стратегіям «зеленого» відновлення. В українському дискурсі захист довкілля виступає питанням національної безпеки, деколонізації та умовою для післявоєнного відновлення за європейськими стандартами.

Англійський інформаційний простір є одним із найрозвиненіших, інституціоналізованих та водночас політично поляризованих у світі (Ward, 2026).

Carbon Brief. Це еталон дата-журналістики та глобальної аналітики. Проєкт функціонує не просто як медіа, а як потужний аналітичний центр, що спеціалізується на роботі з великими масивами даних у сфері кліматичної науки та енергетичної політики. Завдяки високому рівню експертизи він має колосальний світовий вплив на формування кліматичного дискурсу.

На відміну від традиційних медіа, журналісти *Carbon Brief* оперують складними науковими моделями. Вони ґрунтовно досліджують глобальні процеси, аналізують і прогнозують безпрецедентні температурні рекорди, спричинені кліматичним феноменом Ель-Ніньйо. Важливим напрямом їхньої діяльності є агресивний фактчекінг та боротьба з дезінформацією, яку генерує лобі викопного палива. Оперуючи точними економічними розрахунками, аналітики *Carbon Brief* розвінчують стереотипи про «дороговизну» зеленого переходу. Наприклад, вони емпірично довели, як саме генерація вітрової та сонячної енергії дозволила економіці Великої Британії заощадити мільярди під час останніх енергетичних криз, пом'якшивши цінові шоки для населення. Окрім аналізу суто кліматичних даних, центр є критично важливим спостерігачем за самим інформаційним полем. Саме масштабна аналітика *Carbon Brief* (2026) зафіксувала безпрецедентний історичний злам у британському медіаландшафті: редакційна опозиція до рішень щодо боротьби зі зміною клімату на сторінках національних газет вперше перевищила рівень їх підтримки.

The Guardian. Видання виступає ключовою протиположною в британському медіапросторі, оперуючи значно довшим часовим горизонтом порівняно з більшістю щоденних медіа. Редакційна стратегія сприймає екологічну кризу не як набір окремих подій, а як комплексну системну загрозу, що вимагає фундаментальних змін у глобальній економіці. *The Guardian* всебічно висвітлює неочевидні аспекти екологічної деградації – від глобальної кризи видобутку піску до необхідності будівництва «зелених мостів» для міграції тварин над автомагістралями. Завдяки потужній філантропічній підтримці, газета утримує штати аналітиків для глибокої роботи з даними, залишаючись незалежною від коливань ринку рекламних доходів.

Англійський інформаційний простір є одним із найрозвиненіших у світі, проте він страждає від глибокої політичної поляризації, де кліматичний дискурс став невід'ємною частиною загальнонаціональної «культурної війни». Консервативна та права преса веде дедалі відчайдушніші кампанії проти екологічних ініціатив, намагаючись перетворити питання виживання планети на інструмент політичної боротьби. Пряме заперечення кліматичних змін у медійному дискурсі Великої Британії еволюціонувало у більш витончену стратегію «кліматичної затримки». Основний метод цієї стратегії полягає у цілеспрямованому відриві концепції вуглецевої нейтральності від самої проблеми зміни клімату. Праві таблоїди зміщують фокус із наукових фактів на гіперболізовані фінансові витрати для пересічних громадян.

Яскравим прикладом такої стратегії є публікація хибних або викривлених тверджень про те, що перехід до зеленої енергії коштуватиме британським платникам податків 4,5 трильйона фунтів стерлінгів. Це використовується як інформаційна зброя для політичного гальмування енергетичного переходу та дискредитації екологічного законодавства, роблячи ідею захисту довкілля синонімом фінансового тягара для робітничого класу.

Висновок

В Україні кліматична та екологічна журналістика функціонує у стані гострої травми, де навколишнє середовище розглядається не як абстрактна система, що повільно деградує, а як безпосередня жертва збройного конфлікту. Вітчизняний репортаж гіперфокусований на невідкладній відповідальності, документуванні злочинів екоциду для міжнародних трибуналів та пошуку оперативних рішень для базового виживання і стійкого відновлення. Водночас українська медіаекосистема перебуває у фазі швидкої професіоналізації, активно імпортуючи передові методології та спираючись на міжнародні гранти й гібридні активістські моделі.

Англійська кліматична журналістика оперує довгостроковими часовими горизонтами та відзначається колосальною глибиною й інституційною зрілістю. Завдяки потужній підтримці спеціалізовані видання та розслідувальні проекти мають змогу утримувати штати аналітиків для роботи з великими даними, залишаючись незалежними від криз на ринку рекламних доходів. Проте ця система страждає від глибокої політичної поляризації, де кліматичний дискурс став частиною загальнонаціональної «культурної війни». Пряме заперечення кліматичних змін у консервативній пресі еволюціонувало у стратегію «кліматичної затримки». Вона проявляється у цілеспрямованому відриві концепції вуглецевої нейтральності від проблеми зміни клімату шляхом акцентування уваги на гіперболізованих фінансових витратах для пересічних громадян, що використовується як зброя для політичного гальмування енергетичного переходу.

Незважаючи на ці макроскопічні розбіжності, обидві екосистеми яскраво підтверджують критичну демократичну функцію гіперлокального репортингу. Глобальні кліматичні моделі та національне законодавство залишаються абстрактними для суспільства, поки місцева преса не транслює їх у конкретні, відчутні наслідки: від доступності лікарень під час повеней і хвиль спеки до правил утилізації відходів та захисту локальних зелених зон від забудовників. Регіональна журналістика доводить, що ефективна кліматична комунікація в кінцевому підсумку має бути гіперлокальною.

У підсумку, аналіз обох систем демонструє, що висвітлення екологічних проблем остаточно перестало бути просто підкатегорією наукових новин. Сьогодні кліматична журналістика - це фундаментальна призма, крізь яку суспільство розглядає та оцінює питання національної безпеки, економічної життєздатності, корпоративної відповідальності та місцевої громадянської участі.

Список використаних джерел

- Інститут масової інформації. (2024). Дослідження IMI: частка матеріалів про екологію в українських онлайн-медіа знизилась до 1,4 %. <https://imi.org.ua/news/doslidzhennya-imi-chastka-materialiv-pro-ekologiyu-v-ukrayinskykh-onlajn-media-znyzylas-do-1-4-164312>
- UNESCO. (2025). ЮНЕСКО підтримує українських медійників у висвітленні тем клімату та біорізноманіття. <https://www.unesco.org/uk/articles/yunesko-pidtrymuje-ukrayinskykh-mediynykiv-u-vysvitlenni-tem-klimatu-ta-bioriznomanittya>
- Carbon Brief. (2026, January 19). Analysis: UK newspaper editorial opposition to climate action overtakes support for first time. <https://www.carbonbrief.org/analysis-uk-newspaper-editorial-opposition-to-climate-action-overtakes-support-for-first-time/>
- Ward, B. (2026, February 20). UK newspapers' increasingly desperate campaigns against climate change policies. LSE. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/uk-newspapers-increasingly-desperate-campaigns-against-climate-change-policies/>

Медіатекст сучасного міського простору як чинник культурної комунікації (на прикладі вулиці імені Ю. Липи)

Аліса Ярова та Ірина Бучарська

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному українському медіапросторі спостерігається суперечлива тенденція: з одного боку, зростає попит на публіцистику, що осмислює культурну пам'ять та національну ідентичність; з іншого — локальна есеїстика про міський простір залишається недостатньо розвиненим сегментом. Це особливо актуально для міст, які пройшли через масштабну декомунізацію та дерусифікацію топоніміки.

Актуальність дослідження. Місто Дніпро є одним із найбільших міст України, де процес перейменування вулиць набув системного характеру після 2015 року. Сотні вулиць отримали імена українських письменників, культурних діячів, героїв Небесної Сотні та захисників України. Серед них – вулиця Юрія Липи, названа на честь українського письменника, публіциста, лікаря та геополітика. Проте адміністративний акт перейменування не супроводжувався належною інформаційною роботою. Більшість мешканців не знають, хто такий Юрій Липа, чому його ім'я заслуговує на увічнення в міському просторі, що створює інформаційну порожнечу між табличкою та культурною пам'яттю.

Питання урбанонімів як засобу збереження історичної пам'яті досліджували І. Павленко (2018), Л. Темченко та І. Бучарська (2021) та ін. Жанрові особливості есею та нарису аналізували М. Балаклицький (2007), О. Гарачковська (2022), О. Харченко (2021). Про медіатизацію культурної спадщини з метою популяризації літературних урбанонімів у Дніпрі писали Л. Темченко та І. Бучарська (2025).

Мета дослідження – створення медіапроєкту у форматі есею-нарису про вулицю Юрія Липи в Дніпрі з метою популяризації культурної пам'яті про постать письменника та осмислення ролі публіцистики в наповненні смислом міського простору.

Об'єкт дослідження – публіцистичні тексти в сучасному українському медіапросторі, зокрема ті, що осмислюють міський простір та культурну пам'ять.

Результати й обговорення

У результаті аналізу наукової літератури встановлено, що урбаноніми виконують не лише навігаційну, а й комунікативну функцію: вони закріплюють у повсякденному просторі імена та події, які суспільство вважає гідними збереження. За спостереженнями І. Павленко (2018), щоденний контакт із назвою вулиці несвідомо відтворює колективну пам'ять міста, проте цей механізм працює лише тоді, коли назва наповнена змістом у суспільній свідомості.

Есей-нарис як гібридна жанрова форма є придатним для медіатизації топоніма, оскільки поєднує суб'єктивну оптику есею з документальною точністю нарису, дозволяючи перетворити інформацію про вулицю на живий образ. На відміну від енциклопедичної статті, есей-нарис не претендує на вичерпність, але створює емоційний зв'язок між читачем і об'єктом, що є ключовим для формування культурної пам'яті.

Біографічний аналіз життєвого шляху та творчої спадщини Юрія Липи (1900–1944) показав багатогранність його постаті: лікар за фахом, письменник та поет за покликанням, публіцист і геополітичний мислитель за громадянською позицією. Наскрізні образи-символи поезії Ю. Липи – Камінь, Дорога, Натхнення – формують філософську тріаду його світогляду, яка розкривається у збірках «Світлість» (1925), «Суворість» (1931) та «Вірую» (1938).

Геополітичні праці Юрія Липи «Призначення України» (1938), «Чорноморська доктрина» (1940) та «Розподіл Росії» (1941) утворюють концептуальне ядро його геополітичної доктрини. У цих роботах сформульовано ідею геополітичної самодостатності України з переорієнтацією осі «Схід – Захід» на «Північ – Південь» (Баран, 2011).

Концепція Ю. Липи була витіснена радянською ідеологією, а після повернення його імені в міський простір Дніпра залишилася без належної медіатизації. Архівний аналіз та польові спостереження засвідчили, що вулиця Юрія Липи отримала назву в листопаді 2015 – лютому 2016 року в рамках процесу декомунізації, проте сучасний стан характеризується відсутністю культурних маркерів: меморіальних дощок, інформаційних стендів та медіаприсутності.

Контент-аналіз місцевих медіа засвідчив, що більшість есеїстичних текстів зосереджені на загальнонаціональній тематиці, зокрема війні, політиці та суспільних трансформаціях. Локальні медіа Дніпра практично не культивують жанр авторського роздуму про міський простір, обмежуючись новинною хронікою та практичними повідомленнями.

Розроблено детальну концепцію медіапроєкту, що включає шестирівневу структуру есею-нарису: авторське спостереження (прогулянка вулицею з фіксацією візуальних та емоційних деталей); історичний блок (хронологія перейменування та місце вулиці в топоніміці Дніпра); біографічний портрет (життєвий шлях та ключові ідеї Юрія Липи); есеїстичний роздум (символічний зв'язок між постаттю та топонімом у контексті сьогодення); практичний провідник

(координати, маршрут, супутні об'єкти); відкритий фінал (запрошення до культурного діалогу). Жанрова природа твору як есею-наряду, що переходить у лонгрид, передбачає інтеграцію тексту з фотографіями, інтерактивними картами, архівними документами, аудіофрагментами, сподіваємось, що це суттєво підвищить залученість аудиторії порівняно з традиційним текстом.

Запропонований проєкт вирішує проблему інформаційної порожнечі, яка виникла внаслідок масового перейменування вулиць без супровідної інформаційно-просвітницької роботи. Він демонструє, як локальна топоніміка може стати відправною точкою для розмови про національну ідентичність, історичну справедливість та культурну спадщину. Поєднання есеїстики з мультимедійним форматом відповідає сучасним тенденціям медіаспоживання, зокрема потребам цільової аудиторії молоді 18–35 років, яка сприймає інформацію через візуальні та інтерактивні канали. Практична значимість результатів полягає у створенні репродуктивного шаблону для аналогічних проєктів про інші вулиці Дніпра та міст України, де також відбувалися процеси декомунізації та дерусифікації топоніміки.

Висновок

Під час дослідження встановлено, що вулиця Юрія Липи в Дніпрі існує в стані інформаційної порожнечі: її назва повернута в міський простір у рамках декомунізації, проте залишається позбавленою змісту в свідомості мешканців. Урбаноніми виконують функцію носіїв культурної пам'яті лише за умови семантичної наповненості. Есеї-наряд, що переходить у лонгрид, є оптимальним інструментом для медіатизації культурної спадщини, оскільки поєднує глибину аналізу з доступністю подачі, суб'єктивність з документальністю, текстову традицію з мультимедійністю. Розроблено концепцію медіапроєкту, що заповнює наявну нішу в локальному медіапросторі Дніпра та може бути адаптований для інших міст України з подібним досвідом перейменувань. Проєкт демонструє, як локальна публіцистика може стати ефективним інструментом збереження національної ідентичності в умовах війни та поступової культурної деколонізації. Перспективним напрямом подальшого розвитку є створення інтерактивної мапи культурних топонімів Дніпра, розширення серії на інші вулиці письменників та адаптація матеріалів для аудіовізуальних форматів, зокрема подкастів та відеоесеїв.

Список використаних джерел

- Балаклицький, М. А. (2007). *Есе як художньо-публіцистичний жанр: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика»*. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. https://www.researchgate.net/profile/Maksym-Balakytskyi/publication/310649359_ESE_AK_HUDOZNO-PUBLICISTICNIJ_ZANR/links/5834b40708ae138f1c0d7fbb/ESE-AK-HUDOZNO-PUBLICISTICNIJ-ZANR.pdf
- Баран, В. (2011). Юрій Липа: проєкт геополітичної модернізації України. *ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 6(56), 484–492. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/baran_urii.pdf
- Гарачковська, О. (2022). Есе в художній публіцистиці: нові стильові конструкції. *Український інформаційний простір*, 2(10), 110–118. <https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.269831>
- Павленко, І. Я. (2018). Урбаноніми як засіб формування історичної пам'яті. *Мова. Література. Фольклор*, 2, 58–66.
- Темченко, Л. В., & Бучарська, І. С. (2021). “Старі–нові” урбаноніми в комунікативному просторі Дніпра: до проблеми рецепції. *Держава і регіони. Серія: Соціальні комунікації*, 4(48), 139–147. [https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.4\(48\).29](https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.4(48).29)
- Темченко, Л., & Бучарська, І. (2025). Медіапроєкт «Літературна мапа міста»: соціокультурна функція урбанонімів. У *Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи: Збірник тез III Міжнародної наукової конференції* (с. 110–113). <http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36575>
- Харченко, О. В. (2021). Літературна журналістика: комунікативні стратегії та жанрові трансформації. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*, 32(71, ч. 3), 214–220. <https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.1-3/36>

ВПЛИВ ПРИКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО МАЙБУТНЬОГО

Інструменти просування новинного YouTube-каналу в умовах високої конкуренції

Аліса Антонюк та Владлена Мироненко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Стрімкий розвиток цифрових медіа зумовлює зростання конкуренції між новинними YouTube-каналами. Станом на кінець 2025 р. платформа налічує 2,58 млрд користувачів, а її рекламні доходи відновили стале зростання після 2022 р. та у 2025 р. склали понад 40 млрд доларів (Thy, 2026). Водночас щохвилини на платформу завантажуються понад 500 годин відео, що робить ефективне просування обов'язковою умовою виживання каналу (AMW, 2025).

У сучасному медіапросторі, позначеному стрімким зростанням кількості відеоконтенту та загостренням конкуренції на YouTube, регіональні новинні канали стикаються з проблемою виживання в умовах алгоритмічних обмежень платформи. Традиційні моделі телевізійної журналістики виявляються недостатніми в цифровому середовищі, де охоплення визначається не лише якістю матеріалу, а й комплексом технічних, комунікаційних та стратегічних рішень. Для новинних каналів конкуренція є особливо гострою: вони змагаються одночасно з традиційними ЗМІ, що виходять у цифровий простір, та з незалежними авторами. Важливим є комплексний аналіз практичних інструментів просування, систематизація їхньої ефективності та визначення оптимальних стратегій для регіональних новинних медіа.

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю систематизованих підходів до просування новинного відеоконтенту в умовах алгоритмічної конкуренції.

Метою дослідження є аналіз ключових інструментів просування новинного YouTube-каналу та визначення їх практичної ефективності на прикладі регіонального медіа.

Об'єкт дослідження – процес просування регіонального новинного YouTube-каналу ІА «Дніпро Оперативний».

Результати й обговорення

Ефективне просування YouTube-каналу є важливим окрім якісного контенту та ґрунтується на розумінні алгоритму платформи. Алгоритм YouTube використовує AI-моделі (зокрема технології Google Gemini), які аналізують не лише назву чи теги відео, а й тон відео, візуальні елементи та семантичний зміст. Трьома ключовими метриками залишаються час перегляду, показник клікабельності (CTR) та утримання аудиторії. Водночас YouTube має кілька алгоритмів, які впливають на рекомендації: пошуковий, алгоритм домашньої сторінки, окремий алгоритм коротких відео (DataSlayer, 2025). Саме Shorts називають найшвидшим способом отримати нову аудиторію (Arcega-Punzalan, 2025).

Просування новинного YouTube-каналу реалізується через комплекс взаємопов'язаних інструментів: SEO-оптимізацію метаданих, стратегію візуального оформлення мініатюр (обкладинок відео), соціальний сторителінг, кросмедійну дистрибуцію, інфлюенсер-маркетинг та оперативне висвітлення подій. Розглянемо основні інструменти просування новинного каналу.

SEO-оптимізація метаданих забезпечує органічне зростання охоплення, але важливо підкреслити сучасну тенденцію: YouTube дедалі більше орієнтується на поведінкові сигнали, а не лише на ключові слова. Тобто, роль SEO змінилася, штучний інтелект зчитує відеоконтент безпосередньо. Дослідження на платформі Adilo встановило: лише 6% відео на YouTube з топ-3 пошукової видачі мають заголовки, які точно відповідають ключовим словам пошуку, тоді як 75% – це пов'язані ключові слова, що свідчить про пріоритет відповідності намірам глядача над механічним підбором слів (Ferderick, n.d.). За іншими даними, оптимізовані заголовки й мініатюри забезпечують у 2 рази вищий CTR, а покращення структури контенту підвищує час перегляду на 40–70 % (Pandey, 2026). Щоб зрозуміти контекст відео, штучний інтелект YouTube аналізує описи, але перевантаження ключовими словами більше шкодить, ніж допомагає. Отже, опис відео на 200-250 слів надає важливий контекст як глядачам, так і алгоритму YouTube (Ferderick, n.d.).

Для новинних каналів критично важливою є оперативність публікації з актуальними пошуковими запитамі, оскільки інтерес до події має виражений часовий пік.

Утримання аудиторії та контентна стратегія є пріоритетом алгоритму. Час перегляду показує, як довго глядачі дивляться відео, тоді як показник утримання аудиторії показує, який відсоток відео переглянули глядачі. Відео, які довше утримують увагу глядачів, сигналізують про цінність контенту, якість та залученість. Структура відео може значно покращити час перегляду. Високий час перегляду та високий рівень утримання аудиторії зазвичай підвищують шанси на те, що відео буде рекомендовано ширшій аудиторії.

Регулярність публікацій і дотримання єдиного формату подачі матеріалу формують лояльну аудиторію.

YouTube Shorts є потужним інструментом залучення нових глядачів та забезпечує додаткові можливості для видимості (AMW, 2025). *Shorts* набирають 90 млрд переглядів щодня та функціонують за окремим алгоритмом, що пріоритизує показник завершення перегляду. Короткі відео, що викликають цікавість, спонукають глядачів до довгих контентів, де вони можуть отримати повну інформацію. Канали, що використовують як короткі, так і довгоформатні відео, розвиваються на 40-60 % швидше, ніж канали, що використовують лише довгоформатні відео (DataSlayer, 2025).

Для новинних каналів короткі відео слугують анонсами повноформатних матеріалів і забезпечують охоплення поза межами підписної аудиторії.

Клікабельність (CTR) і візуальне оформлення визначають початковий успіх відео. Коефіцієнт кліків показує, як часто глядачі натискають на відео після того, як побачили його в результатах пошуку, на головній сторінці або в розділах запропонованих відео. Показник CTR коливається в межах від 2 до 10 % і залежить від джерела трафіку (DataSlayer, 2025). Вищий CTR показує, що назва відео та обкладинка приваблюють глядачів. Коли відео постійно приваблює кліки, YouTube частіше просуватиме його в системних рекомендаціях. Дослідження показали, що добре оптимізовані комбінації «обкладинка відео+заголовок» збільшують коефіцієнт кліків до 154 %. Ефективні обкладинки включають: висококонтрастні кольори, що виділяються в результатах пошуку та розділах запропонованих відео; обличчя з виразними емоціями, що генерують на 38% вищий показник кліків, або кадри руху, що викликають цікавість; мінімальний текст (максимум 3-5 слів) читабельними шрифтами; узгодженість бренду за допомогою колірних схем, макетів або розміщення логотипу для впізнаваності каналу. Канали, які підтримують візуальну узгодженість у мініатюрах, мають на 13% вищий рівень утримання (AMW, 2025).

Заголовки у стилі клікбейту широко використовуються новинними каналами для збільшення переглядів, але часто спираються на часткові або неправдиві твердження, що має значні етичні ризики (Павлушенко, 2025). Новинні канали можуть використовувати захопливу, емоційно яскраву мову, але оманливий або надто розпливчастий клікбейт шкодить розумінню та ризикує поставити під загрозу довіру, особливо з часом. Для новинних каналів довіра до контенту є критичною. Чіткі, інформативні, емоційно резонансні заголовки, які чесно відображають історію, є найбезпечнішим балансом між приверненням уваги та підтримкою довіри й утриманням аудиторії.

Кросмедійна дистрибуція контенту розширює охоплення поза алгоритмами YouTube. Просування контенту YouTube на кількох платформах створює синергетичні переваги, що прискорюють зростання. Активна присутність у тематичних Facebook-групах забезпечує на 67 % вищий рівень взаємодії з аудиторією, яка потім знаходить YouTube-контент каналу (Arcega-Punzalan, 2025). Кросмедійне просування розширює охоплення контенту YouTube за межі самої платформи, створюючи численні точки контакту з потенційними підписниками. Ці стратегії використовують існуючі соціальні мережі та колаборації для залучення трафіку на канал, збільшуючи видимість без необхідності створення додаткового контенту. Платформи соціальних мереж пропонують потужні можливості для демонстрації контенту YouTube різним сегментам аудиторії.

Для регіонального новинного медіа визначальними є швидкість реакції на події та здатність утримати аудиторію через емоційну залученість до матеріалу. Кросмедійна система є на сьогодні ключовим механізмом масштабування охоплення та формування лояльної аудиторії. Для україномовних новинних каналів особливу роль відіграє Telegram як основна платформа споживання новин. Аналіз діяльності ІА «Дніпро Оперативний» демонструє, що публікація матеріалу в Telegram-каналі за 15–30 хвилин до розміщення на YouTube формує «перший імпульс» для алгоритмів платформи, підвищуючи стартові показники перегляду. За результатами аналізу 14 авторських сюжетів за лютий 2026 р. загальне охоплення цифрової системи ІА «Дніпро Оперативний» розподілилося між платформами, що представлено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Ефективність кросмедійної дистрибуції (лютий 2026)

Платформа	Охоплення (перегляди)	Основний тип контенту	Роль у екосистемі
YouTube	35 353	Авторські сюжети, breaking news	Монетизація, глибоке охоплення
Facebook	249 676	Соціальний сторителінг, резонансні теми	Вірусне поширення
TikTok	86 478	Короткі нарізки, трендові теми	Молода аудиторія
Telegram	первинний старт	Оперативні новини	«Перший імпульс» для YouTube

Аналітика та моніторинг конкурентів забезпечують прийняття рішень на основі даних. Стратегія YouTube-каналу спирається на поглиблену аналітику, яка розповідає все: від того, хто дивиться відео, до того, який тип контенту є найкращим (чи ні). Аналітика дозволяє точно налаштувати контент на YouTube, починаючи від тривалості відео та закінчуючи релевантними темами відео, пропонує глибоке розуміння ефективності каналу YouTube, конкурентів та джерел трафіку. Дані також показують, яка стратегія YouTube допомагає збільшити кількість підписників, спрощують визначення тенденцій та допомагають краще зрозуміти свою аудиторію за допомогою таких показників, як коефіцієнт кліків, унікальні відвідувачі та час перегляду.

Висновок

Просування новинного YouTube-каналу в умовах високої конкуренції потребує комплексного підходу, що поєднує SEO-оптимізацію метаданих, роботу з алгоритмічними метриками, використання Shorts-формату, кросмедійне просування для покращення видимості та зростання кількості підписників, систематичний аналіз результатів. Ключовим чинником є розуміння того, що алгоритм пріоритизує реальну цінність для глядача, а не технічні маніпуляції. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні специфіки просування україномовних новинних каналів в умовах інформаційної війни та розробці адаптованих контент-стратегій для різних типів медіа.

Список використаних джерел

- AMW. (2025, March 22). *50 proven YouTube promotion strategies to skyrocket your channel growth*. <https://amworldgroup.com/blog/50-proven-strategies-for-promoting-your-youtube-channel>
- Arcega-Punzalan, C. (2025, July 3). *How to grow a YouTube channel: 15 strategies that work*. AMW. <https://amworldgroup.com/blog/youtube-channel-growth>
- DataSlayer. (2025, November 25). *YouTube algorithm 2025: How to get your videos recommended*. <https://www.dataslayer.ai/blog/youtube-algorithm-2025-how-to-get-your-videos-recommended>
- Ferderick, C. (n.d.). *YouTube SEO study: Which techniques improve video ranking in 2026?* Adilo. <https://adilo.com/blog/youtube-seo-study/>
- Pandey, A. (2026, March 17). *YouTube SEO best practices 2026*. SEO Circular. <https://seocircular.com/blogs/strategies/youtube-seo-best-practices/>
- Thuy, D. (2026, March 5). *Most popular social networks worldwide as of February 2025, by number of monthly active users* [Graph]. Statista. <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>
- Павлушенко, О. (2025). Заголовок інформаційно-новинних медіаматеріалів як засіб клікбейту. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського*. Серія: Філологія (мовознавство), 40, 89-97. <https://doi.org/10.31652/2521-1307-2025-40-09>

Соціально-комунікаційні технології як чинник формування колективної свідомості в умовах цифрового суспільства

Олена Батир та Ярослав Яненко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Трансформація сучасного соціуму в умовах цифрового суспільства зумовлює зміну механізмів формування колективної свідомості, адже соціально-комунікаційні технології на сьогоднішній день перестають бути лише інструментами трансляції інформації, змінюючись на важливий чинник конструювання соціальної реальності. Глобальне інформаційне суспільство за своєю структурою є мережевим, що забезпечує безпрецедентну швидкість поширення ідей та смислів (Бебик, 2021). Водночас «плинність» мереж, про яку зазначав М. Кастельс, створює умови, де колективна свідомість стає більш фрагментарною та прямо залежною від архітектури технологічних платформ (Кастельс, 2018).

Актуальність дослідження цього питання підкріплюється тим, що цифрові комунікації не лише відображають суспільні настрої, а й інтенсивно їх модулюють. Сучасні соціальні трансформації неможливо уявити без комунікаційного складника, який невід'ємно впливає на легітимацію норм, формування ідентичностей та мобілізацію великих соціальних груп (Костенко, 2020). Колективна свідомість у цифровому просторі стикається з новими викликами, а саме: від трансформації традиційних цінностей до появи механізмів мережевої консолідації (Литвиненко, 2022). Відповідно, аналіз соціально-комунікаційних технологій як середовища існування колективної свідомості дає можливість зрозуміти вектори розвитку цифрового соціуму та виявити приховані алгоритми управління масовими процесами.

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі соціально-комунікаційних технологій як ключового чинника формування колективної свідомості в умовах цифрового суспільства, а також у визначенні їхнього впливу на трансформацію суспільних цінностей, ідентичностей і механізмів соціальної взаємодії.

Основні завдання: охарактеризувати мережеву природу цифрового суспільства; встановити роль алгоритмів і медіаплатформ у процесі модулювання суспільної думки; визначити психологічні механізми впливу на масову свідомість; визначити ключові ризики цифровізації для соціальної згуртованості та окреслити перспективи збереження цілісності колективної свідомості в умовах технологічних трансформацій.

Об'єкт дослідження: соціально-комунікаційні технології як складова цифрового суспільства та їхній вплив на процеси формування колективної свідомості.

Результати й обговорення

Трансформація сучасного соціуму в цифрову епоху супроводжується переходом від ієрархічних до мережових структур управління та комунікації. Соціально-комунікаційні технології перетворюються на середовище у якому конструюються нові соціальні зв'язки. Як підкреслює М. Кастельс, у мережевому суспільстві влада та вплив зосереджені в мережах інформаційних потоків, що докорінно змінює спосіб, у який формується колективна ідентичність (Кастельс, 2018). Якщо в доцифрову епоху колективна свідомість значною мірою залежала від державних інституцій та традиційних ЗМІ, то сьогодні вона стає «плинною» та децентралізованою.

Глобальне інформаційне суспільство характеризується безпрецедентною оперативністю циркуляції смислів. Соціально-комунікаційні технології дають можливість індивідам об'єднуватися в спільноти не за географічною ознакою, а на основі спільних інтересів, цінностей або навіть короточасних емоційних реакцій. В. Бебик наголошує на тому, що дана структура суспільства призводить до формування глобальної свідомості, яка, проте, часто вступає в конфлікт із локальними культурними кодами (Бебик, 2021). Колективна свідомість у цифровому вимірі перестає бути монолітною, а фрагментується на численні мікрогрупи, кожна з яких має власне інформаційне поле.

У процесі формування колективної свідомості особливу роль відіграє теорія масової комунікації, і, як слушно зауважує В. Різун, цифрові комунікаційні процеси визначають не лише те, про що люди думають, а й те, як вони сприймають навколишню дійсність (Різун, 2017).

Соціальні медіаплатформи, застосовують алгоритми великих даних (Big Data), здійснюють селекцію інформації, створюючи для користувача індивідуальну картину світу. Це веде до виникнення явища «ехо-камер», де колективна свідомість окремої групи герметизується, а будь-яка альтернативна інформація відкидається як недостовірною.

Комунікаційні технології в сучасних соціальних трансформаціях є каталізатором як позитивних, так і деструктивних процесів. З одного боку, вони забезпечують мобілізацію суспільства навколо важливих гуманітарних чи політичних цілей, що підтверджує високий рівень мережевої солідарності (Костенко, 2020). З іншого боку, колективна свідомість стає вразливою до маніпулятивних стратегій, які реалізуються через соціально-комунікаційні мережі. О. Холод звертає увагу на соціально-економічний аспект цього явища: увага аудиторії стає товаром, а технології формування колективного схвалення (лайки, репости, віральність) перетворюються на інструменти капіталізації впливу (Холод, 2021). Саме тому, технологічний складник стає невід'ємною частиною когнітивного процесу сучасного суспільства.

Соціально-комунікаційні технології в умовах цифрового суспільства виступають не лише ретрансляторами інформації, а й архітекторами когнітивного простору. Г. Почепцов наголошує на тому, що в сучасному світі боротьба точиться не за території, а за сенси, які інсталюються в колективну свідомість через медіа-канали (Почепцов, 2020). Комунікативні технології сьогодні використовують інструментарій психологічного впливу, який базується на емоційному залученні та спрощенні складних соціальних конструктів до рівня зрозумілих наративів.

Колективна свідомість у цифровому середовищі перетворюється на об'єкт постійного маніпулятивного тиску, відповідно, застосування на практиці технологій «порядку денного» (agenda-setting) дозволяє штучно фокусувати увагу суспільства на другорядних питаннях, відволікаючи від стратегічно важливих проблем. Як підкреслює О. Литвиненко, цифрова трансформація свідомості призводить до появи явища «кліпового мислення» у масовому масштабі, де здатність до критичного аналізу інформації знижується через її надмірну інтенсивність та фрагментарність (Литвиненко, 2022). Це створює сприятливе підґрунтя для поширення фейкових новин та дезінформації, які в мережевому середовищі поширюються вірально, миттєво стаючи частиною колективного досвіду.

Цифровізація як чинник трансформації соціальної комунікації має амбівалентну природу. З одного боку, вона розширює можливості для самовираження індивіда та його інтеграції у глобальні спільноти, що сприяє формуванню космополітичної колективної свідомості (Шумік, 2023). З іншого боку, спостерігається криза традиційних ідентичностей, про які М. Шумік зазначає, що віртуалізація соціальних зв'язків призводить до того, що колективна свідомість стає менш стійкою до зовнішніх маніпуляцій, оскільки зникають міцні горизонтальні зв'язки, притаманні традиційним громадам (Шумік, 2023).

Важливим аспектом є також алгоритмізація соціальної взаємодії, коли соціально-комунікаційні технології, ґрунтуючись на аналізі поведінки користувачів, підштовхують колективну свідомість до поляризації. В умовах цифрового суспільства суспільна думка часто радикалізується, адже цифрові платформи стимулюють конфліктний контент як такий, що забезпечує більшу залученість аудиторії, й у цьому контексті О. Холод наголошує на необхідності розробки нових соціоекономічних та етичних стандартів комунікації, які б мінімізували ризики «цифрового розколу» суспільства (Холод, 2021). Таким чином, формування колективної свідомості сьогодні є результатом складної взаємодії між технологічними алгоритмами, психологічними установками мас та стратегіями суб'єктів комунікаційного впливу.

Висновок

У результаті дослідження охарактеризовано мережеву природу цифрового суспільства, яке функціонує на засадах горизонтальної взаємодії, високої швидкості обміну інформацією та децентралізації комунікаційних потоків, що принципово змінює механізми формування колективної свідомості. Встановлено, що в умовах мережевої структури соціальні смисли поширюються дифузно, формуючи динамічний, багаторівневий та водночас нестабільний когнітивний простір.

З'ясовано роль алгоритмів і медіаплатформ у процесі модулювання суспільної думки: алгоритмізація контенту та персоналізація інформаційних потоків сприяють утворенню «ехо-камер», посиленню поляризації й сегментації аудиторій, що впливає на характер суспільного діалогу та трансформацію системи цінностей.

Виявлено психологічні механізми впливу на масову свідомість, серед яких ключову роль відіграють емоційна залученість, ефект повторюваності, соціальне підтвердження та механізми ідентифікації, що підсилюють сприйнятливості до інформаційних впливів у цифровому середовищі.

Визначено основні ризики цифровізації для соціальної згуртованості, зокрема фрагментацію колективної свідомості, зниження рівня критичного мислення та зростання маніпулятивних практик; водночас окреслено перспективи збереження її цілісності через підвищення медіаграмотності, розвиток етичних стандартів функціонування платформ і формування відповідальної цифрової культури.

Отже, соціально-комунікаційні технології виступають не лише інструментом трансляції інформації, а системоутворювальним чинником конструювання колективної свідомості, що потребує збалансованого поєднання технологічного розвитку та гуманістичних орієнтирів суспільства.

Список використаних джерел

- Бебик, В. Г. (2021). Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, особливості формування. *Інформація і право*, 2(37), 45–54. <http://infopravo.org.ua/2021/02/05/globalne-informacijne-susplivstvo/>
- Зернецька, О. В. (2019). *Глобальна комунікація: монографія*. Наукова думка.
- Кастельс, М. (2018). *Плинність мереж: розвиток мережевого суспільства* (А. Іщенко, пер.). Ніка-Центр.
- Костенко, Н. О. (2020). Комунікаційні технології в сучасних соціальних трансформаціях. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 3, 12–28. http://i-soc.com.ua/journal/3_2020.pdf
- Литвиненко, О. В. (2022). Колективна свідомість у цифровому просторі: виклики та механізми трансформації. *Політичне життя*, 1, 89–96. <https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/11745>
- Почепцов, Г. Г. (2020). *Психологічні та комунікативні аспекти формування колективної свідомості*. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».
- Різун, В. В. (2017). *Теорія масової комунікації: підручник*. Просвіта.
- Холод, О. Г. (2021). *Соціальні комунікації: соціоекономічний аспект: навч. посіб.* Центр учбової літератури.
- Шумік, М. В. (2023). Цифровізація як чинник трансформації сучасної соціальної комунікації. *Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія*, 1(37), 102–109. <https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK/article/view/17452>

Івенти як інструмент підвищення впізнаваності бренду

Вікторія Британ та Дмитро Демченко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному комунікаційному середовищі івент-маркетинг посідає важливе місце серед інструментів просування бренду. Він поєднує елементи реклами, PR та прямої взаємодії зі споживачами, що дозволяє формувати емоційний зв'язок із аудиторією. Івенти створюють унікальний досвід взаємодії з брендом і сприяють підвищенню рівня його впізнаваності.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням конкуренції на ринку та зниженням ефективності традиційних рекламних інструментів. У таких умовах бренди все частіше використовують інтерактивні формати комунікації, серед яких івент-маркетинг займає провідне місце.

Метою дослідження є визначення ролі івентів як інструменту підвищення впізнаваності бренду та аналіз їх ефективності в сучасних умовах.

Об'єкт дослідження – процес використання івентів у комунікаційній діяльності брендів.

Результати й обговорення

Івент-маркетинг є складовою системи маркетингових комунікацій і виконує функцію безпосередньої взаємодії бренду з цільовою аудиторією (Рішук, 2016). Його ключова особливість полягає у створенні унікального досвіду, який сприяє формуванню позитивного сприйняття бренду. На відміну від традиційної реклами, івенти забезпечують не лише інформування, а й активне залучення споживачів до комунікації.

У сучасній практиці виокремлюють кілька основних видів івентів: промо-заходи (презентації, дегустації), виставки та ярмарки, фестивалі, корпоративні події та онлайн-івенти. Кожен із цих форматів виконує власну функцію в системі брендингу та сприяє формуванню впізнаваності бренду через безпосередній контакт із аудиторією (Карбовська та Железняк, 2023).

Організація івенту передбачає послідовне проходження кількох етапів: визначення цілей заходу, аналіз цільової аудиторії, розробка концепції, планування бюджету, реалізація та оцінка ефективності. Узгодженість цих етапів визначає загальний результат заходу та його вплив на імідж бренду.

Ефективний івент базується на поєднанні кількох ключових складників: креативної концепції, активної взаємодії з аудиторією, візуальної айдентики, медіапідтримки та подальшого аналізу результатів. Особливе значення має залучення учасників до активної участі, що сприяє формуванню емоційної прив'язаності до бренду (Мунтян та ін., 2021).

Оцінка ефективності івент-маркетингу здійснюється за допомогою як кількісних, так і якісних показників. До них належать кількість учасників, рівень залученості аудиторії, медіаохоплення та рівень впізнаваності бренду після проведення заходу. Комплексний підхід до оцінки дозволяє визначити реальний вплив івенту на формування іміджу бренду та ефективність комунікаційної стратегії (Богославець та ін., 2021).

Висновок

Івент-маркетинг є ефективним інструментом підвищення впізнаваності бренду, що дозволяє створювати унікальний досвід взаємодії зі споживачами. Його використання сприяє формуванню позитивного іміджу бренду, підвищенню рівня довіри та лояльності аудиторії.

Отже, ефективність івентів залежить від системного підходу до їх організації, чіткого визначення цілей та здатності бренду вибудувувати довготривалі комунікації з аудиторією.

Список використаних джерел

- Рішук, К. (2016). Івент-маркетинг як сучасний інструмент впливу на споживача. *Наукові записки НаУКМА. Економічні науки*, 1(1), 145–148. <https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124813>
- Богославець, О. Г., Шевчук, О. В., & Шмігельська, Є. А. (2021). *Івент-маркетинг як ефективний механізм відновлення внутрішнього туризму регіонів України. У: Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування» (1–2 квітня 2021 р.)*. Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського. <https://repository.ldufk.edu.ua/server/api/core/bitstreams/257b6eef-7f02-4ea4-bf48-e84c4658e8dc/content>
- Карбовська, Л. О., & Железняк, К. Л. (2023). Івент (подієвий) маркетинг – інструмент маркетингових комунікацій підприємства для підвищення його конкурентоспроможності. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки*, 2(69). <https://doi.org/10.32689/2523-4536/69-4>
- Мунтян, І., Князева, О., & Значек, Р. Р. (2021). Event-маркетинг в системі маркетингових комунікацій України. *Економіка та суспільство*, (28). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-52>

Просування освітнього бренду школи у соціальних мережах

Дарина Журавльова та Владлена Мироненко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сучасні школи стикаються з проблемою залучення учнів і батьків в умовах зростаючої конкуренції між закладами освіти, цифровізації суспільства та зміни поведінки споживачів освітніх послуг. Соціальні мережі стають ключовим джерелом інформації про школу, формуючи перше враження про неї та впливаючи на вибір закладу. У цьому контексті традиційні методи комунікації втрачають ефективність, що зумовлює необхідність активного використання SMM-інструментів.

Водночас розвиток цифрового середовища сприяє зміні ролі школи як соціального інституту: вона постає не лише як освітній простір, а й як комунікаційна платформа, що взаємодіє з громадою в онлайн-форматі. Зростає значення

відкритості, прозорості та постійної присутності закладу в інформаційному полі, що підсилює потребу у формуванні цілісного та конкурентоспроможного освітнього бренду.

Актуальність дослідження зумовлена зміною ролі соціальних мереж як інструменту формування освітнього бренду та налагодження ефективної комунікації з цільовими аудиторіями.

Метою дослідження є аналіз особливостей просування освітнього бренду школи у соціальних мережах, зокрема у Facebook, та визначення ефективних SMM-інструментів для підвищення залученості аудиторії.

Об'єктом дослідження є процес просування освітнього бренду закладу загальної середньої освіти у соціальних мережах.

Результати й обговорення

Освітній бренд розглядається як сукупність асоціацій, емоцій та уявлень про заклад освіти, що формується у свідомості аудиторії (Мороз, 2019). Соціальні мережі дозволяють не лише інформувати, а й створювати емоційний зв'язок, демонструвати цінності та формувати лояльну спільноту («Просування бренду», 2023). В умовах цифровізації освіти вони перетворюються на ключовий канал комунікації між школою та її цільовими аудиторіями.

SMM у сфері освіти передбачає використання інтерактивного, візуального та гейміфікованого контенту. Практика українських шкіл демонструє ефективність таких підходів, як-от віртуальні тури, челенджі, конкурси, інтерактивні формати та залучення учнів до створення контенту (Гончарова, 2025). Особливу роль відіграє відеоконтент у форматах Stories чи Reels, який забезпечує більший рівень охоплення та взаємодії порівняно з текстовими повідомленнями («Просування бренду», 2023).

Основні напрями просування освітнього бренду в соціальних мережах:

- використання візуального контенту: фото- та відеоматеріали;
- впровадження конкурсів, челенджів і гейміфікації;
- створення інтерактивних форматів: опитування, Stories, Reels;
- розвиток онлайн-спільнот: групи для батьків, учнів і випускників;
- залучення аудиторії до створення контенту;
- збір зворотного зв'язку для покращення освітніх послуг.

Додатково ефективність просування освітнього бренду значною мірою залежить від системності контент-стратегії та регулярності комунікації («Просування бренду», 2023; Target River, 2025). Алгоритми соціальних мереж, зокрема Facebook, віддають перевагу сторінкам із високим рівнем активності та залученості, що потребує від адміністрації закладу планування публікацій і використання контент-планів («10 of the best marketing strategies», 2025). Важливим є також сегментування аудиторії: для батьків актуальною є інформація про безпеку та якість освіти, для учнів – інтерактивність і емоційність контенту, для громади – соціальна роль школи (Keil, 2024).

Значущим чинником є формування візуальної ідентичності бренду: єдиний стиль, кольорова гама, шаблони публікацій сприяють впізнаваності закладу. Аналітичні інструменти соціальних мереж дозволяють оцінювати ефективність комунікації (охоплення, взаємодію, зростання аудиторії) та оперативно коригувати стратегію (Target River, 2025).

Зарубіжний досвід підтверджує ефективність інноваційних підходів, зокрема формату student takeovers, персоналізованого контенту, інтеграції соціальних мереж із сайтами та email-маркетингом (10 of the best marketing strategies, 2025; Keil, 2024). Це сприяє підвищенню довіри до закладу освіти та формуванню відкритого комунікаційного середовища.

Водночас існують суттєві виклики: обмежене фінансування, недостатній рівень цифрових компетентностей педагогів, потреба у дотриманні норм конфіденційності персональних даних, а також вплив воєнного стану, який змінює комунікаційні акценти на підтримку, згуртованість та соціальну відповідальність. Багато закладів середньої освіти використовують соціальні мережі формально, що знижує їхню ефективність як інструменту брендингу.

Таким чином, сучасні підходи до SMM у сфері освіти передбачають перехід від епізодичних публікацій до стратегічного управління комунікаціями, орієнтованого на довгострокову взаємодію з аудиторією.

Висновок

Просування освітнього бренду школи у соціальних мережах є ефективним інструментом підвищення комунікаційної активності, формування позитивного іміджу та залучення цільової аудиторії. Використання сучасних SMM-інструментів дозволяє не лише інформувати, а й створювати емоційний зв'язок зі споживачами освітніх послуг, що є важливим чинником вибору закладу освіти.

Застосування інтерактивних форматів, візуального контенту та гейміфікації сприяє підвищенню рівня залученості користувачів і формуванню лояльної спільноти навколо бренду школи. Водночас ефективність просування залежить від системності підходу, наявності чіткої стратегії, рівня цифрової компетентності працівників та використання аналітичних інструментів.

Важливим є також забезпечення балансу між креативністю контенту та дотриманням етичних і правових норм, зокрема щодо захисту персональних даних учнів та учителів. У сучасних умовах особливого значення набуває соціальна функція комунікації школи, яка спрямована на підтримку учнів, батьків та громади.

Отже, SMM виступає не лише інструментом просування, а й засобом трансформації освітнього середовища на більш відкриту, інтерактивну та адаптивну систему. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці ефективних моделей цифрових комунікацій для різних типів закладів освіти, а також у вивченні довгострокового впливу соціальних мереж на формування освітнього бренду в умовах цифровізації та суспільних викликів.

Список використаних джерел

- 10 of the best marketing strategies for schools. (2025, December 10). *Higher Education Marketing*. <https://www.higher-education-marketing.com/blog/10-best-school-marketing-ideas-2025>
- Keil, B. (2024, November). Top 8 enrollment marketing strategies for 2025. *Apptegy*. <https://www.apptegy.com/guides/enrollment-marketing-strategies-for-2025/>
- Target River. (2025, October 27). From interest to enrollment: Modern marketing strategies for schools in 2025. *Target River*. <https://targetriver.com/blog/school-marketing-strategies-2025/>
- Гончарова, Є. (2025, 5 вересня). Тренди шкільних комунікацій у соцмережах: як школи будують свій імідж онлайн. *НУШ*. <https://nus.org.ua/2025/09/05/trendy-shkilnyh-komunikatsij-u-sotsmerezah-yak-shkoly-buduyut-svij-imidzh-onlajn/>
- Мороз, Н. Д. (2019). *Загальноосвітня школа I-III ступеня м. Берестечко: кроки по створенню освітнього бренду* (Методичний посібник). На Урок. <https://naurok.com.ua/kroki-do-stvorennya-osvitnogo-brendu-322194.html>
- Просування бренду в соціальних мережах: 7 дієвих кроків. (2023, 16 липня). *Marchenko Marketing*. <https://marchenko.marketing/prosuвання-brendu-v-socialnih-merezah-7-dievih-kroktiv/>

Популяризація читання в Україні засобами соціальної реклами: виклики та перспективи

Анна Захарій та Дмитро Демченко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Читання традиційно розглядається як один із ключових чинників інтелектуального, культурного та особистісного розвитку людини. Воно формує критичне мислення, сприяє розвитку мовлення, уяви та здатності до аналізу інформації. У сучасному суспільстві читання виконує не лише освітню, але й соціокультурну функцію, виступаючи основою формування цінностей та світогляду особистості (Почепцов, 2012).

Разом із тим, розвиток цифрових технологій і зміна медіапростору суттєво трансформували способи споживання інформації. Зокрема, спостерігається зменшення інтересу до традиційного читання книг та збільшення споживання короткого розважального контенту (Почепцов, 2012). У цих умовах виникає потреба у пошуку ефективних засобів популяризації читання, одним із яких є соціальна реклама як інструмент масової комунікації (Котлер та ін., 2008).

Актуальність теми дослідження зумовлена зниженням рівня читацької активності в Україні, особливо серед молодого покоління. Сучасна молодь все частіше обирає швидкий цифровий контент замість глибокого читання, що впливає на рівень її освіченості та здатність до аналітичного мислення.

У таких умовах особливої значущості набуває соціальна реклама як інструмент формування суспільно важливих установок і цінностей (Осаула, 2022). Вона здатна привертати увагу до проблеми, формувати позитивне ставлення до читання та мотивувати до зміни поведінки. Проте в Україні соціальна реклама, спрямована на популяризацію читання, використовується недостатньо активно (авторський висновок), що визначає необхідність дослідження її потенціалу та ефективності.

Метою дослідження є аналіз соціальної реклами як інструменту популяризації культури читання в Україні, а також визначення основних викликів і перспектив її розвитку

Об'єктом дослідження є соціальна реклама як засіб комунікаційного впливу в культурній сфері.

Результати й обговорення

Соціальна реклама є одним із найбільш ефективних засобів масової комунікації, спрямованих на формування суспільно корисних моделей поведінки. Вона поєднує емоційний і раціональний вплив, що дозволяє не лише інформувати аудиторію, але й формувати відповідне ставлення до певного явища, у даному випадку – до читання.

Ефективність соціальної реклами залежить від креативності, відповідності цільовій аудиторії та вибору каналів комунікації. Найбільш дієвими сьогодні є цифрові платформи, зокрема соціальні мережі та відеоконтент, які забезпечують швидке поширення інформації та високий рівень залученості молоді (Недошовенко, 2023).

Для більш глибокого розуміння впливу соціальної реклами було проаналізовано кампанію Українського інституту книги «Читай досягай». Дана соціальна реклама спрямована на популяризацію читання серед молоді через демонстрацію успішних людей, які підкреслюють важливість книг у власному розвитку (Український інститут книги, 2021).

Основною ідеєю кампанії є формування асоціації між читанням і особистим успіхом. У відеороликах використано динамічний монтаж, яскраві образи та короткі мотиваційні меседжі, що відповідають стилю сприйняття інформації молоді аудиторією.

З точки зору комунікаційної ефективності, дана соціальна реклама апелює до емоційної мотивації, підвищує довіру через використання успішних образів та ефективно поширюється через соціальні мережі. Водночас подібні кампанії можуть не повністю охоплювати аудиторію з низькою мотивацією до читання. Крім того, короткий формат відео не завжди дозволяє глибоко розкрити цінність читання.

Практичний досвід створення власного соціального відео підтверджує ці висновки. Зокрема, складність підбору візуального матеріалу та необхідність утримання уваги глядача є ключовими викликами. Таким чином, ефективність популяризації читання залежить від здатності адаптувати меседж до сучасних форматів споживання інформації.

Висновок

Отже, соціальна реклама є важливим і перспективним інструментом популяризації культури читання в Україні. Вона має значний потенціал впливу на свідомість і поведінку аудиторії, однак на сьогодні цей потенціал використовується не повною мірою.

Підвищення ефективності соціальної реклами можливе за умови використання сучасних медіаформатів, креативних підходів та орієнтації на потреби цільової аудиторії. Подальший розвиток цього напрямку сприятиме формуванню читацьких звичок та підвищенню культурного рівня суспільства.

Список використаних джерел

- Котлер, Ф., Келлер, К. Л., Павленко, А. Ф. та ін. (2008). *Маркетинговий менеджмент* (Перше українське адаптоване видання). Хімджест.
- Недошовенко, Є. (2023). *Соціальна реклама: тематика, зміст, мотиваційна спрямованість. Ввічливість. Humanitas*, 6, 14–20. <https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.6.3>
- Осаула, В. О. (2022). Соціальна реклама як засіб формування патріотизму молоді України: емпіричне дослідження. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 1, 72–79. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2022.257263>
- Почепцов, Г. (2012). *Від Facebook'у і гламуру до Wikileaks: медіакомунікації*. Спадщина.
- Український інститут книги. (2021). *Читай, досягай: Інститут книги спільно з МКІП започаткували всеукраїнську акцію з промоції читання*. <https://ubi.org.ua/uk/news/kategoriya-2/chitay-dosyagay-institut-knigi-spilno-z-mkip-zapochatkuvali-vseukra-nsku-akciyu-z-promoci-chitannya>

Символи міста в рекламній комунікації

Данило Збицький та Анжела Лященко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

В умовах розвитку інформаційного суспільства ефективна презентація міста потребує цілеспрямованого формування його іміджу як складного комунікативного конструкта. У цьому процесі особливого значення набувають символи міста, які виступають засобами репрезентації його унікальних характеристик у рекламній комунікації. Саме через символічні образи відбувається трансляція смислів, пов'язаних із територією, її історією, культурою та соціальними особливостями.

Актуальність дослідження зумовлено передусім відсутністю системних інформаційних і рекламних кампаній, спрямованих на популяризацію унікальних рис міського середовища з урахуванням різних цільових аудиторій. За таких умов символи міста не набувають належного комунікативного потенціалу і залишаються недостатньо інтегрованими у практики рекламного позиціонування (Černikováitě & Karazijiené, 2020). Науковці відзначають, що значна частина міст України характеризується недостатньо сформованим або слабко вираженим іміджем.

Сучасні дослідники, аналізуючи процеси формування образу міста, виокремлюють низку чинників, що визначають його сприйняття та закріплення у свідомості аудиторії (Černikováitė & Karazijienė, 2020). Репрезентація образу міста відображає сукупність уявлень та асоціацій, які виникають у свідомості людини, причому цей процес часто має несвідомий характер. Визначальну роль у формуванні образу відіграють культурна спадщина та історія, що виступають базовими символічними маркерами території. Водночас важливими є природно-географічні умови, соціальна комфортність середовища, рівень розвитку послуг, економічні показники регіону та екологічний стан.

Метою роботи є визначення особливостей використання символів міста, які є важливим інструментом рекламної комунікації та забезпечують формування цілісного образу території, її впізнаваність і конкурентоспроможність.

Об'єктом дослідження є аналіз взаємодії традиційних і цифрових символів, а також на вивчення ролі громадської участі у формуванні символічного образу міста.

Результати й обговорення

У сучасному науковому дискурсі поняття символу розглядається як одна з базових категорій семіотики, культурології та теорії комунікації. Символ визначається як знак, що має умовний характер і репрезентує складні смислові утворення через узагальнені образи, закріплені у колективній свідомості. У межах соціально-комунікаційних досліджень символи трактуються як інструменти кодування та передачі значень, які забезпечують інтерпретацію реальності та формування спільних уявлень про соціальні об'єкти. На думку українського дослідника В. Різуна, символи виконують функцію концентрованого повідомлення, що здатне передавати значні обсяги інформації у стислій формі та впливати на масову свідомість (Різун, 2008).

У межах рекламної комунікації символи міста набувають особливого значення, оскільки вони виступають ефективним інструментом формування іміджу та бренду території. Рекламна комунікація визначається як цілеспрямований процес передачі інформації з метою впливу на поведінку аудиторії, формування її ставлення та стимулювання певних дій (Арешенкова-Левченко, 2019). У цьому процесі символи виконують функцію смислових маркерів, що забезпечують швидке розпізнавання об'єкта комунікації, викликають асоціації та емоційні реакції. Вони дозволяють спростити складні характеристики міста до зрозумілих і привабливих образів, що є особливо важливим у конкурентному середовищі туристичних та інвестиційних ринків.

Теоретичні засади використання символів у рекламній комунікації міста пов'язані з концепцією брендингу територій. Відповідно до підходу Н. Гринчук, бренд міста формується через сукупність уявлень, асоціацій та емоцій, які виникають у цільовій аудиторії. Символи в цьому процесі виступають як ключові елементи ідентичності, що забезпечують диференціацію міста серед інших територій (Гринчук, 2014). Схожу позицію займає С. Квіт (2008), який підкреслює, що успішний бренд території ґрунтується на автентичних символах, пов'язаних із культурою, історією та способом життя місцевої спільноти.

Загалом виділяють кілька типів міських символів, які активно використовуються в рекламній комунікації. Це офіційні символи, до яких належать герб, прапор, логотип міста та інші елементи, закріплені нормативно. Вони забезпечують формалізовану репрезентацію міста та часто використовуються у державних і муніципальних комунікаціях. Також є архітектурні та просторові символи, серед яких домінують визначні пам'ятки, історичні будівлі, площі та інші об'єкти, що формують візуальний образ міста. Культурні символи включають традиції, події, фестивалі та локальні практики. А також – ментальні або неформальні символи, що існують у колективній свідомості мешканців і не завжди мають матеріальне втілення.

У рекламній комунікації ці типи символів можуть функціонувати як окремо, так і в комплексі. Їх ефективність залежить від здатності викликати впізнавані асоціації та емоційний відгук. Важливою є також відповідність символів реальному змісту міського життя, оскільки розрив між образом і дійсністю може призводити до зниження довіри аудиторії.

Особливу роль відіграють візуальні символи, які є домінантними у сучасному медійному середовищі. Вони активно використовуються у зовнішній рекламі, цифрових платформах, туристичних матеріалах та брендингових кампаніях. Візуальні образи дозволяють швидко передати інформацію та забезпечити емоційне залучення аудиторії, що відповідає загальним тенденціям розвитку медіакомунікацій. У цьому контексті місто постає як своєрідний медіатекст, у якому кожен символ виконує функцію знака, що підлягає інтерпретації.

Важливим аспектом є динамічність символічної системи міста. Символи не є статичними, вони змінюються під впливом соціальних трансформацій, культурних процесів та технологічного розвитку. Зокрема, цифровізація комунікацій сприяє появі нових форм репрезентації міста, таких як віртуальні образи, інтерактивні карти, цифрові бренди (Кушнір та Мороз, 2025). Це розширює можливості використання символів у рекламній діяльності та підвищує їхню адаптивність до різних аудиторій.

Висновок

У контексті українських міст використання символів у рекламній комунікації набуває особливої актуальності у зв'язку з розвитком внутрішнього туризму та необхідністю формування позитивного іміджу територій. Наприклад, у комунікаційних практиках міста Луцьк одним із ключових символів виступає замок Любарта, який використовується як візуальний маркер історичної спадщини у туристичних матеріалах і брендингових продуктах. Такий підхід ілюструє загальну тенденцію опори на архітектурні домінанти як найбільш впізнавані символи міста.

Отже, символи міста є важливим інструментом рекламної комунікації, що забезпечує формування цілісного образу території, її впізнаваність та конкурентоспроможність. Їх ефективне використання передбачає врахування семіотичної природи символів, особливостей аудиторії та контексту комунікації. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на аналіз взаємодії традиційних і цифрових символів, а також на вивчення ролі громадської участі у формуванні символічного образу міста.

Список використаних джерел

- Černikovaitė M., Karazijienė Ž. (2020). City brand image formation by urban heritage initiatives. *Management*, (25), 29–42. <https://doi.org/10.30924/mjcmi.25.s.4>
- Арешенкова-Левченко, О. Ю. (2019). Реклама як різновид масової комунікації. У А. А. Мазаракі (Ред.), *Журналістика та реклама: вектори взаємодії: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 березня 2019 р.)* (с. 47–50). <https://doi.org/10.31812/123456789/3834>
- Гринчук, Н. (2014). *Формування територіальних маркетингових стратегій: Матеріали для курсу № 8*. https://regionet.org.ua/files/08.Territorial_Marketing_Grynchuk_Materials-UA.pdf
- Квіт, С. (2008). *Масові комунікації: Підручник*. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».
- Кушнір, Т., & Мороз, М. (2025). Тенденції розвитку цифрових комунікацій в Україні. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*, 1(9), 77–85. <https://doi.org/10.58423/2786-6742/2025-9-77-85>
- Різун, В. В. (2008). *Теорія масової комунікації: Підручник для студентів галузі 0303 «Журналістика та інформація»*. Просвіта. https://www.researchgate.net/publication/308796925_Teoria_masovoi_komunikacii

ТікТок як інструмент просування закладів харчування в умовах цифрового маркетингу

Дар'я Калінчук та Андрій Гусєв

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У умовах цифровізації соціальні мережі перетворилися на один із ключових каналів маркетингової комунікації у сфері ресторанного бізнесу. Вони впливають не лише на поінформованість споживачів, а й на рівень їхньої лояльності до закладу (Іванова та Вовчанська, 2019). Особливої актуальності набувають платформи короткого відеоформату, серед яких ТікТок вирізняється високою динамікою поширення контенту та концентрацією молоді аудиторії.

Для ресторанного бізнесу це означає зміну самої логіки рекламного повідомлення: від традиційної прямої реклами до емоційної, нативної та візуально насиченої комунікації, що органічно інтегрується у повсякденний медіаспоживчий досвід користувача.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що формат короткого вертикального відео обмежує тривалість контакту з аудиторією, що змушує бренди формувати рекламне повідомлення максимально лаконічно та змістовно. У випадку ресторанного бізнесу це працює особливо ефективно, оскільки візуальні образи їжі, процесу приготування або атмосфери закладу викликають швидку емоційну реакцію (Kotler & Keller, 2021).

На відміну від класичних рекламних форматів, контент у ТікТок сприймається користувачами як частина розважального середовища, а не як нав'язлива реклама. Саме цей ефект нативності підсилює довіру до бренду та знижує психологічний бар'єр між закладом і потенційним клієнтом (Kaplan & Haenlein, 2010).

Мета дослідження полягає у вивченні ТікТок як інструменту просування закладів харчування в умовах цифрового маркетингу.

Об'єкт дослідження – ТікТок акаунт закладу харчування «Brooks», м. Дніпро.

Результати й обговорення

Серед ключових переваг TikTok для закладів харчування можна виокремити кілька аспектів. По-перше, платформа характеризується високим рівнем залученості користувачів, що створює умови для вірусного поширення контенту, зокрема відео, пов'язаних із їжею та гастрономічними трендами (TikTok, n.d.). По-друге, рекламні інструменти TikTok дозволяють здійснювати точний таргетинг за геолокацією, віком та інтересами, що є надзвичайно важливим для локальних ресторанів і закладів доставки (TikTok, n.d.). По-третє, TikTok вирізняється низьким порогом входу: ефективний органічний контент може створюватися без значних фінансових витрат, що робить платформу привабливою для малого та середнього бізнесу (Іванова & Вовчанська, 2019).

Найпоширенішими форматами ресторанного контенту в TikTok є відео з процесом приготування страв, ASMR-контент, короткі рецепти, а також формати «день з життя кухні». Такі відео не лише демонструють продукт, а й створюють ефект залученості споживача до внутрішнього життя закладу.

Окрім органічного контенту, важливу роль відіграє платна реклама TikTok Ads, зокрема формати In-Feed та Branded Effects, які інтегруються у стрічку користувача без різкого відчуття рекламного тиску (TikTok, n.d.). Співпраця з інфлюенсерами та використання живих трансляцій також сприяють формуванню довіри та емоційного зв'язку з аудиторією.

Показовим є досвід міжнародних мереж, таких як McDonald's та Burger King, які активно використовують іронічний та провокаційний контент для підвищення впізнаваності бренду. Водночас локальні ресторани в Україні дедалі частіше інтегрують TikTok у загальну систему цифрового маркетингу, поєднуючи його з іншими соціальними платформами.

Сучасні дослідження підтверджують, що автентичність комунікації є одним із головних чинників формування лояльності клієнтів у ресторанному бізнесі (Іванова та Вовчанська, 2019). У TikTok цей принцип реалізується через демонстрацію реальних людей, робочих процесів та «незаполірованого» контенту. Таким чином рекламне повідомлення перестає виконувати виключно комерційну функцію і набуває рис соціальної взаємодії.

Таким чином, теоретичне обґрунтування використання TikTok як інструменту просування закладів харчування дозволяє зрозуміти специфіку функціонування цифрового маркетингу у сфері ресторанного бізнесу, а також визначити основні переваги платформи та її вплив на формування лояльності аудиторії.

Висновок

TikTok виступає ефективним інструментом трансформації рекламного повідомлення ресторанного бізнесу, змінюючи його форму, зміст та спосіб сприйняття. Завдяки короткому відеоформату, високій залученості аудиторії та акценту на автентичність платформа сприяє підвищенню впізнаваності бренду, лояльності клієнтів і реальної відвідуваності закладів.

Використання TikTok як частини комплексної маркетингової стратегії дозволяє ресторанам адаптуватися до сучасних медіаспоживчих практик і зберігати конкурентоспроможність у цифровому середовищі.

Список використаних джерел

- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2021). *Marketing management* (16th ed.). Pearson.
- TikTok. (n.d.). *TikTok for business*. <https://getstarted.tiktok.com/ttam-partners>
- Іванова, Л. О., Вовчанська, О. М. (2019). Соціальні мережі як чинник посилення впливу маркетингу на лояльність клієнтів ресторанних закладів. *Інтелект XXI*, (2), 38–44. https://intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_2/8.pdf

Блогери в подкастах локального медіа (ПТРК): залучення аудиторії та нативна реклама

Єлизавета Лісунова та Андрій Гусєв

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному цифровому медіапросторі подкастинг перетворюється на один із найефективніших інструментів комунікації з аудиторією. Його популярність зумовлена зміною моделей споживання контенту, зокрема переходом від пасивного перегляду до вибіркового та персоналізованого слухання, для якого перегляд не є важливим. Подкасти

дозволяють аудиторії самостійно обирати теми, формат і час споживання контенту, що значно підвищує рівень залученості.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що для локальних медіа, зокрема Павлоградської телерадіокомпанії (ПТРК), подкасти відкривають нові можливості взаємодії з аудиторією, передусім молодіжною. В умовах конкуренції з цифровими платформами вони стають актуальним форматом, що поєднує інформативність, розважальність і залучення місцевих молодих блогерів. Блогери виступають сучасними лідерами думок для молоді та мають сформовану довірку аудиторію. Їхня участь у подкастах підвищує довіру до контенту, адже аудиторія сприймає їх не як формальних ведучих, а як «своїх». Це пояснюється ефектом парасоціальної взаємодії, коли слухачі формують уявний емоційний зв'язок із медійною особою. Використання блогерів у подкастах Павлоградської телерадіокомпанії допомагає розширити аудиторію, підвищити довіру до контенту, сформувати сучасний імідж медіа та збільшити охоплення через кросплатформене просування.

Мета дослідження – дослідити ефективність залучення блогерів до подкастів локального медіа ПТРК як інструменту розширення аудиторії та нативної реклами.

Об'єкт дослідження – подкасти локального медіа – Павлоградської телерадіокомпанії – за участі молодих блогерів як формат цифрової комунікації з аудиторією.

Результати й обговорення

Особливістю подкастів є високий рівень залученості слухачів. Дослідження показують, що аудиторія подкастів демонструє більшу увагу до контенту порівняно з іншими медіа, а також активно взаємодіє з рекламними повідомленнями. Наприклад, близько 65% слухачів звертають увагу на рекламу у подкастах, що перевищує показники телебачення та радіо (The Guardian, 2022).

Крім того, подкасти створюють сприятливі умови для формування емоційного зв'язку між автором і аудиторією, адже їх часто слухають у персональному просторі – під час прогулянок, поїздок чи побутових справ. Це підсилює ефект «інтимності» комунікації та сприяє формуванню більш лояльної аудиторії, яка довше взаємодіє з контентом. Водночас важливу роль у подкастах відіграє нативна реклама: на відміну від традиційних форматів, вона органічно інтегрується у розмову й подається як рекомендація або особистий досвід ведучого чи блогера, що забезпечує природніше сприйняття та знижує рекламний опір аудиторії (Fawal, 2025). Поняття парасоціальних відносин добре пояснює цей феномен: дослідження показують, що слухачі подкастів часто сприймають і описують зв'язок зі своїми улюбленими ведучими як глибокий та дуже особистий (Schlütz & Hedder, 2021). Дослідження свідчать, що нативна реклама в подкастах має вищий рівень довіри та ефективності порівняно з іншими каналами, оскільки слухачі сприймають її як частину контенту, а не як нав'язливе повідомлення (Nature Partnerships, n.d.). Довіра до ведучого, його достовірність і автентичність відіграють ключову роль: саме вони формують позитивне ставлення слухачів до брендів та стимулюють поведінку споживачів завдяки механізмам парасоціальних відносин (Brinson & Lemon, 2023). Більше того, хоча загальна залученість до контенту може мати різнобічний вплив, міцні стосунки ведучого з аудиторією та формат реклами, інтегрованої і озвученої самим автором (host-read ads), є потужними позитивними предикторами сприятливого ставлення до бренду (Wang & Chan-Olmsted, 2023).

Висновок

Важливим чинником ефективності є роль ведучого або блогера як носія рекламного повідомлення, адже ставлення аудиторії до бренду значною мірою залежить від довіри саме до особистості. Це робить інтеграцію блогерів у подкасти Павлоградської телерадіокомпанії перспективним інструментом нативної реклами. Водночас такий формат має і виклики: необхідність узгодження цінностей блогера та медіа, ризик втрати редакційного контролю, потребу в професійному продюсуванні контенту, обмежені ресурси локальних медіа та можливе зниження залученості аудиторії через надмірну кількість рекламних інтеграцій. Тому важливо зберігати баланс між інформаційною та рекламною складовими.

Отже, інтеграція блогерів у подкасти ПТРК є дієвим інструментом залучення аудиторії, нативної реклами та розвитку локальних медіа в цифровому середовищі.

Список використаних джерел

- Brinson, N. H., & Lemon, L. L. (2023). Investigating the effects of host trust, credibility, and authenticity in podcast advertising. *Journal of Marketing Communications*, 29(6), 558–576. <https://doi.org/10.1080/13527266.2022.2054017>
- Fawal, R. (2025, March 12). Podcast advertising: A game-changer for modern brands. *Voxtopica*. <https://www.voxtopica.com/insights/why-advertising-on-podcasts-is-so-effective>
- Nature Partnerships. (n.d.). *The power of podcast ads*. <https://partnerships.nature.com/resources/blog/the-power-of-podcast-ads/>
- Schlütz, D., & Hedder, I. (2021). Aural parasocial relations: Host–listener relationships in podcasts. *Journal of Radio & Audio Media*, 29(2), 457–474. <https://doi.org/10.1080/19376529.2020.1870467>

The Guardian. (2022, March 16). *New Guardian research reveals podcast advertising commands the highest levels of attention across media formats*. <https://www.theguardian.com/gnm-press-office/2022/mar/16/new-research-podcast-advertising-commands-highest-levels-of-attention>

Wang, R., & Chan-Olmsted, S. (2023). Podcasting as advertising channel: Understanding the context effect. *Journal of Radio & Audio Media*, 31(2). <https://doi.org/10.1080/19376529.2023.2183207>

Цифрові інструменти побудови бренду перформативного мистецтва

Дар'я Новікова та Анжела Лященко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сьогодення демонструє трансформацію класичних мистецьких інституцій у цифрові бренди. Дослідження доводять важливість медіаприсутності шкіл в інфопросторі потенційних учнів. Тобто формування онлайн-бренду – лише питання часу, а поява цифрових платформ і соціальних мереж надала вільний доступ до інструментів брендингу, що відкриває навіть невеликим організаціям можливість охопити широку аудиторію. У роботі наголошується, що для успішного функціонування хореографічного закладу необхідно подолати розрив між традиційними методами викладання та сучасними запитами споживачів.

Актуальність дослідження зумовлена трансформацією класичних мистецьких інституцій у цифрові бренди. У сучасному цифровому середовищі комунікації в культурно-мистецькій сфері набувають нової природи. Як зазначає дослідник І. Філіс (2011): «маркетинг мистецтва функціонує в гармонійному середовищі, де цінність створюється інституцією спільно з аудиторією». Це підкреслює, що бренд хореографічної школи сьогодні є не лише комерційним інструментом, а складною системою трансляції цінностей, де цифрова присутність стає платформою, що «істотно підсилює залученість глядачів завдяки персоналізованому контенту» (Gagliano, 2020). Як зазначає дослідник С. Косенко (2022), специфіка маркетингу дитячих шкіл танців вимагає особливого акценту на довірі та емоційному зв'язку з батьками. У контексті «AVANTE» це реалізується через розробку унікальної візуальної ідентичності та стратегію «Сучасної класики», де кожен елемент контенту – від типографіки до вибору колірної палітри – працює на зняття психологічних бар'єрів у потенційних учнів.

Метою роботи є визначення особливостей формування бренду хореографічної школи засобами дизайну та створення цілісної системи візуальної ідентичності як основи її впізнаваності та комунікації з аудиторією.

Об'єктом дослідження є процес формування бренду хореографічної школи в культурно-мистецькому середовищі.

Результати й обговорення

Проведений аналіз інформаційного середовища ГО «Центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської» та Школи балету «AVANTE» засвідчив наявність розгалуженої, але фрагментарної мережі комунікаційних каналів. Поточна модель PR-діяльності характеризувалася використанням автономних інструментів: сайту Міжнародної асамблеї, сторінки в Instagram та персонального профілю засновника у Facebook. Така розрізненість «шляху користувача» та відсутність спільного візуального коду (брендбуку) ускладнювали формування стабільного бренду.

Поглиблений статистичний аналіз у мережі Instagram виявив критичний розрив у комунікаційній воронці. Відеоконтент (Reels), зокрема ролик «Baby Contact», продемонстрував високу віральність, залучивши 63,3% нечитачів. Проте, попри охоплення «холодної» аудиторії, зафіксовано вкрай низький показник переходів у профіль – лише одна дія на понад 600 переглядів. Графік утримання аудиторії підтвердив стрімке падіння інтересу на перших секундах через відсутність миттєвої візуальної привабливості та професійного оформлення.

На основі аналізу бази вихованців було виокремлено ключові сегменти аудиторії, серед яких матері, представлені юзер-персоною Оленою, дорослі учні в особі Анастасії та підлітки. Для кожного з цих сегментів сформовано специфічні PR-вектори, що варіюються від акценту на безпеці, фізичній екологічності та «свідомому батьківстві» для матерів до емоційної підтримки, зняття психологічних бар'єрів та реалізації дитячої мрії для дорослих початківців. Комунікаційну політику організації було переорієнтовано на експертність, естетичність та емпатію в межах стратегії «Сучасної класики». Це дозволило трансформувати голос бренду (Tone of Voice) у формат «професійного наставника» – впевненого та натхненного, але водночас доступного та підтримуючого.

У межах практичної роботи створено комплексний брендбук, що зафіксував перехід від сприйняття балету як «жорсткої дисципліни» до формату турботи про себе та уваги до власного темпу. Обрана колірна палітра, що поєднує

глибокий винний колір (#780000) як символ театральної традиції та теплий кремовий відтінок (#FFF7EE) для відчуття преміального сервісу, забезпечила бренду статусний та тактильно привабливий вигляд.

Для ефективного утримання уваги в Instagram було впроваджено унікальні візуальні «стоп-ефекти» та графічні елементи. Використання цифрових сургучних печаток як символу професійності, зображень вінтажних телефонів для заклику до дії та стилізованих поштових конвертів для оголошень про набір дозволило перетворити сторінку на цілісний інтерактивний простір. Завдяки такому підходу маркетингові заклики та інформація про знижки стали органічною частиною єдиного мистецького образу школи «AVANTE»

Важливим теоретичним та практичним висновком обговорення стала роль власного вебресурсу. Дослідники наголошують, що вебсайт є «цифровою домівкою» бренду, яка забезпечує надійність та інформаційну прозорість. В умовах Школи «AVANTE» проектування лендінгу визначено як необхідний етап для автоматизації записів та фіналізації воронки продажів. Таким чином, результати впровадження нової ПР-стратегії свідчать, що подолання «інформаційного вакууму» можливе лише через уніфікацію візуальної мови та чітку відповідність контенту психографічним портретам аудиторії.

Висновок

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що в умовах трансформацій культурно-мистецької сфери, що зумовлені цифровізацією, інтеграція наукових підходів арт-маркетингу та інструментів візуального брендингу є фундаментальною умовою формування ефективної ПР-стратегії хореографічної школи.

Аналіз емпіричних даних та статистичних показників комунікаційного середовища Школи балету «AVANTE» довів наявність критичного розриву між високими показниками вірального охоплення контенту та низьким рівнем конверсії у цільові дії. Теоретично обґрунтовано та практично доведено, що подолання зазначеної проблеми потребує розробки комплексної дизайн-системи, центральним регламентуючим документом якої виступає брендбук.

Застосування методів психографічної сегментації аудиторії та цілеспрямоване впровадження унікальних візуальних стимуляторів (так званих «гачків») дозволило нівелювати комунікаційну фрагментарність та трансформувати розрізнені рекламні активності у цілісну цифрову екосистему. Реформування ідеологічного позиціонування, що полягало у зміщенні фокусу на сприйняття класичного танцю як безпечного простору та форми турботи про себе, сприяло подоланню психологічних бар'єрів у ключових сегментах аудиторії. Отримані результати підтверджують необхідність подальшої консолідації цифрової присутності організації шляхом розробки та запуску функціонального вебсайту (лендінгу), який виконуватиме роль центрального комунікаційного хабу.

Без сумніву, запропонована та апробована модель брендингу формує надійне підґрунтя для масштабування репутаційного капіталу мистецької інституції на загальнонаціональному рівні. Водночас результати дослідження можуть слугувати методологічною базою для подальших наукових розвідок щодо інтеграції принципів цифрової комунікації у діяльність закладів неформальної мистецької освіти.

Список використаних джерел

- Fillis, I. (2011). The evolution and development of arts marketing research. *Arts Marketing: An International Journal*, 1(1), 11–25. <https://doi.org/10.1108/20442081111129842>
- Gagliano, A. L. (2020). *Digital media marketing for dance: Enhancing audience engagement with ballet companies and concert dance performance*. *UF Journal of Undergraduate Research*, 22. <https://doi.org/10.32473/ufjur.v22i0.121994>
- Lievajová, L. (n.d.). *Developing a strategic social media marketing plan for a dance studio in central Slovakia*. Theseus. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/889046/Lievajova_Laura.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Косенко, С. А. (2022). *Особливості маркетингу дитячої школи танців*. Repository KhPI. <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/61619>

Використання сучасних цифрових комунікацій в промоції локального закладу харчування

Анастасія Ткаченко та Анжела Лященко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному цифровому середовищі присутність бренду в онлайн-середовищі стає критичною умовою виживання, а соціальні мережі надають доступ до цифрової промоції. Для дієвої комунікації зі споживачами кожна організація

намагається формувати свій комунікаційний портфель з урахуванням пріоритетності цифрової комунікації. Для успішного існування закладів харчування важливим критерієм є не тільки якість продукту, але й вміння побідувати довгострокові стосунки та сформувати атмосферу довіри, які потребують постійного діалогу. В роботі ми намагаємося дослідити та продемонструвати ефективні канали комунікації, що дають можливість організації впевнено почуватися на ринку послуг.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що традиційні підходи до просування поступаються місцем інтерактивним форматам комунікації. Огляд сучасних досліджень та публікацій демонструє, що питання цифрових комунікацій протягом останніх п'яти років активно аналізували як вітчизняні, так і закордонні фахівці. Вони акцентували увагу на таких аспектах, як візуальний сторітелінг та SMM-просування. Для закладу «Little Italy» створення цілісної комунікаційної стратегії в цифровому середовищі є ключовою умовою залучення нових споживачів та формування впізнаваного образу бренду на ринку міста Дніпро.

Мета роботи полягає у створенні брендбуку, який є комунікаційним підґрунтям стабільної діяльності локального закладу харчування.

Об'єктом дослідження є промоція локального закладу харчування в умовах цифрового середовища.

Результати й обговорення

Сучасна парадигма комунікацій у готельно-ресторанній галузі (HoReCa) зазнала суттєвих змін під впливом глобальної медіатизації суспільства. Дослідники останніх років, звертають увагу на те, що сучасні споживачі розглядають заклад харчування не лише як місце де пропонують їжу, але також як місце комунікації та джерело соціально-комунікаційного контенту. У цьому контексті комунікаційна стратегія ресторану «Little Italy» представляється через призму теорії «суспільства видовищ», в якій цифровий візуальний образ стає більш визначальним, ніж безпосередній фізичний досвід. Еволюція наукової думки демонструє перехід від традиційних лінійних моделей комунікації (з відправником, повідомленням і отримувачем) до більш складних мережевих моделей, де клієнт активно долучається до формування бренду за допомогою відгуків, репостів і візуальних згадок. Особливий акцент робиться на понятті «цифрового сліду» закладу. Основна аудиторія ресторану – молодь та дорослі віком від 18 до 45 років – часто перевіряє візуальну складову закладу в Instagram або на його офіційному сайті перед візитом. Це підтверджує важливість інтегрованої цифрової стратегії, побудованої на узгодженості візуальних стандартів, які визначаються у брендбуку закладу.

Проведений аналіз промоції локальних місцевих закладів харчування виявив існування розгалуженої, але водночас фрагментарної комунікації зі споживачами. Виявилось, що комунікація зводиться до застосування окремих автономних інструментів, таких як сторінки в Instagram, Facebook та Google Maps. Така відособленість та відсутність єдиного візуального стилю (брендбуку) значно ускладнюють процес побудови стабільного та впізнаваного бренду. Більш глибокий аналіз контенту в Instagram виявив критичну проблему у комунікаційній воронці. Зокрема, відеоконтент (Reels), що включає естетичну фуд-зйомку, демонструє високий рівень віральності, залучаючи абсолютно нову аудиторію. Водночас спостерігається низький показник переходів у профіль, що зумовлено недостатньою візуальною привабливістю, нестачею професійного оформлення основної сторінки профілю та відсутністю ефектно збережених сторіз. Для ефективного просування було виділено основні сегменти цільової аудиторії: офісних працівників (з фокусом на ланч-пропозиції), сімей з дітьми та молодь. Комунікацію закладу переорієнтовано на принципи експертності, естетичності й емпатії, що відповідають стратегії створення образу «дружнього закладу». Це дало змогу змінити тональність бренду (Tone of Voice), що відповідає формату «гостинного господаря». В рамках цього підходу був розроблений брендбук, який закріпив перехід до преміального, але доступного візуального стилю. Вибрана кольорова палітра надала закладу більш статусний і впізнаваний вигляд. Інтеграція цифрових інтерактивів, таких як інтерактивні меню, відео процесу приготування страв і відгуки гостей, перетворила сторінку на цілісний та привабливий простір для взаємодії з користувачами. Таким чином, розв'язати проблему фрагментації інформаційного поля стало можливим через уніфікацію візуальної мови та адаптацію контенту до психографічних особливостей кожної групи цільової аудиторії.

Медійний проєкт «Little Italy» став цифровим відображенням комунікаційної стратегії ресторану, спрямованої на створення інтерактивної мультиплатформної екосистеми. Концепція проєкту органічно впливає з сучасних викликів у секторі ресторанного бізнесу, зокрема потреби адаптації до умов цифрової економіки. Актуальність його розробки пояснюється задачею вирішення локальної проблеми: недостатньою цифровою залученістю потенційних клієнтів у місті Дніпро та відсутністю уніфікованого візуально-інформаційного середовища для ефективної комунікації з аудиторією. Проєкт впроваджує динамічний підхід до концепції «італійської гостинності», дозволяючи ресторану не просто пропонувати свої послуги, а створювати спільноту лояльних клієнтів із сильним емоційним зв'язком.

Висновок

Проведене дослідження свідчить, що в умовах цифровізації інтеграція наукових підходів до маркетингу та інструментів візуального брендингу є ключовою передумовою успішної комунікаційної стратегії закладів харчування. Результати аналізу демонструють наявність розриву між показниками охоплення та конверсії, що вказує на потребу у впровадженні цілісної дизайн-системи. Використання методів сегментації аудиторії та запровадження унікальних візуальних стимулів дозволило усунути фрагментарність у комунікаціях. Отримані результати підкреслюють важливість подальшого зміцнення цифрової присутності шляхом створення функціонального вебсайту або лендингу, який виконуватиме роль центрального комунікаційного хабу.

Список використаних джерел

CRM Solutions. (2025). *Маркетинг 2025: Тренди, інструменти, автоматизація*. <https://crmsolutions.ua/marketing-in-2025/>
GoIT Global. (2025). *No-code, Low-code та неймережі: розробка 2025*. <https://goit.global/ua/articles/no-code-low-code-ta-ai/>
The Village Україна. (2025). *The Restaurant & Bar Design Awards 2025: Світові тренди в дизайні закладів*. <https://www.village.com.ua/village/food/food-news/368019-ogolosili-peremozhitsiv-restaurant-amp-bar-design-awards-2025>
Tracy Blog. (2025). *No-code платформи: автоматизація та багатофункціональні рішення для бізнесу*. <https://tra.cy/uk/blog/no-code-app-builder>

Instagram як інструмент просування спортивних подій

Катерина Ярова та Дмитро Демченко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному цифровому просторі Instagram посідає особливе місце серед платформ для просування спортивних заходів. Платформа поєднує візуальний контент, інтерактивні формати та алгоритмічні механізми поширення, що робить її ефективним інструментом комунікації з аудиторією. Для організаторів спортивних подій Instagram виступає каналом повного циклу взаємодії з користувачами – від анонсу заходу до підтримання зв'язку після його завершення.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням конкуренції на ринку масових подій і зміною медіаспоживання аудиторії, яка дедалі більше орієнтується на соціальні мережі як основне джерело інформації. У цих умовах виникає потреба у формуванні ефективної контент-стратегії, що забезпечує не лише інформування, а й залучення та утримання аудиторії. Особливої уваги потребує системний підхід до ведення Instagram-акаунтів організаторів спортивних заходів.

Мета дослідження полягає в аналізі особливостей контент-стратегії в Instagram як інструменту просування спортивних подій та визначення шляхів підвищення її ефективності.

Об'єкт дослідження – процес просування спортивних подій у соціальних мережах.

Результати й обговорення

У сучасному цифровому просторі Instagram посідає особливе місце серед платформ для просування спортивних заходів. Зростаюча конкуренція на ринку масових подій і зміна медіаспоживання аудиторії зумовлюють необхідність системного підходу до контент-стратегії в соціальних мережах. Instagram органічно поєднує візуальний контент, інтерактивні формати та алгоритмічне охоплення, що робить його оптимальним майданчиком для організаторів спортивних заходів, де емоційна складова відіграє ключову роль у залученні учасників (Карнаух, 2019).

Контент-стратегія в Instagram являє собою систему рішень щодо тематики, форматів, тональності та регулярності публікацій, підпорядковану конкретним комунікаційним цілям. Для просування спортивних подій дослідники виокремлюють три ключові функції такої стратегії: інформаційну, своєчасне повідомлення про деталі заходу; мотиваційну, формування бажання взяти участь; та спільнотну, підтримання залученості аудиторії між подіями. Реалізація цих функцій потребує не лише різноманітності тематичних напрямів, а й свідомого поєднання різних форматів: Reels, Stories, карусельних постів і статичних публікацій, кожен з яких виконує специфічну роль у загальній комунікаційній системі (Власова, 2022).

Особливістю Instagram як каналу комунікації для спортивних організацій є його здатність забезпечувати повний цикл взаємодії з аудиторією, від першого анонсу події до підтримання зворотного зв'язку після її завершення. Алгоритмічний пріоритет відеоформату спонукає організаторів активно використовувати Reels для підвищення органічного охоплення, тоді як Stories забезпечують щоденну присутність у свідомості підписників через інтерактивні елементи: опитування,

зворотний відлік та закулісний контент. Важливу роль відіграє також UGC (User Generated Content): учасники спортивних заходів охоче публікують власні матеріали із забігів і змагань, що органічно розширює охоплення бренду за межі прямих підписників (Бондаренко та ін., 2022).

ТОВ «СТАРТ ІВЕНТ» є організатором масових бігових заходів у Дніпрі, що просуває свої події через акаунт @start_dnipro в Instagram. Попередній аналіз акаунту свідчить про наявність сформованої аудиторної бази, рівень залученості якої перевищує середньогалузевий показник для акаунтів аналогічного розміру. Контент акаунту охоплює кілька тематичних напрямів: анонси та інформація про реєстрацію, мотиваційні та освітні публікації, партнерський контент і фото- та відеозвіти із заходів. Така тематична різноманітність відповідає теоретичним рекомендаціям щодо балансу між комерційним і ціннісним контентом у соціальних мережах (Start Dnipro, n.d.).

Разом з тим акаунт стикається з характерними для організаторів масових подій викликами: нерівномірністю публікаційної активності в міжподієвий період, обмеженим використанням інтерактивних форматів та недостатньо системною роботою з UGC-контентом учасників. Подолання цих обмежень потребує розробки стратегічного контент-плану, що охоплює не лише активну фазу підготовки до заходу, а й тривалі міжподієві проміжки. Досвід @start_dnipro демонструє потенціал Instagram для побудови лояльної спортивної спільноти, однак підтверджує, що ефективне просування спортивних подій вимагає переходу від ситуативної до системної комунікаційної роботи (Halushchak, 2023).

Висновок

Instagram є ефективним інструментом просування спортивних подій за умови свідомого підходу до контент-стратегії. Приклад акаунту @start_dnipro ілюструє як переваги систематичної роботи з різними форматами контенту, так і типові виклики, з якими стикаються організатори масових заходів у соціальних мережах. Подальші дослідження доцільно спрямувати на кількісний аналіз залежності між типами контенту та конверсією у реєстрацію учасників, що дозволить сформулювати більш точні рекомендації для практиків SMM у сфері спортивного івент-менеджменту.

Список використаних джерел

- Halushchak, O. (2023). The importance of development of UGC content in sports events. *Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ТНТУ* (с. 133–134). ТНТУ. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/40902/2/MNPK_2023_Halushchak_O-The_importance_of_development_133-134.pdf
- Start Dnipro. (n.d.). *Posts* [Instagram profile]. https://www.instagram.com/start_dnipro/
- Бондаренко, І., Сергієнко, Ю., Конопляник, О., Тарасова, Г., & Бондаренко, О. (2022). Вплив соціальних мереж на розвиток фізичної культури і спорту. *Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини*, (25), 64–71. <https://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/264005>
- Власова, Х. О. (2022). *Управління комунікаціями в діяльності фізкультурно-спортивної організації* (Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», освітня програма «Менеджмент у спорті»). Національний університет фізичного виховання і спорту України. <https://reposit.uni-sport.edu.ua/items/d9068234-4fd2-47c9-8162-d3662bcf54fa>
- Карнаух, А. С. (2019). Аналіз зовнішнього середовища розвитку спортивних комунікацій. *Обрії друкарства*, 1(7), 73–80. [https://doi.org/10.20535/2522-1078.2019.1\(7\).169559](https://doi.org/10.20535/2522-1078.2019.1(7).169559)

ІНФОСПОЖИВАННЯ ТА КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ТА АЛГОРИТМИ ЗАЛУЧЕННЯ

Особливості створення та поширення медіаконтенту для проєкту «Ground Drone»

Кирило Величко та Алла Михайлова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Постановка проблеми. У сучасному інформаційному просторі відеоконтент дедалі активніше витісняє текстові та статичні формати. Людство занурюється в динамічне медіасередовище, де аудиторія надає перевагу коротким, емоційно насиченим та візуально привабливим формам подачі інформації. Це особливо актуально для представлення інноваційних проєктів у соціальних мережах, зокрема таких, як «Ground Drone» – технологічної ініціативи інжинірингової школи Noosphere.

Актуальність дослідження зумовлена не лише розвитком цифрових медіа, а й викликами, що стоять перед авторами контенту в умовах явища кліпового мислення. З одного боку, глядачі орієнтовані на швидке споживання інформації, а з іншого – проєкти технологічного спрямування вимагають точного, послідовного та, що головне, привабливого представлення.

Мета дослідження полягає у створенні й поширенні медіаконтенту, присвяченого проєкту «Наземний дрон» від інжинірингової школи Noosphere.

Об'єкт дослідження – інноваційний проєкт «Наземний дрон», а предмет дослідження – особливості створення та поширення контенту про нього в соціальних мережах.

Методи дослідження. У роботі використано методи контент-аналізу, систематизації, узагальнення та моделювання (сценарна розробка й монтаж) для створення візуального образу проєкту «Ground Drone».

Результати й обговорення

При створенні відеоконтенту для проєкту «Наземний дрон» було залучено теоретико-методологічні напрацювання, у фокусі яких – аналіз феномену кліпового мислення, яке розглядається не як деградація, а як прояв нейропластичності мозку в умовах інформаційного перенасичення. Також звернено увагу до концепції поділу споживачів на «людей-книг» (лінійне мислення) та «людей-екранів» (кліпове мислення), запропоновану Джеймсом Мартіном. Також були опрацьовані праці С. Щербини (2021) та І. Миронюк щодо (2020) впливу фрагментарності сприйняття на глибину аналізу інформації. Отже, відеоконтент для проєкту «Наземний дрон» створювався з урахуванням психологічних особливостей сприйняття інформації сучасним користувачем.

Характеризуючи сучасного споживача інформаційних продуктів, варто зазначити, що це насамперед представник візуальної культури, де зорові образи домінують над вербальними. І це стало визначальним фактором обирати відеоконтент для популяризації проєкту «Наземний дрон».

Проєкт «Ground Drone» – це інноваційна колісна платформа, розроблена в інжиніринговій школі Noosphere для розв'язання технічних та логістичних завдань. Для його просування було обрано соціальні мережі з підтримкою вертикальних відео, як-от TikTok та Instagram (Reels).

На сьогодні ефективними є короткі відео, що підтверджується сучасними дослідженнями, наприклад, про це пише Сергій Качинський у своїй книзі, присвяченій TikTok, називаючи розділ ««Чарівна» історія TikTok: короткі відео і понад мільярд переглядів на день» (Качинський, 2025). Також при створенні відеороликів враховувалися результати досліджень про те, що «близько 80 % глядачів дивляться відео до кінця, якщо в ньому є субтитри. Половина з них віддає перевагу відео з субтитрами, оскільки їм подобається переглядати контент без звуку. Це важливий інсайт для контент-креаторів та рекламодавців, які прагнуть максимізувати залученість та час перегляду своїх відео. Додавання субтитрів робить контент доступнішим та зручнішим для ширшої аудиторії» (Таланов, 2024). Саме тому наземний дрон краще представляти через динамічний відеоряд із обов'язковим використанням субтитрів, що дозволяє утримувати увагу глядача в перші 2–3 секунди.

Практичний процес створення контенту охоплював такі етапи: запис інтерв'ю (головним спікером виступив розробник дрону, що забезпечило експертність контенту); відеомонтаж (у програмі CapCut проводилося видалення «мовленневих низин» (зайвих пауз) та слів-паразитів для створення ритмічного темпу); візуальне наповнення (статичні кадри інтерв'ю «розбавлялися» B-roll матеріалами – фрагментами конструювання (кріплення коліс), тестування та їзди

апарату); аудіосупровід (музика підбиралася з відкритих бібліотек YouTube (Audio Library) для створення «технологічної» атмосфери без порушення авторських прав) і текстова адаптація (субтитри додавалися короткими фразами в нижній частині кадру, щоб полегшити сприйняття без аудіо).

Основою для відеоматеріалів стали інтерв'ю з одним із розробників дрону, фрагменти конструювання та тестування апарату, а також спроби досягти динамічного монтажу. У процесі виробництва медіаконтенту важливу роль відіграла адаптація до умов кліпового мислення. В умовах постійної зміни кадрів, яскравих ефектів і візуального стимулу, глядач утримує увагу на кілька секунд. Саме в цей короткий час автор відео має донести ключове повідомлення. Як показують дослідження (Shcherbyna, 2021; Myroniuk, 2020), така фрагментарність значно знижує глибину осмислення, але збільшує охоплення аудиторії. А отже, творення відеоконтенту із опертям на дані психології сприйняття, результатів маркетингових досліджень та поетапне творення відеопродукту (інтерв'ювання спікера; пошук візуального ряду; монтаж із фокусом на ритмічність, субтитри та логічність) забезпечили досягнення мети.

Висновки

Медіасупровід проекту «Ground Drone» став прикладом ефективного поєднання наукової та творчої діяльності. Створення коротких відео для просування інженерних проектів вимагало адаптації до кліпового мислення аудиторії, використання технічних прийомів монтажу, інтерв'ювання, а також врахування естетичних і маркетингових вимог. Передбачалося, що усі створені відео зберігаються та публікуються у визначений для промокампанії час. У перспективі представлені у роботі напрацювання можуть стати основою для інформаційної кампанії та сприяти популяризації STEM-освіти серед молоді.

Список використаних джерел

- Audio Library — Music for content creators. YouTube. <https://www.youtube.com/c/audiolibrary-channel>
- Myroniuk, I. (2020). The Concept of Mental Lexicon and Its Role in Psycholinguistic Research. *Psycholinguistics*, (27). <https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/download/108/87>
- Shcherbyna, S. (2021). On Methodological Support for Scientific Research of Modern Thinkers. *Academy of Vision*, (8). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/download/213/190/193>
- Качинський, С. Імперія ТікТок. Як китайські соцмережі підкорили світ. Видавництво «Скіф». 2025.109с.
- Таланов, В. (2024, 12 червня). Що повинні знати маркетологи про український YouTube. UKRAINIAN DIGITAL COMMUNITY. <https://ukrainiandigital.com/strong-shcho-povynni-znaty-marketolohy-pro-ukrainskyy-youtube-strong/>

Instagram-комунікації у системі рекрутингу абітурієнтів: розробка та впровадження кейсу для ОП «Диджитальні медіа»

Марина Вінцерська та Алла Михайлова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Постановка проблеми. Активне звернення до онлайн-комунікацій відбулося під час ковіду. У цей час бізнеси, державні установи, освітні заклади стали опановувати роботу в онлайн, й посилилася увага до соціальних мереж. Саме вони стали потужною платформою для просування особистих продуктів, брендів, а також освітніх послуг. З початком повномасштабної війни у 2022 році онлайн, дистанційні формати спілкування й співпраці стали заступати живі форми. Освітній процес у закладах України було повною мірою переведено в онлайн освітнє середовище, припинялися комунікації наживо ЗВО зі школами, на зараз – ліцеями, і тоді соціальні мережі стали ефективним середовищем для представлення освітніх закладів України, зокрема університетів. Створювалися профілі на Facebook, Instagram, TikTok, YouTube закладів вищої освіти, факультетів, а також і кафедри зосібна стали створювати й вести власні акаунти, висвітлювати свою професійну діяльність, взаємодію зі студентами, презентувати освітні програми. А отже, соціальні мережі є на сьогодні потужним каналом сказати про себе, представити свій продукт, вибудувати ефективну онлайн-комунікацію.

Актуальність теми дослідження зумовлена певними взаємопов'язаними чинниками. По-перше, цільова аудиторія освітньої програми «Диджитальні медіа» – це молодь у віці від 16 до 23 років, яка становить найбільшу частину користувачів Instagram. Це мережа, яка орієнтована на молодіжну аудиторію. Окрім того, Instagram є загалом популярною мережею, завдяки чому інформація може досягати потрібного користувача. За статистикою на березень 2025 року саме платформа Instagram стала найпопулярнішою серед молоді: 14–34 роки складає 40 %, віком від 35–49

становить 32 %, а найменший показник у віковій групі 50–69 роки, він становить 29 % (Gemius). У 2026 році «майже дві третини (63 %) користувачів Instagram мають вік від 18 до 34 років, 16% мають вік від 35 до 44 років, 63 % представників покоління Z взаємодіють з брендами в Instagram», – як зазначають фахівці інформаційно-аналітичного центру «Громадський простір» (Громадський простір, 2026). По-друге, саме соціальна мережа «Instagram» є привабливою завдяки своєму функціоналу, що дозволяє створювати цікавий контент, будувати й впроваджувати комунікаційну стратегію. Як зазначила у своїй статті Наталія Семен: «Instagram наразі є повноцінним майданчиком для реалізації роботи медіа. Це ресурс, де можна ділитися не лише світлинами, а й відео та текстовими матеріалами, створити і популяризувати свій бренд» (Семен, 2022).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та практично розробити комплексну контент-стратегію для просування освітньої програми «Диджитальні медіа» в Instagram, спрямовану на підвищення впізнаваності бренду освітньої програми та залучення цільової аудиторії (абітурієнтів та стейкхолдерів).

Об'єкт дослідження – Instagram-комунікації у системі рекрутингу абітурієнтів, а предметом є розробка та впровадження комунікаційного кейсу для освітньої програми «Диджитальні медіа».

Методи дослідження: опис, аналіз цільової аудиторії Instagram, контент-аналіз, узагальнення та систематизація.

Результати і обговорення

Робота потребувала розгляду таких питань, як: особливості та алгоритми Інстаграм; поняття контент-стратегії та контент-плану; поняття бренд-комунікації; особливості цифрового просування освітніх програм закладів вищої освіти. Відповідно теоретико-методологічну базу роботи склали дослідження науковців та практиків, чий науковий розробки та практичні рекомендації були присвячені вище означеним питанням.

На наш погляд, влучно схарактеризувала Instagram-2026 Юлія Погоріла з keyCRM: «Instagram у 2026 р. перестав бути соцмережею для естетичного контенту, а перетворився на бізнес-платформу, де компанії комунікують з відвідувачами, залучають клієнтів, здійснюють продажі та стимулюють до повторних купівель», і його алгоритми «роблять пріоритетними не вподобайки чи активність підписників у коментарях, а кількість збережень і пересилань дописів. Саме це визначатиме популярність і релевантність вашого контенту» (Погоріла, 2026). А отже, усе означене робить Instagram найбільш придатною мережею для нашої мети.

Комплексна контент-стратегія для просування освітньої програми «Диджитальні медіа» в Instagram становить собою чітко вибудований алгоритм дій. Контент-стратегія – це основний документ, який визначає всі дії щодо створення, розміщення та поширення контенту, – такої думки тримаються й фахівці з OMG Agency (Кузьміч, б. р.). Варто зазначити, що якісна контент-стратегія дає відповіді на такі запитання: чого ми прагнемо досягти і коли, що ми маємо для цього зробити (Кузьміч). Вона вибудовується за певними ключовими моментами: постановка цілей, наприклад, підвищити впізнаваність бренду, вмотивувати і залучити потенційних клієнтів або заклик до здійснення ними певної дії (Катерина Полторак і Netpeak Journal, 2024). Важливим питанням є бренд-комунікація, і в чому вона полягає. Без неї не буде зрозумілим позиціонування бренду. Бренд-комунікація – це фундамент, який формує сприйняття компанії і вирішує, де її місце на ринку (Ant Media). Наталі Шегда-Данилів, засновниця PR-агенції «Зміни», акцентувала думку про те, що «люди обирають бренди зі змістом, і увагу отримують ті, хто говорить чесно, діє відповідально та робить реальний внесок у життя суспільства» (Шегда-Данилів, 2026). Щоб виокремитися серед конкурентів, має бути унікальний тон голосу, чітке донесення цінності, тобто чим ми можемо допомогти, чому можемо навчити або яку корисну інформацію можемо надати у сфері, з якою пов'язаний бренд. Усе це було закладено в контент-стратегію для ОП «Диджитальні медіа».

Практичне втілення контент-стратегії передбачало створити такі формати контенту для розміщення в Instagram: односторінкові пости, reels, пости-каруселі, при цьому враховуючи різноманітність тем, типів та рубрик. Як зазначає Тоня Кузьміч, фахівець OMG Agency, контент може бути різного типу, наприклад, розважальним, інформаційним, що залучає, але при цьому треба звертати увагу на те, яка в нього функція (Кузьміч, б.р.). У нашому випадку контент має головну функцію – привертати увагу, інформувати й мотивувати майбутніх абітурієнтів навчатися за нашою освітньою програмою. Відповідно контент вибудовувався у такий спосіб, щоб інформація про освітню програму подавалася не тільки прямо, а й опосередковано: нове, актуальне зі сфери диджиталізації; сервіси й інструменти, які використовуються у роботі адміністратора вебсайту; SMM; особливості онлайн-комунікації в цифрових медіа та соціальних мережах; цікаве у галузі культури й мистецтва. Також публікації присвячувалися особливостям навчання здобувачів освіти за програмою «Диджитальні медіа» та їхнім досягненням.

Також було створено креативи для таргетованої реклами з активним посиланням на лендінговий сайт освітньої програми, що підсилює залучення абітурієнтів залишити заявку на вступ.

Важливу роль для розміщення контенту на сторінці відіграє контент-план, який є запорукою стабільності й допомагає уникненню незбалансованості контенту (Борисенко, 2024). Контент-план для просування ОП «Диджитальні медіа» був побудований таким чином, щоб рубрики, формати чергувалися задля збереження різноманітності, прописувалися день і час кожної публікації. Така спланованість дозволила уникнути плутанини.

Очікуваним результатом впроваджуваної контент-стратегії є підвищення впізнаваності освітньої програми й збільшення кількості вступників.

Висновки

Проведена робота дозволяє висувати про те, що Instagram є ефективним майданчиком для просування освітньої програми «Диджитальні медіа», оскільки саме там зосереджена найактивніша молодіжна аудиторія. Сформована контент-стратегія, що містить унікальний голос, різноманітні формати публікацій, таргетовану рекламу та чітко структурований контент-план, створює стабільну комунікацію з потенційними абітурієнтами. Отримані результати можуть слугувати практичною моделлю для просування інших освітніх програм.

Список використаних джерел

- ANT MEDIA. (2025). *Чому бренд-комунікація важлива: кенселінг бренду*. The Ant Media. <https://www.theantmedia.com/post/chomu-brend-komunikaciya-vazhliva-kenseling-brendu-yandmi>
- Борисенко, О. (2024). Як створити контент-план для Instagram: правила, приклади, поради. SendPulse UA. <https://sendpulse.ua/blog/creating-a-content-plan-for-instagram>
- Кузьміч, Т. (б. р.). Контент-стратегія: що таке, навіщо потрібна та як створити. OMG Agency. <https://omgagency.me/blog/kontent-strategiya-shho-take-navishho-potribna-ta-yak-stvority/>
- Погоріла, Ю. (2026). *Оновлення Інстаграм 2026: що змінилося*. keyCRM. <https://blog.keycrm.app/uk/onovlennya-instagram-2025-shho-zminilosya/>
- Шегда-Данилів, Н. (2026, 24 березня). *PR-тренди для брендів*. Happy Monday. <https://happymonday.ua/pr-trendy-dlia-brendiv>

Практичні аспекти створення та використання дискорд-боту для залучення аудиторії

Яна Капустян та Максим Демченко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сучасний медіапростір переживає етап глибокої трансформації, де традиційні лінійні моделі трансляції контенту поступаються місцем інтерактивним цифровим екосистемам. Успішність будь-якого медіапроєкту сьогодні визначається не лише якістю матеріалу, але й здатністю вибудувувати стійкі спільноти навколо свого бренду. Платформа Discord, яка зародилася як нішевий сервіс для геймерів, еволюціонувала в потужний багатофункціональний хаб для створення та управління спільнотами (Marketing Agent, 2026). Важливим елементом комунікаційної архітектури Discord є можливість інтеграції автоматизованих інструментів — ботів, які дозволяють керувати процесами обміну інформацією, модерувати контент та гейміфікувати користувацький досвід.

В умовах жорсткої конкуренції за увагу користувача медіафахівці стикаються з проблемою фрагментації аудиторії між різними платформами, зокрема вебсайтами та месенджерами (наприклад, Telegram). Утримання лояльної аудиторії вимагає постійної залученості та миттєвої реакції, проте ручне управління спільнотами є ресурсозатратним і малоефективним (Safadi et al., 2024). Використання ботів здатне оптимізувати ці процеси, але їх розробка традиційно вимагала глибоких навичок програмування, що створювало бар'єр для фахівців із соціальних комунікацій.

Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком технологій генеративного штучного інтелекту (ШІ), які кардинально змінюють підходи до створення програмних рішень. Інтеграція ШІ-асистентів демократизує процес написання коду, дозволяючи медіаторцям без профільної IT-освіти розробляти складні алгоритми та логіку для дискорд-ботів (Шевченко, 2025). Водночас у науковому та практичному дискурсі існує гостра потреба у розумінні специфіки використання таких ботів для крос-платформного залучення аудиторії, зокрема їхньої ролі в маршрутизації трафіку та синхронізації контенту між Telegram-каналами, вебсайтами та серверами Discord.

Мета дослідження – комплексне вивчення практичних етапів створення дискорд-бота за допомогою інструментів штучного інтелекту, а також в аналізі особливостей його застосування як конвергентного засобу для залучення та утримання аудиторії на прикладі взаємодії з вебсайтами та Telegram-каналами.

Об'єкт дослідження – дискорд-бот як автоматизований інструмент медіакомунікацій та формування спільнот у цифровому середовищі.

Методи – системний аналіз (для вивчення технічних та комунікаційних можливостей платформи Discord), метод моделювання (при алгоритмізації процесу створення бота за участю ШІ) та порівняльно-типологічний метод (для зіставлення стратегій взаємодії бота з аудиторією на різних цифрових майданчиках).

Результати й обговорення

Перший аспект нашого дослідження зосереджений на оптимізації процесу розробки дискорд-бота за допомогою систем штучного інтелекту (ШІ). Традиційний підхід до програмування інтерактивних модулів (наприклад, мовою Python із підключенням документо-орієнтованих баз даних) вимагає глибоких технічних компетенцій та значних часових ресурсів. Впровадження генеративного ШІ (як-от ChatGPT, Claude чи Gemini) дозволяє автоматизувати алгоритмічну рутину: написання базових скриптів, налаштування API-ключів, парсинг даних та оперативне усунення синтаксичних помилок (XsOne Consultants, 2024).

Завдяки цьому фокус розробника зміщується з подолання технічних бар'єрів на розробку унікального користувацького досвіду та креативних рішень. Автори медіапроектів отримують змогу самостійно конструювати розгалужені гейміфіковані механіки: розробляти систему кастомних ролей (професій), встановлювати правила зонування доступу до каналів та інтегрувати складні інтерактивні івенти (Карлицька та ін., 2023; Шевченко, 2025). Демократизація кодингу через ШІ перетворює процес створення бота з суто інженерної задачі на творчий акт конструювання комунікаційного середовища, що безпосередньо впливає на лояльність аудиторії.

Другий аспект дослідження розкриває специфіку використання бота як інструменту крос-платформного залучення. При цьому стратегії функціональної взаємодії суттєво варіюються залежно від того, з яким каналом комунікації інтегрується екосистема Discord. Зокрема, у форматі взаємодії з вебсайтом дискорд-бот виконує роль автоматизованого інструменту маршрутизації трафіку. Завдяки використанню технології Webhooks він здатен миттєво генерувати анонси та публікувати клікабельні гіперпосилання на нові матеріали безпосередньо з системи управління контентом (CMS) вебсайту у відповідні тематичні канали Discord. Такий підхід стимулює реферальні переходи, органічно перетворюючи пасивних читачів вебресурсу на активних учасників спільноти, що суттєво підвищує загальну глибину перегляду сайту.

Водночас інтеграція з Telegram-каналом демонструє дещо іншу специфіку залучення аудиторії. У сучасному медіаспоживанні Telegram традиційно функціонує як стрічка лінійного, оперативного інформування з обмеженими можливостями для повноцінної горизонтальної комунікації, де обговорення зазвичай зводяться до коротких коментарів. У такому тандемі дискорд-бот виконує функцію цифрового мосту: він забезпечує крос-постинг найважливіших повідомлень із месенджера, проте структурує інформацію та створює навколо неї архітектуру для глибоких дискусій. Це мотивує користувачів переходити від швидкого, фрагментарного споживання контенту до тривалого обговорення у спеціально змодельованих текстових та голосових гілках Discord.

Аналіз практичного використання бота підтверджує його ефективність як інструменту крос-платформного залучення, функціонал якого гнучко адаптується під специфіку базового медіаканалу. Доведено, що у взаємодії з вебсайтом дискорд-бот функціонує як автоматизований маршрутизатор реферального трафіку (зокрема через Webhooks), стимулюючи трансформацію пасивних читачів вебресурсу в активних учасників ком'юніті. Натомість інтеграція з Telegram-каналом перетворює бота на цифровий міст, який долає лінійність месенджера та переводить аудиторію від фрагментарного споживання новин до структурованих, глибоких горизонтальних дискусій.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що впровадження інструментів генеративного штучного інтелекту в процес створення дискорд-ботів суттєво оптимізує технічні етапи розробки. Демократизація програмування мінімізує бар'єри для медіафахівців, дозволяючи їм змістити фокус із написання складного коду на моделювання унікального користувацького досвіду, впровадження ігрованих механік та розбудову внутрішньої архітектури спільноти. Аналіз практичного використання бота підтверджує його ефективність як інструменту крос-платформного залучення, функціонал якого гнучко адаптується під специфіку базового медіаканалу. Доведено, що у взаємодії з вебсайтом дискорд-бот функціонує як автоматизований маршрутизатор реферального трафіку (зокрема через Webhooks), стимулюючи трансформацію пасивних читачів вебресурсу в активних учасників ком'юніті. Натомість інтеграція з Telegram-каналом перетворює бота на цифровий міст, який долає лінійність месенджера та переводить аудиторію від фрагментарного споживання новин до структурованих, глибоких горизонтальних дискусій. Отже, автоматизація розробки через ШІ та стратегічно вивірена крос-платформна інтеграція дозволяють позиціонувати дискорд-бот як центральний адаптивний елемент сучасної конвергентної медіастратегії (Шевченко, 2025). Завдяки такому підходу медіапроекти отримують можливість не лише ефективно дистрибувати контент, але й формувати навколо нього стійку, лояльну та емоційно залучену аудиторію.

Список використаних джерел

Safadi, H., Lalor, J. P., & Berente, N. (2024). The Effect of Bots on Human Interaction in Online Communities. *MIS Quarterly*, 48(3), 1279–1296. <https://doi.org/10.25300/misq/2023/17901>

- Marketing Agent. (2026, January 10). *The Complete Discord Marketing Strategy for 2026: From Gaming Hangout to Community-First Revenue Engine*. <https://marketingagent.blog/2026/01/10/the-complete-discord-marketing-strategy-for-2026-from-gaming-hangout-to-community-first-revenue-engine/>
- XsOne Consultants. (2024). *How to Make an AI Chatbot in Discord*. <https://xsoneconsultants.com/blog/how-to-make-an-ai-chatbot-in-discord/>
- Шевченко, В. Е. (2025). *Штучний інтелект у медіавиробництві: навчальний посібник*. Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. https://www.researchgate.net/publication/389356243_Stucnij_intelekt_u_mediairobnictvi

Проект пошукового вебресурсу для власників тварин

Ольга Кривенко та Максим Демченко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Проблема втрати домашніх улюбленців у сучасному урбанізованому середовищі переростає у соціальну кризу. Щороку тисячі тварин опиняються на вулиці через випадковість, переляк або недостатній рівень контролю, що стає причиною стресу як для власників, так і для самих тварин. Традиційні методи пошуку, такі як розклеювання оголошень чи пости у соціальних мережах, часто мають низьку оперативність, оскільки інформація доходить до зацікавлених осіб із запізненням.

У контексті цифрової трансформації суспільства виникає гостра потреба у створенні мобільних, інтуїтивно зрозумілих та технологічних інструментів, що забезпечують миттєву ідентифікацію тварини безпосередньо в момент її знаходження.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подолання інформаційного бар'єру між тим, хто знайшов тварину, та її господарем. Сучасні медіатехнології дозволяють перетворити звичайний ошейник на інтерактивне джерело даних. Запропонований веб-ресурс здатен допомогти людям якнайшвидше знайти своїх друзів, а тваринам – безпечно повернутися до рідних домівок, використовуючи для цього можливості веб-технологій.

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування, розробка та впровадження концепції спеціалізованого веб-ресурсу, що забезпечує миттєву ідентифікацію власника тварини через систему QR-кодів. Реалізація цієї мети передбачає: створення інтуїтивно зрозумілої онлайн-платформи; оптимізацію процесу передачі контактної інформації; вивчення технічних можливостей інтеграції фізичних носіїв із цифровим середовищем.

Об'єкт дослідження – процес інформаційної взаємодії у сфері пошуку втрачених тварин за допомогою цифрових інструментів.

Методи – аналіз діючих спеціалізованих пошукових платформ, проектування веб-інтерфейсів та метод QR-кодування.

Результати й обговорення

У межах дослідження було спроектовано концептуальну модель спеціалізованого вебресурсу для ідентифікації та повернення втрачених домашніх тварин, ключовим елементом якого є використання персоналізованих QR-кодів. Запропонований підхід базується на інтеграції фізичного носія (ошейника з QR-кодом) із цифровим середовищем, що відповідає сучасним тенденціям розвитку мобільних технологій та цифрових сервісів (Digital development strategy 2024 to 2030, 2024).

Механіка роботи ресурсу передбачає кілька послідовних етапів. На першому етапі власник тварини проходить реєстрацію на веб-платформі, де створює персональний профіль. У цьому профілі зазначаються ключові дані: ім'я тварини, її фото, порода, вік, особливі прикмети, медичні застереження (за потреби), а також контактна інформація власника. Система генерує унікальний QR-код, який можна роздрукувати або замовити у вигляді спеціального жетона для ошейника.

Другий етап передбачає безпосереднє використання QR-коду. У разі втрати тварини або її знаходження сторонньою особою достатньо відсканувати код за допомогою будь-якого смартфона. Після цього автоматично відкривається адаптивна веб-сторінка — своєрідна «цифрова візитка» тварини. Вона містить стислу інформацію та кнопки швидкого зв'язку (дзвінок, месенджери, електронна пошта). Такий підхід значно скорочує час передачі інформації між тим, хто знайшов тварину, та її власником, що є критично важливим фактором успішного повернення.

На відміну від традиційного мікрочіпування, яке потребує спеціального обладнання для зчитування, QR-код — універсальний і доступний інструмент, який не потребує спеціального обладнання. Це робить систему більш інклюзивною та придатною для масового використання (Кабінет Міністрів України, 2023). Водночас QR-технологія може

виступати як доповнення до офіційної системи реєстрації тварин, забезпечуючи швидкий доступ до інформації в повсякденних ситуаціях.

Окрему увагу в проекті приділено користувацькому інтерфейсу. Згідно з принципами візуальної комунікації, інтерфейс платформи розроблено з урахуванням мінімізації когнітивного навантаження на користувача (Карлицька та ін., 2023). Це особливо важливо, оскільки людина, яка знайшла тварину, може перебувати у стресовому або обмеженому часовому ресурсі. Для цього застосовано такі рішення: великі інтерактивні кнопки, контрастні кольори, мінімум тексту та чітка ієрархія інформації.

Крім базового функціоналу, у межах концепції передбачено розширені можливості платформи. Зокрема, система може включати функцію геолокації, яка дозволяє фіксувати приблизне місце сканування QR-коду (за згодою користувача). Це дає змогу власнику оперативно визначити район перебування тварини. Також можливе впровадження сповіщень у реальному часі, що надсилаються власнику одразу після сканування коду.

Ще одним перспективним напрямом розвитку ресурсу є інтеграція з державними цифровими сервісами та реєстрами, що відповідає курсу цифровізації України (Міністерство цифрової трансформації України, 2023). Це дозволить підвищити достовірність даних і забезпечити додатковий рівень ідентифікації тварин.

Таким чином, запропонований веб-ресурс є комплексним рішенням, що поєднує доступність, швидкість і технологічність. Його впровадження здатне значно підвищити ефективність пошуку втрачених тварин, зменшити навантаження на притулки та сприяти формуванню відповідального ставлення до домашніх улюбленців у суспільстві.

Висновки

Розробка вебресурсу на основі QR-технологій є ефективним рішенням, що дозволяє автоматизувати процес передачі контактних даних та підвищити шанси на повернення улюбленця. Основна цінність розробки — її орієнтованість на людину та оперативність. Впровадження такої платформи сприяє формуванню відповідального ставлення до тварин у суспільстві. Поєднання особистої прихильності до тварин із цифровими інструментами дозволяє реалізувати важливу місію — безпеку наших чотирилапих друзів.

Список використаних джерел

- Карлицька, О., Козак, Г., & Івах, О. (2023). Стратегії візуальної комунікації в студентських медіапроєктах. *Комунікаційні студії*, (16), 105–112.
- Digital development strategy 2024 to 2030. (2024, March 18). GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/digital-development-strategy-2024-to-2030>
- Кабінет Міністрів України. (2023, 9 листопада). Постанова КМУ від 03.11.2023 р. № 1171 «Про реалізацію експериментального проєкту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин» https://document.vobu.ua/doc/22513?utm_source=chatgpt.com
- Міністерство цифрової трансформації України. (2023, 3 листопада). *В Україні запускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин, який стане основою для створення цифрових ветеринарних паспортів*. <https://thedigital.gov.ua/news/technologies/v-ukraini-zapustyat-ediniy-derzhavniy-reestr-domashnikh-tvarin-yakiy-stane-osnovoyu-dlya-stvorenniya-tsifrovikh-veterinarnikh-pasportiv>

Оmnіканальність як інструмент централізованого управління персональними медіапрофілями

Володимир Нікітін та Антон Чорнобильський

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному медіапросторі цифрова присутність користувача характеризується високим ступенем розпорошеності даних. Процес підтримки актуальності особистої інформації (аватарів, контактів, біографічних описів) у середньому на десяти соціальних платформах, якими активно користується одна людина, перетворюється на рутинну механічну роботу. Проблема полягає не лише у втраті часу, а й у зниженні продуктивності: перемикання контексту між різними інтерфейсами та завданнями зазвичай знижує ефективність роботи людини на 40 % (American Psychological Association, 2020), що часто призводить до помилок в налаштуваннях приватності чи актуальності даних. Сьогодні звичайний користувач або блогер фактично стає «мікробрендом», який потребує таких самих професійних інструментів управління, як і великі корпорації.

Мета статті – порівняти існуючі сервіси омніканальності для виявлення їхніх можливостей та обмежень у контексті централізованого управління профілями.

Об’єкт дослідження – стратегії та інструменти централізованого управління персональними даними в кросплатформному середовищі.

Результати й обговорення

В основі дослідження лежить адаптація бізнес-терміну «омніканальність» для потреб індивідуального користувача. У великому бізнесі омніканальність означає не просто наявність акаунтів у різних мережах, а створення єдиної системи, де всі канали зв’язку синхронізовані. Згідно з професійними гайдлайнами, цей підхід забезпечує послідовну та безперервну взаємодію з користувачем (SAP, 2024). Для бізнесу це спосіб продажу, проте для персонального бренду омніканальність стає способом збереження цілісності концепції профілів та економії людського ресурсу.

У професійному середовищі цей принцип реалізується через системи управління відносинами з клієнтами (CRM), які впроваджують принцип «єдиного вікна» (Kommo Blog, 2024). Це дозволяє консолідувати повідомлення з усіх месенджерів та соцмереж в одному інтерфейсі. Проте існуючі рішення часто мають вузьку спеціалізацію, орієнтовану на продажі, а не на управління особистими налаштуваннями.

Для виявлення технологічних прогалів у системі персонального менеджменту було проаналізовано 10 популярних сервісів. Оцінка проводилася за розробленою системою критеріїв, що дозволяють визначити ефективність інструмента в контексті омніканальності:

- категорія визначає функціональне призначення платформи. Сюди віднесено SMM-планувальники (орієнтовані на публікації), CRM-системи (орієнтовані на клієнтську комунікацію та продажі) та агрегатори (інструменти структурування зовнішніх посилань);
- тип об’єднання (централізації) вказує на те, який саме тип даних підлягає синхронізації — текстовий та візуальний контент, чати, аналітичні метрики або гіперпосилання;
- масове редагування та синхронізація персональних даних визначає наявність технічної можливості одночасного оновлення метаданих профілю (аватара, опису, імені користувача);
- орієнтація на приватну особу — це інтегрований показник, що базується на загальній складності та економічній доступності. Рівень «Висока» присвоюється сервісам із низьким порогом входу та безкоштовними тарифами; «Середня» — професійним інструментам, що потребують підписки; «Низька» — складним B2B-системам, що вимагають спеціального навчання та великих бюджетів.

Порівняльна характеристика сервісів централізованого управління наведена у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз сервісів централізованого управління

Назва сервісу	Категорія	Тип об’єднання	Масове редагування	Синхронізація персональних даних	Орієнтація на приватну особу
Hootsuite	SMM	Контент (публікації)	Ні	Ні	Середня
Buffer	SMM	Контент (публікації)	Ні	Ні	Висока
Sprout Social	SMM	Аналітика та контент	Ні	Ні	Низька
SocialPilot	SMM	Контент (публікації)	Ні	Ні	Середня
Kommo	CRM	Комунікація (чати)	Ні	Ні	Низька
HubSpot	CRM	Маркетинг та чати	Ні	Ні	Низька
Zendesk	CRM	Клієнтська підтримка	Ні	Ні	Низька
Linktree	Агрегатор	Гіперпосилання	Частково	Ні	Висока
Loomly	SMM	Візуальний контент	Ні	Ні	Середня
Later	SMM	Візуальний контент	Ні	Ні	Висока

Аналіз показав, що ринок медіаінструментів має суттєву прогалину. SMM-планувальники зосереджені на плануванні постів. CRM-системи реалізують омніканальність для чатів, але вони занадто складні для приватного використання. Як зазначає аналітик Бенедикт Еванс, проблема сучасних медіа полягає в тому, що ми намагаємося впорядкувати світ 2026 року інструментами десятирічної давнини (Evans, 2024). Інструменти централізації посилань структурують контент, але не вирішують проблему синхронізації налаштувань.

Висновок

Сучасне медіасередовище вимагає переходу від мультиканальності до омніканальності. Проведений аналіз 10 провідних сервісів підтвердив, що жоден з існуючих інструментів не забезпечує масової синхронізації персональних налаштувань профілів для приватних користувачів. Оптимізація використання людського ресурсу та підвищення безпеки даних є критичними факторами для побудови успішного бренду сьогодні. Виявлена технологічна прогалина вказує на потребу в рішеннях, які б дозволяли керувати цифровою ідентичністю централізовано.

Список використаних джерел

American Psychological Association. (n.d.). *Multitasking: It's actually micro-tasking*. <https://www.apa.org/topics/research/multitasking>
SAP. (2024). *The Definitive Guide to Omnichannel Marketing in 2024*. <https://emarsys.com/omnichannel-marketing-guide/>
Kommo Blog. (2024). *Introducing the World's #1 CRM for Messaging*. <https://www.kommo.com/blog/crm-for-messaging/>
Evans, B. (2024). *The end of the beginning*. <https://www.ben-evans.com/benedictevans/2018/11/16/the-end-of-the-beginning>

Специфіка цифрового вигорання в контексті соціальних медіа

Данило Ребраков та Антон Чорнобильський

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасному інформаційному суспільстві цифрові технології визначають способи комунікації, доступ до інформації та соціальну взаємодію. Соціальні медіа стали важливим елементом повсякденного життя, проте їхнє інтенсивне використання супроводжується низкою негативних наслідків для психічного здоров'я. Одним із таких наслідків є цифрове вигорання – стан емоційного, когнітивного та фізичного виснаження, спричиненого тривалим перебуванням у цифровому середовищі (Erten & Özdemir, 2020).

Актуальність теми зумовлена зростанням рівня цифрового стресу серед користувачів. Дослідження демонструють, що частка осіб, які відчувають перевантаження цифровими технологіями, поступово збільшується (Wrede, 2023). Водночас у наукових працях переважає підхід, який пояснює це явище лише кількістю часу, проведеного онлайн, тоді як структурні особливості самих платформ залишаються недостатньо дослідженими.

Метою статті є визначити вплив інтерфейсних механізмів соціальних медіа на цифрове вигорання.

Об'єкт дослідження – інтерфейсна архітектура соціальних медіа.

Результати й обговорення

Цифрове вигорання доцільно розглядати як комплексний психоемоційний стан, що характеризується емоційним виснаженням, когнітивним перевантаженням і зниженням мотивації до діяльності внаслідок надмірного використання цифрових технологій (Wrede, 2023). На відміну від професійного вигорання, яке формується переважно в умовах трудової діяльності, цифрове вигорання виникає у повсякденному середовищі та пов'язане зі специфікою функціонування соціальних медіа. Його ключовими чинниками є постійне соціальне порівняння, інформаційний шум і ефект втраченої вигоди (FOMO), що стимулює безперервну залученість користувача до оновлень контенту (Mathur et al., 2019; Przybylski, 2013).

Особливість цього виду вигорання полягає в тому, що воно підтримується не лише індивідуальними поведінковими звичками, а й цілеспрямовано сконструйованими елементами інтерфейсу цифрових платформ. Інтерфейсна архітектура соціальних медіа включає низку деструктивних механізмів, спрямованих на утримання уваги користувача та максимізацію тривалості його перебування в мережі.

Одним із ключових елементів є нескінченна прокрутка, яка усуває природні межі споживання контенту. Відсутність чіткої точки завершення взаємодії створює ефект безперервного потоку інформації, що ускладнює свідоме припинення перегляду. У результаті користувач поступово втрачає контроль над часом, а процес споживання контенту набуває автоматизованого характеру (Alter, 2017).

Не менш значущим механізмом є система сповіщень, зокрема використання кольорових індикаторів, що привертають увагу та активують емоційні реакції. Червоні маркери непрочитаних повідомлень або нових взаємодій функціонують як тригери тривожності, тоді як push-сповіщення стимулюють регулярне повернення користувача до платформи. Така система базується на принципі змінної винагороди, що посилює звичку до частого перевіряння додатків (Kurniasanti et al., 2019).

Алгоритмічні стрічки контенту та функція автозапуску відео також відіграють важливу роль у формуванні залежної поведінки. Персоналізовані алгоритми підбирають матеріали відповідно до попередньої активності користувача, забезпечуючи постійний потік релевантного контенту. Водночас це знижує рівень автономії, оскільки користувач фактично позбавляється можливості свідомо обирати інформацію, яку споживає (Pariser, 2011). Автоматичне відтворення відео додатково підсилює цей ефект, підтримуючи безперервність взаємодії.

Окрему групу становлять метрики соціального схвалення, які перетворюють соціальні взаємодії на кількісні показники. Кількість вподобань, переглядів чи коментарів виступає індикатором соціального успіху, що стимулює користувачів до постійного моніторингу власної активності. У разі невідповідності очікуваним результатам це може викликати почуття тривоги, невпевненості та незадоволення.

Додатковим чинником є використання так званих темних патернів – інтерфейсних рішень, що ускладнюють або обмежують можливості користувача контролювати власну цифрову поведінку. Зокрема, складність процесу видалення акаунту, налаштування конфіденційності або відмови від сповіщень створює бар'єри для свідомого обмеження використання платформи (Erten & Özdemir, 2020).

Зазначені механізми безпосередньо впливають на формування симптомів цифрового вигорання. Постійна зміна емоційно насиченого контенту спричиняє емоційне виснаження, оскільки користувач перебуває у стані безперервної стимуляції. Когнітивне перевантаження виникає через необхідність обробки великої кількості фрагментованої інформації, що знижує здатність до глибокої концентрації та аналітичного мислення.

Крім того, формується стан фрустрації та втрати самоконтролю. Усвідомлення надмірно витраченого часу в соціальних мережах може викликати почуття провини, яке, однак, не завжди призводить до зміни поведінки. Навпаки, у багатьох випадках користувач продовжує взаємодію з платформою як спосіб уникнення стресу, що посилює замкнене коло цифрової залежності (Kuss & Griffiths, 2017).

Таким чином, специфіка цифрового вигорання в контексті соціальних медіа визначається системною взаємодією інтерфейсних механізмів і психологічних реакцій користувача, що формує стійкий патерн надмірного залучення та поступового виснаження.

Висновок

Отже, інтерфейсна архітектура соціальних медіа не може розглядатися як нейтральне технологічне середовище, оскільки вона виконує активну роль у формуванні поведінкових практик користувачів. Її структурні елементи спрямовані не лише на забезпечення зручності взаємодії, але й на максимізацію залученості, що безпосередньо впливає на психоемоційний стан людини.

Деструктивні інтерфейсні рішення, зокрема нескінченна прокрутка, система сповіщень із використанням візуальних тригерів та алгоритмічне ранжування контенту, функціонують як інструменти цілеспрямованого впливу. Вони експлуатують когнітивні та емоційні вразливості користувачів, зокрема потребу в соціальному схваленні, схильність до негайного задоволення та страх пропустити важливу інформацію. У результаті формується середовище, що стимулює тривале перебування в мережі, знижує рівень самоконтролю та сприяє розвитку цифрового вигорання.

Таким чином, цифрове вигорання постає не лише як індивідуальна проблема користувача, а як наслідок взаємодії людини з технологічно сконструйованим середовищем, що потребує критичного осмислення в межах сучасних досліджень соціальних комунікацій.

Список використаних джерел

- Alter, A. (2017). *Irresistible: The rise of addictive technology and the business of keeping us hooked*. Penguin Press.
- Erten, P., & Özdemir, O. (2020). The Digital Burnout Scale. *İnönü University Journal of the Faculty of Education*, 21(2), 668-683. <https://doi.org/10.17679/inuefd.597890>
- Kurniasanti, K. S., Assandi, P., Ismail, R. I., Nasrun, M. W. S., & Wiguna, T. (2019). Internet addiction and emotional mental disorders. *Medical Journal of Indonesia*. <https://doi.org/10.13181/mji.v28i1.2752>
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12). <https://doi.org/10.3390/ijerph17124566>
- Mathur, A., Acar, G., Friedman, M., et al. (2019). Dark patterns at scale. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(1-32). <https://doi.org/10.1145/3359183>
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 4(29). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- Wrede, S. J. S. (2023). Digital stress and workplace outcomes. *Health Psychology and Behavioral Medicine*. <https://doi.org/10.1080/21642850.2023.2263068>

Особливості створення електронних архівів для друкованих видань

Ярослав Савельєв та Алла Михайлова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Архівування є одним з надважливих аспектів інформаційної культури в кожній сфері життя людства. З одного боку, це задокументоване збереження пам'яті про події, які колись відбувались, починаючи з певного періоду часу. А з іншого боку, це ще один спосіб, який допоможе знайти потрібні відомості у певних ситуаціях. До прикладу, вчорашнього студента якогось технічного факультету приймають на роботу. У нього є диплом, але ж у наш час легко можна зробити фальшивку. Для цього керівник або представник служби безпеки підприємства надсилає запит про отримання диплома цим студентом. Завдяки збереженій в архіві документації можна легко підтвердити або спростувати будь-яку інформацію. Різновидів архівів у XXI ст. багато. Починаючи від аналогових архівів, де документація зберігається у паперовому вигляді, закінчуючи диджитал архівами, які у наш час вважаються інноваційними.

Актуальність дослідження – активна диджиталізація аналогових сегментів архівів, перенесення аналогової документації в електронний вигляд.

Мета дослідження – виявити особливості створення електронних архівів друкованих видань, зосереджуючи увагу на технічних, безпекових, правових аспектах.

Об'єкт дослідження – цифрові архіви газет «Вісті Придніпров'я» та «Берег Надій».

Предмет дослідження – цифрове архівування друкованих видань в наші дні.

Методи дослідження – аналіз методів цифрового архівування газет щодо зручності та безпеки (внутрішньої та зовнішньої).

Результати й обговорення

Створення цифрових архівів – це дуже трудомісткий процес, що вимагає часу, відповідного технічного ресурсу, знань. Його можна назвати своєрідним творчим процесом, але, як і будь-який творчий процес, він має свої особливості.

Першим аспектом є технічний. Перед диджитал-архівацією необхідно обрати формат або формати зберігання даних. Нині доступні багато методів зберігання цифрових файлів. Від жорстких дисків до хмарних середовищ. За приклад тут нам правитиме газета «Вісті Придніпров'я». Це видання, як і більшість видань, зберігають цифрові версії газет у форматі pdf. Він є універсальним файлом для зберігання будь-якої інформації, документів. Першим способом цифрового архівування, який використовує видання, є зберігання файлів у хмарному середовищі сервісу Google Диск. Безкоштовна версія сервісу пропонує 15ГБ вільного місця, але місце можна докупити. Враховуючи невеликі розміри файлів випусків газети, навіть при використанні безкоштовної версії, можна зберігати чимало файлів. Другим способом є зберігання архіву на сайті газети. Він має відповідну вкладку «Архів», перейшовши за якою, можна побачити, які випуски там зберігаються та навіть замовити їх. Тобто, тут ще вмикається комерційний бік. Проте місце на хостингу теж не безкінечне, тож коли зайнятого місця стає надто багато, деякі випуски можуть бути звантажені. Третім способом, який використовує для зберігання диджитал-архіву «Вісті Придніпров'я», є зберігання файлів на непідключеному до мережі внутрішньому сервері. Це ще один зі способів диверсифікації ризиків стороннього втручання у цифровому середовищі. Четвертим способом є зберігання файлів на портативних жорстких дисках, які під'єднуються до комп'ютерів за допомогою USB. Зазвичай такі апарати мають великі для таких файлів обсяги, тому в таких умовах можливо зберігати тисячі та десятки тисяч файлів. Це обсяги за тривалий період часу, не один рік роботи. П'ятим способом є запис файлів на DVD-диски. Стандартний диск такого типу містить 4ГБ вільного місця. Існують також і диски на 8ГБ, але такі непросто знайти. В будь-якому випадку такий носій теж дозволяє зберігати чималий обсяг інформації. Ще одним середовищем для зберігання файлів газети є зберігання на файлових носіях друкарні, яка надає послуги виданню. У нашому випадку це друкарня «КЕРАМІСТ» міста Запоріжжя. Стосовно ж газети «Берег Надій», то вона має цифровий архів на жорсткому диску робочого комп'ютера. Наявні файли випусків з 2021 року. Такого різноманіття носіїв для збереження даних, як у «Вістях», «Берег» не має. Керівництво аргументує це тим, що їм вистачає вже наявного архіву та за потреби вони можуть скопіювати файли на флеш-накопичувач. Але також газета зберігає цифрові файли випусків також на файлових носіях Дніпровської обласної державної адміністрації, Національної ради з питань радіо і телебачення, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Другим аспектом є безпековий. Проблема на сьогодні полягає не стільки у загрозі хакерських атак, як у повному знищенні апаратури через ворожі атаки. Також є ризики термінової евакуації, а це своєю чергою означає, що неможливо евакуювати всю апаратуру. Саме для цього газета «Вісті Придніпров'я» зберігає випуски газет на багатьох носіях. Зокрема варто особливу увагу звернути на жорсткі та DVD-диски, які у випадку евакуації ідеально можуть

поміститися не тільки в сумках чи наплічниках, а й в кишенях одягу. На випадок екстренної евакуації страховки щодо збереження архівів можуть бути різними, навіть такими, як зазначено вище.

Третім аспектом є правовий. Найбільшу цікавість у рамках дослідження викликає Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» № 3814-XII від 24 грудня 1993 року. Згідно зі статтею 1 розділу I «архівним документом є документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об'єкт рухомого майна» (Zakon.rada.gov.ua, 2026). Згідно зі статтею 22 розділу VI «архівні установи можуть засновуватися на будь-якій формі власності. Засновниками архівних установ можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи» (Zakon.rada.gov.ua, 2026). Якщо взяти приклади архівів досліджуваних газет, то вони не мають жорстких обмежень щодо користування архівованими об'єктами. Будь-яка особа може подати запит на перегляд випусків газети, як юридична, так і фізична. Проте запит повинен бути коректно оформлений. Як мінімум, необхідно зазначити приблизний проміжок часу, коли було здійснено випуск.

Висновок

Створення цифрових архівів друкованих видань мають свої особливості: технічні; безпекові, що мають в собі захист від внутрішніх та зовнішніх втручань та повної втрати даних; правові, що регулюють створення та існування архівних установ, які у тому числі містять диджитальні сегменти. В результаті дослідження було виявлено, що кожне видання має індивідуальні можливості щодо зберігання даних у цифровому просторі. «Вісті Придніпров'я» мають декілька внутрішніх форматів зберігання, «Берег Надій» має лише один. Проте залежно від ситуації – фінансування, технічне оснащення, безпековий фактор, – всі названі формати зберігання файлів можуть варіюватися.

Список використаних джерел

- Веремчук, О., & Постельжук, О. (2025). Цифровізація архівних установ: виклики та перспективи збереження національної пам'яті в епоху технологічних трансформацій. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, 15, 142–153. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.15.2025.335086>
- Цифровий архів газети «Вісті Придніпров'я» на сайті. Vesti.dp.ua. <https://vesti.dp.ua/arhiv-gazeti/>
- Про Національний архівний фонд та архівні установи № 3814-XII (1993). Zakon.rada.gov.ua. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12/ed20230702#Text>
- Кострюліна, П. (2024). Цифрування архівів в Україні: технологія та стратегія. Маріупольський державний університет.
- Про електронні документи та електронний документообіг (2003). Zakon.rada.gov.ua. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text>

Етичні та прикладні аспекти використання генеративного штучного інтелекту у створенні контенту для соціальних медіа

Таїсія Скороход та Максим Демченко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сучасна галузь управління інформаційною діяльністю зазнає суттєвих змін під впливом генеративного штучного інтелекту (ГШІ) – і цей вплив складно переоцінити. Фахівці із цифрових комунікацій дедалі частіше стикаються з тим, що соціальні медіа перетворилися на складні цифрові середовища, у яких накопичуються й циркулюють великі масиви інформації. Поширення таких інструментів, як LLM-моделі, Midjourney чи Stable Diffusion, принципово перебудовує підходи до створення медіатекстів – і водночас ставить нові запитання: як зберегти автентичність контенту й забезпечити довготривалу цілісність цифрових документів?

Актуальність дослідження зумовлена насамперед тим, що нормативна база, яка б регулювала автоматизоване створення даних, досі практично відсутня. Активна цифровізація культурної та мистецької сфер нерідко перетворює ГШІ на чинник, що підриває достовірність джерел. Це, своєю чергою, вимагає нових підходів до верифікації інформації та захисту цифрової пам'яті від спотворень, що виникають унаслідок неконтрольованого застосування генеративних технологій.

Мета дослідження – осмислити практичний потенціал та етичні ризики, пов’язані зі створенням цифрового контенту засобами ГШІ, а також показати, чому виникає нагальна потреба в оновлених регламентах документування інформації в умовах сучасного медіапростору.

Об’єкт дослідження – управління інформаційними потоками в соціальних медіа в умовах, коли генеративні ШІ-інструменти стають невід’ємною частиною редакційних і комунікаційних процесів.

Методи: контент-аналіз – систематичне вивчення прикладів використання генеративного ШІ у соціальних медіа (тексти, зображення, відео), щоб виявити тенденції, типові моделі застосування та ризики «розмивання авторства»; порівняльний аналіз – зіставлення різних моделей використання ШІ (автоматизована генерація, допоміжна редакторська модель, автономна публікація) для визначення їхніх переваг і недоліків у контексті етики та інформаційної безпеки; нормативно-правовий аналіз – дослідження законодавчих актів (наприклад, AI Act у ЄС) та їхньої релевантності для українського контексту; метод критичного дискурс-аналізу – вивчення того, як ШІ-контент може відтворювати упередження, стереотипи чи маніпулятивні наративи.

Результати й обговорення

Впровадження інтелектуальних систем у практику соціальних медіа дозволяє говорити про виникнення принципово нового виду об’єктів – так званих «синтетичних документів». Принципова відмінність таких ресурсів від традиційних полягає у відсутності будь-якого первинного аналогового першоджерела, що робить класичні методи документознавчого аналізу малоприменими. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми може стати запровадження багаторівневого дескриптивного маркування. Якщо розглядати ситуацію з позицій інформаційного менеджменту, кожна одиниця контенту, згенерована нейромережею, має обов’язково супроводжуватися структурованими метаданими. Саме це уможливить відстеження генерованої інформації протягом усього її існування та захистить архіви від накопичення матеріалів невідомого походження.

Практика провідних медіаорганізацій демонструє кілька усталених моделей використання ГШІ у виробництві контенту для соціальних медіа. Перша – автоматизована генерація текстових дописів на основі шаблонів і баз даних (характерна для новинних агрегаторів і пресслужб). Друга – допоміжна модель, за якої ШІ пропонує чернетки або варіанти заголовків, а редактор здійснює фінальну правку й несе відповідальність за публікацію. Третя модель, найбільш дискусійна, передбачає повністю автономну публікацію без участі людини – її застосування зафіксовано, зокрема, у деяких регіональних виданнях США, що викликало широку критику з боку журналістської спільноти. Для сфери бібліотечної та інформаційної справи найприйнятнішою є друга модель, яка зберігає людський контроль над змістом і водночас дозволяє суттєво прискорити підготовку матеріалів. Водночас навіть у цьому варіанті виникає проблема «розмивання авторства» – ситуації, коли неможливо чітко визначити частку інтелектуального внеску людини і машини (Andersen et al., 2024).

Окремої уваги заслуговує питання етики при застосуванні ГШІ в культурній сфері – зокрема тоді, коли йдеться про візуальне «відтворення» архівних матеріалів для публікації в соціальних мережах. Колоризація або «оживлення» старих фотографій Дніпра за допомогою ШІ-інструментів справді допомагає зацікавити ширшу аудиторію темою культурної спадщини. Але за цим криється суттєвий ризик: штучна інтерпретація може витіснити або підмінити справжнє уявлення про минуле. Відповідально підходячи до своєї роботи, фахівець з інформаційної діяльності зобов’язаний чітко розмежовувати оригінальний артефакт і його цифрову версію, створену засобами ШІ. Будь-яка така обробка має супроводжуватися відповідним поясненням, аби виключити саму можливість фальсифікації цифрової спадщини.

Не менш гострою є проблема нормативно-правового регулювання ГШІ-контенту. Станом на сьогодні жоден національний законодавчий акт в Україні не містить чітких норм щодо маркування матеріалів, створених генеративними системами, або розподілу відповідальності між розробником алгоритму, оператором і кінцевим користувачем. На рівні ЄС з 2024 р. набув чинності AI Act, який частково регулює використання генеративних систем у медіасередовищі, зокрема зобов’язує маркувати дипфейки та синтетичний аудіовізуальний контент. Однак ці норми поки що практично не адаптовані до специфіки архівної та бібліотечної діяльності. Для фахівців з інформаційного менеджменту це означає необхідність формувати власні інституційні регламенти – внутрішні кодекси роботи з ГШІ, що передують появі відповідного законодавства (Newman & Cherubini, 2025).

У підсумку варто зазначити, що роль інформаційного менеджера сьогодні суттєво еволюціонує: із простого куратора даних він перетворюється на архітектора запитів до інтелектуальних систем. Утім, як би досконало не працювали генеративні технології, відповідальність за зміст публікованого матеріалу залишається за людиною. Алгоритми нейромереж можуть відтворювати вбудовані упередження, продукуючи стереотипний або маніпулятивний контент – і саме фахівець має слугувати тим критичним фільтром, який виявляє подібні проблеми. ГШІ – це не самостійний автор, а потужний інструмент, ефективність і безпека якого цілковито залежать від рівня критичного мислення та професійної відповідальності людини, яка ним користується.

Важливим складником цього нового професійного профілю є компетентність у сфері так званої «інформаційної гігієни» – здатності ідентифікувати ШІ-генерований контент, оцінювати його достовірність і запобігати його

некритичному поширенню. Дослідження Калакури (Калакура, 2021) у контексті електронного архівознавства доводять, що цифровізація документальних фондів без належного методологічного супроводу несе в собі ризики деградації джерельної бази. Ті самі ризики актуальні й для соціальних медіа: якщо ШІ-контент потрапляє до мережевого обігу без маркування, він згодом може бути процитований як первинне джерело, спотворюючи інформаційну картину. Для протидії цьому явищу фахівці пропонують впровадження стандартів типу C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) — технічного протоколу, що вбудовує в метадані файлу інформацію про його походження, зокрема про участь ШІ у його створенні. Бібліотечні та архівні установи можуть виступити точками верифікації такого контенту, взявши на себе роль незалежних інституцій із підтвердження автентичності цифрових матеріалів.

Висновки

Генеративний штучний інтелект відкриває перед соціальними медіа широкі можливості, але реалізувати їх без чіткої системи етичного контролю неможливо. Для фахівців з цифрових комунікацій на перший план виходить завдання сформулювати робочі стандарти маркування ШІ-контенту й виховати в собі та в аудиторії навички відповідальної інформаційної культури. ШІ не замінює спеціаліста — він лише розширює його можливості. І саме це розширення вимагає глибшої теоретичної та етичної підготовки в межах управління інформаційними ресурсами.

Список використаних джерел

- Andersen, K., Toff, B., & Ytre-Arne, B. (2024). Introduction: What We (Don't) Know About News Avoidance. *Journalism Studies*, 25(12), 1367–1384. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2024.2393131>
- Newman, N., & Cherubini, F. (2025, January 9). Journalism, media, and technology trends and predictions 2025. *Reuters Institute for the Study of Journalism*. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk>
- Калакура, Я. О. (2021). Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства. *Архіви України*, (3), 36–65. <https://au.archives.gov.ua/index.php/au/article/view/121>
- Карлицька, О., Козак, Г., & Івах, О. (2023). Стратегії візуальної комунікації в студентських медіапроєктах. *Обрії друкарства*, (1), 105–112.

Медіасупровід проєкту "GALLERY": специфіка створення та поширення контенту

Кароліна Суц та Алла Михайлова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Постановка проблеми. У сучасному диджиталізованому суспільстві ефективне представлення будь-якого продукту чи проєкту неможливе без повноцінної присутності в медіапросторі. Особливо це стосується сервісів, пов'язаних із візуальною складовою, де візуальна комунікація виступає ключовим каналом взаємодії з аудиторією. Проблема полягає в необхідності розробки адаптивної та естетично релевантної медіастратегії для просування нового проєкту «GALLERY» в Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/gallery_photoservice?igsh=ZGw5YXBldTJseWE=.

Актуальність створення медіасупроводу для представлення й просування проєкту «GALLERY» зумовлена глобальним переміщенням людей в Інтернет-середовище та посиленням ролі соцмереж як ключових каналів взаємодії між продуктом та споживачем. Візуальна комунікація, як елемент візуальної культури, є найрезультативнішим засобом залучення аудиторії, формування емоційного зв'язку й взаємодії користувач – продукт. У дослідженнях, присвячених питанням візуалізації, відзначається, що візуальну інформацію наш мозок сприймає в 60 разів швидше, ніж текстову (SMM-агентство Kiwi Agency, Лисенко, 2021). Instagram є візуально орієнтованою платформою, що надає унікальні можливості для репрезентації медіапродукту, тому в контексті стрімкої персоналізації алгоритмів особливого значення набуває розробка цілісної контент-стратегії, що враховує особливості аудиторії, візуальні тренди та потреби ринку. Саме тому медіасупровід в Instagram є необхідним для ефективного старту і подальшого розвитку проєкту.

Мета дослідження полягає у розробці та впровадженні медіастратегії просування «GALLERY» в Instagram для ефективного позиціонування сервісу на ринку.

Об'єкт дослідження – процес створення та реалізації медіасупроводу проєкту «GALLERY» в Instagram як складника маркетингової та візуальної стратегії просування цифрового сервісу онлайн-галерей.

Методи дослідження: кейс-стаді (вивчення досвіду платформ Pixelle, Pic-Time тощо) для розробки теоретичної бази стратегії; SWOT-аналіз для визначення стратегічних позицій проєкту; візуально-географічне моделювання при розробці естетики акаунту; спостереження (поведінкові реакції аудиторії). Обґрунтованість результатів підтверджено кількісним аналізом показників охоплення та залученості в Instagram.

Результати й обговорення

Розробка медіасупроводу потребувала створення повноцінної концепції Instagram-профілю для візуального сервісу «GALLERY», мета якого – ознайомити цільову аудиторію з можливостями продукту ще до його офіційного запуску. Профіль розроблявся як складник комплексної медіастратегії, у якій візуальний стиль, типи контенту та комунікаційна тональність працюють на формування довіри та емоційної залученості аудиторії.

Для ефективного просування проєкту досліджувалися ключові теоретичні аспекти створення контент-стратегії, особливості роботи алгоритмів платформи, принципи візуальної айдентики та побудови діалогу з аудиторією. Теоретико-методологічну базу розробки теми склали дослідження провідних українських SMM-фахівців таких, як Алла Лисенко, Євген Чернопятко, Валентина Храпкіна і Наталія Брюшко, Аріна Оголь.

На практичному рівні створювався контент-план, побудований за факторами SWAT-аналізу, що дозволив виявити сильні сторони платформи, слабкості, потенційні можливості та загрози (див. табл. 1). Також враховувалася User Persona як портрет цільової аудиторії, тональність комунікації, меседжі та типи публікації.

Таблиця 1. SWOT-аналіз для проєкту «GALLERY»

Сильні сторони	Слабкі сторони	Можливості	Загрози
Платформа ще в розробці, це надає перевагу зібрати аудиторію ще до запуску	Продукт не має репутації, треба робити з нуля	Застосування освітнього потенціалу для фотографів-новачків	Недовіра людей до чогось нового
Простота та інтуїтивний інтерфейс	Потребує сильного стартового візуального контенту для залучення уваги	Люди шукають ресурси, які не будуть втрачати якості фото при обміні між собою, ресурс стане кращою знахідкою	Висока конкуренція в ніші
Професійна подача портфоліо, а не посилання на хмарне середовище.	Можлива конкуренція з безкоштовними платформами (Google Drive, Dropbox) — доведеться пояснювати, чому варто перейти на «GALLERY».		
Контроль доступу (публічні, приватні або захищені паролем альбоми).	Відсутність готового функціоналу на етапі запуску		
Швидке завантаження фото			

В основу дизайну сторінки профілю закладено мінімалістичну естетику, світлу кольорову палітру та лаконічну типографіку. На основі спостережень за успішними кейсами з Instagram-акаунтів платформ Pixelle, Exposure, SmugMug, Format, Pic-Time сформовано двотижневий контент-план із використанням формату Post, Reels, Stories, де поєднуються ознайомлювальні, візуально-практичні й емоційно залучальні публікації (див. рис. 1).

ТРАВЕНЬ								ДАТА	ТЕМА	ОПИС	ФОРМАТ	СТАТУС	ПУБЛІКАЦІЯ	ЧАС
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	НД								
							08.05.25	"Тизер можливостей"	Показати мокап (за можливістю) як буде виглядати сервіс або просто описати переваги. (Stories додати у актуальне)	Post та Stories	<input type="checkbox"/>	Не опубліковано	11:00 - 13:00	
	5	6	7	8	9	10	11	08.05.25	"Знайомство з GALLERY"	Короткий опис GALLERY - не як технічного сервісу, а як простору, де фото живуть красиво. Наголос на свободі створення, легкості, витонченості.	Post	<input type="checkbox"/>	Не опубліковано	17:00 - 20:00
	12	13	14	15	16	17	18	08.05.25	"Знайомство"	3 функції, чого можна робити на сервісі: створювати, ділитися, захоплювати. (Додати це в актуальне)	Stories	<input type="checkbox"/>	Не опубліковано	18:00 - 21:00
	19	20	21	22	23	24	25	10.05.25	"Світло - частина мистецтва"	Розповісти, що таке світло у фотографії. Провести паралель, що саме воно показує людині, а сервіс Gallery - там, де ти можеш власноруч налаштувати світло, щоб показати, що ти хочеш, у своєму портфоліо.	Post	<input type="checkbox"/>	Не опубліковано	11:30 - 13:00
	26	27	28	29	30	31		13.05.25	"Інтерв'ю"	Взяти інтерв'ю про платформу.	Reels	<input type="checkbox"/>	Не опубліковано	17:00 - 19:00
								15.05.25	"Зпамати рамки"	Фотографія - це більше ніж слоган у рамці. Це момент, історія та емоції. Зпамати рамки та показати іншим як ви бачите світ - на GALLERY.	Stories та Post	<input type="checkbox"/>	Не опубліковано	11:00 - 13:00
								17.05.25	"Як працює GALLERY"	Показати кадри з бекстейджу або фото чи зробити динамічне відео як для цифрових продуктів - Motion-стиль.	Reels	<input type="checkbox"/>	Не опубліковано	12:00 - 15:00

Рисунок 1. Контент-план на 2 тижні

Особлива увага приділялася непрямому просуванню – через цінні інсайти, натхнення, історії створення, а не через прамі меседжі.

Уже на ранньому етапі розвитку профіль продемонстрував перші показники залучення: охоплення публікацій досягає 300 переглядів, при цьому близько 45 % складають підписники (див. рис. 2). Статистика також показує, що

найбільше трафіку генерують відеоформати (див. рис. 3) – зокрема Reels, що підтверджує влучність вибору контентних акцентів.

Рисунок 2. Охоплення

Рисун

ок 3. Стастика за типом контенту

Висновки

У процесі роботи було створено Instagram-профіль для сервісу «GALLERY» та розроблено початкову контентну стратегію з урахуванням особливостей візуальної комунікації в соцмережі. Реалізація акаунту дозволила апробувати змодельовані підходи до побудови комунікації з цільовою аудиторією та структурування візуального контенту.

На початковому етапі розробки та впровадження проекту вже спостерігалася базова взаємодія з аудиторією, а платформа мала сформований візуальний образ. Подальшим етапом, після офіційного запуску «GALLERY», передбачалися аналіз зворотного зв'язку та адаптація контенту під поведінку користувачів.

Отже, візуальна комунікація, структурований підхід до створення цифрового образу продукту та орієнтація на цінність для користувача склали основу медіасупроводу, який дозволяє говорити про успішне представлення сервісу «GALLERY» в сучасному Інтернет-просторі.

Список використаних джерел

- William C. Bradford (2011, September 1). *Reaching the Visual Learner: Teaching Property Through Art*. Papers.Social Science Research Network. *Tomorrow's Research Today*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=587201
- Гієнко К., Чемерис Г. (2023). Візуальна комунікація як ефективний інструмент взаємодії з користувачами у просторі. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/377204691_Vizualna_komunikacia_ak_efektivnij_instrument_vzaemodii_z_koristuvacami_u_prostori
- Лисенко А. (2021). *Візуальний контент для стрічки Instagram. Що таке візуальний контент?* SMM-агентство Kiwi Agency. <https://www.kiwiagency.com.ua/blog/vizualnyy-kontent-instagram.html>
- Оголь А. (2025, 18 квітня). *SWOT-аналіз із прикладами*. eSputnik. <https://esputnik.com/uk/blog/swot-analiz-iz-prikladami>
- Храпкіна В. та Брюшко Н. (2022). Сучасні тренди інтернет-маркетингу. *Економіка та суспільство*, (25). 2-3. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1320/1275>
- Чернопятко Є. (2020). *Види контенту, або як правильно взаємодіяти з аудиторією*. Блог Brander 2025. <https://brander.ua/blog/vidi-kontentu-abo-yak-pravilno-vzaemodiyati-z-auditorieyu>
- Шоляк В. (2024, 18 вересня). *Як зробити контент-план: поради та рекомендації*. Wizeclub Education. <https://wizeclub.education/blog/yak-zrobiti-kontent-plan-poradi-ta-rekomendatsiyi/>

Оптимізація електронного документообігу в органах управління культурою та мистецтвом

Егор Торяник та Галина Колоскова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сучасний менеджмент інформаційних процесів у соціокультурній сфері зазнає істотних змін під впливом глобальної цифрової трансформації. Фахівці галузі «Бібліотечна, архівна та інформаційна справа» стикаються з проблемою неефективності традиційного паперового документообігу у контексті оперативного управління культурними процесами. Запровадження інтегрованих електронних систем документообігу (СЕД) суттєво змінює формат комунікації між Міністерством культури, культурними установами та архівами, проте одночасно викликає низку важливих питань. Зокрема йдеться про забезпечення юридичної значущості цифрових копій культурних цінностей та збереження цілісності електронних документів на тривалий час.

Актуальність дослідження – полягає в тому, що процеси удосконалення СЕД у культурній сфері зазвичай уповільнює відсутність єдиних стандартів і складність специфіки різних типів документів, таких як музейні картки, реставраційні паспорти, або документи щодо грантових проєктів. В контексті активної цифровізації необхідно не лише замінити паперові носії на електронні, а й створити уніфікований інформаційний простір, що гарантує збереження цифрової спадщини від спотворень чи втрат у ході обміну інформацією.

Мета дослідження – проаналізувати можливості оптимізації електронного документообігу в органах управління культурною сферою, а також, визначити ключові стратегічні рішення щодо до формування прозорих механізмів фіксації інформації в умовах динаміки мистецького середовища.

Об'єкт дослідження – процес управління потоком документації в органах культурного управління та мистецтва з урахуванням використання автоматизованих інтелектуальних систем.

Результати й обговорення

Впровадження сучасних оптимізованих СЕД сприяє формуванню нової моделі взаємодії, що можна охарактеризувати як «електронний культурний менеджмент». Ця модель відрізняється тим, що замість послідовної передачі документів забезпечується паралельний одночасний доступ до спільних баз даних. Одним з ефективних способів подолання фрагментарності інформації є застосування багаторівневого дескриптивного маркування для електронних справ. Будь-який документ — від наказів до оцифрованих описів музейних фондів — має супроводжуватися структурованими метаданими, які відповідають міжнародним стандартам, наприклад Dublin Core (European Commission, 2024).

Досвід показує, що в культурній сфері домінують три основні моделі впровадження СЕД. Перша – централізована вертикальна, в якій усі підрозділи залучені до однієї хмарної платформи Міністерства. Друга – інтеграційна, що передбачає взаємодію локальних систем окремих установ (театрів, бібліотек) із державними реєстрами через безпечні API (Бездрабко, 2022). Третя модель – повноцінна автоматизація сервісів (реєстрація авторських прав, отримання дозволів на гастролі) безпосередньо в межах СЕД. Для української галузі інформаційного менеджменту найбільш прийнятною є друга модель, оскільки вона поєднує автономність культурних установ із контролем державних органів над документообігом (Калакура, 2021).

Особливу увагу слід приділити етичним аспектам та збереженню автентичності при цифровізації архівів і музеїв. Перехід на електронний документообіг не повинен призводити до втрати оригінальності документів. Менеджери інформаційної сфери повинні чітко відокремлювати адміністративні документи від цифрових копій культурних об'єктів. Уся оптимізація має базуватися на принципах «інформаційної гігієни», включаючи захист від несанкціонованих змін у реєстраційних журналах, що виключає можливість фальсифікації (Кулешов, 2003).

Не менш актуальним залишається питання нормативно-правового забезпечення цифрових процесів. Незважаючи на наявність загальних законів про електронний підпис, культура потребує розробки галузевих регламентів щодо тривалого зберігання електронних документів. Для інформаційних менеджерів це означає необхідність створення внутрішніх кодексів роботи з цифровими активами, не очікуючи повного впровадження відповідних норм на національному рівні за зразком ЄС (Слободяник, 2005).

Висновок

Основний напрямок удосконалення систем електронного документообігу у сфері культури полягає у формуванні прозорих і адаптивних механізмів фіксації інформації, які здатні ефективно функціонувати в умовах змінного мистецького середовища. Аналіз проведеного дослідження дозволив виділити кілька ключових стратегічних рішень. Перше – це перехід до комплексного документування, що охоплює не лише окремі документи, а й повні життєві цикли мистецьких проєктів із прозорим відображенням їхнього походження. Друге – застосування сучасних технологій верифікації, зокрема протоколів наскрізного аудиту і блокчейн-технологій, які забезпечують надійне фіксування авторських прав та захист даних від неправомірних змін у державних інформаційних реєстрах. Третє – уніфікація метаданих відповідно до міжнародних стандартів, що сприяє безперервній взаємодії різних установ. Для спеціалістів у сфері бібліотечної, архівної та інформаційної діяльності впровадження цих підходів означає зміну професійних ролей – від пасивного збереження документів до активного управління довірчою якістю інформації. Оптимізація СЕД слугує не заміною, а розширенням функцій фахівця, підвищуючи його відповідальність як гаранта достовірності та цілісності цифрової культурної спадщини в епоху цифрової трансформації.

Список використаних джерел

- European Commission. (2024, February 15). *Strategic framework for the digital preservation of cultural heritage and e-governance 2025-2030*. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/common-european-data-space-cultural-heritage-strategy-2025-2030?utm_source=chatgpt.com
- Бездрачко, В. В. (2022). Документознавство в Україні: історія, сучасний стан та перспективи цифровізації. *Термінологія документознавства та суміжних галузей знань*, (14), 12–28. <https://nasplib.isofts.kiev.ua/items/57476fe1-910c-4aea-9bd9-79f4557b17ac>
- Калакура, Я. О. (2021). Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства. *Архіви України*, (3), 36–65. <https://au.archives.gov.ua/index.php/au/article/view/121>
- Кулешов, С. Г. (2003). *Управлінське документознавство : навчальний посібник*. http://library.nakkim.edu.ua:8080/libdoc/knugu/knygy2/dokumentozn/kulishov_s_g_upravlinske_dokumentoznavstvo.pdf
- Слободяник, М. С. (2005). Галузеве документознавство: перспективні напрями досліджень. *Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики* http://library.nakkim.edu.ua:8080/libdoc/konferencii/dokumentoznavstvo_ch_1_%202005.pdf#page=5

Штучний інтелект і медіапростір: вплив ШІ-контенту на алгоритми соціальних мереж та сприйняття аудиторії (на прикладі TikTok)

Данило Чабаненко та Антон Чорнобильський

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Медіапростір сьогодні трансформується під впливом активного впровадження ШІ у процеси виробництва контенту. Поява автоматизованих акаунтів, ШІ-«блогерів» та штучних медіапроектів ставить перед дослідниками фундаментальне питання: чи здатний ШІ повноцінно замінити людину у комунікації з аудиторією і як самі платформи та користувачі сприймають цей процес?

Актуальність дослідження визначається кількома чинниками. По-перше, зростання частки ШІ-контенту відбувається паралельно з посиленням регуляторного тиску: провідні платформи запроваджують обов'язкове маркування синтетичного контенту, що суттєво змінює умови монетизації та конкуренції в медіапросторі. По-друге, розуміння того, як алгоритми та аудиторія реагують на ШІ-контент, є практично важливим для всіх учасників медіаринку – від незалежних авторів до великих редакцій.

Мета дослідження – описати, яким чином ШІ-контент впливає на алгоритми соціальних мереж та сприйняття аудиторії, і встановити умови, за яких гібридні формати медіавиробництва є ефективнішими за повністю автоматизовані.

Об'єкт дослідження – практики виробництва ШІ-контенту на платформі TikTok та в медіапросторі соціальних мереж.

Результати й обговорення

Алгоритмічна система TikTok побудована на глибокому та підкріплювальному машинному навчанні, що обробляє масиви поведінкових даних: лайки, коментарі, репости, тривалість і повторні перегляди. Принципово важливим є те, що платформа винагороджує якість контенту, а не розмір акаунту, теоретично надаючи рівні можливості як людям, так і ШІ-авторам. Втім, на зростання частки синтетичного контенту TikTok, як і інші соціальні мережі, відреагував вимогою обов'язкового маркування. Саме TikTok першим заявив про необхідність позначати весь контент із реалістичними зображеннями, аудіо або відео, згенерованими ШІ, задля запобігання поширенню дезінформації (TikTok Newsroom, 2023). YouTube та Meta запровадили аналогічні вимоги на основі стандарту C2PA (Свистуха, 2024).

Запровадження таких технічних стандартів та обов'язкового розкриття природи контенту безпосередньо впливає на когнітивне сприйняття авторів, виводячи на перший план проблему довіри. Існуючі дослідження сходяться на тому, що використання ШІ-інфлюенсерів може мати суттєві негативні наслідки для сприйняття бренду. Так, Melekar et al. (2025) демонструють, що акаунти, які ведуться людьми, сприймаються як автентичні і такі, що викликають більше довіри.

Особливого значення в цьому контексті набуває поняття парасоціальних відносин – одностороннього емоційного зв'язку, який глядач формує з медіаперсоною, сприймаючи її як близьку людину, хоча реального контакту між ними немає (Horton & Wohl, 1956). Показовим прикладом у контексті TikTok є Lil Miquela (@lilmiquela) – CGI-персонаж, що веде акаунт на TikTok з понад 3,3 млн підписників: аудиторія активно коментує її публікації, реагує на «особисті» переживання та формує стійкі парасоціальні зв'язки, попри публічно відомий штучний статус персонажа. Феномен парасоціальних відносин між аудиторією та ШІ досліджувався в експерименті Stein, Breves та Anders (2022). Парасоціальна реакція глядачів на людського та віртуального інфлюенсера статистично не відрізнялась, однак нижче сприйняття людяності та схожості ШІ-персонажа на реальну людину нівелювало цю перевагу. Дослідники дійшли висновку, що синтетичні автори можуть зіткнутися із «стелею людяності», що обмежує їхню здатність формувати глибокий емоційний контакт з аудиторією. Саме цей ефект унаочнює кейс віртуального репера FN Мека: акаунт набрав понад 10 млн підписників і понад мільярд переглядів на TikTok, однак після того, як аудиторія зіткнулася з культурними суперечностями образу, реакція відторгнення виявилась настільки стрімкою, що Capitol Records розірвала контракт з проєктом лише через дев'ять днів після підписання. Andrejevic & Volcic (2025) підтвердили та розширили цей висновок: якщо традиційна парасоціальність виникала як реакція на реальних людей через медіа, то сьогодні ця ілюзія взаємності стає автоматизованою. Дослідники наголошують, що така модель перетворює користувачів із суб'єктів, що взаємодіють з медіа, на об'єкти, якими маніпулюють заради отримання прибутку.

Суттєвою змінною є також характер розкриття інформації. Дослідження Luo et al. (2019) демонструє, як стратегія замовчування ШІ-природи взаємодії може впливати на залученість користувачів та їхню подальшу лояльність. Автори провели польовий експеримент за участю понад 6200 клієнтів, які отримували вихідні дзвінки від чат-ботів або працівників-людей. Результати показали, що нерозкриті чат-боти були настільки ж ефективними, як і досвідчені працівники, і в чотири рази ефективнішими за недосвідчених працівників у стимулюванні покупок. Втім, розкриття ідентичності чат-бота перед розмовою призводить до зниження показників покупок більш ніж на 79%. Користувачі стають більш різкими, тривалість розмов значно скорочується, а їхнє сприйняття бота як менш обізнаного та менш емпатичного призводить до різкого падіння залученості.

Більший потенціал мають гібридні підходи, де ШІ виконує технічну та аналітичну підтримку, а людина зберігає контроль над змістом і тональністю. Це дозволяє включати більше інформаційної та емоційної підтримки, що сприймається аудиторією як більш «автентичний контент» (Meng et al., 2025). TikTok офіційно підтримує таку модель: у жовтні 2025 року платформа запустила інструмент «AI Outline», що генерує структуру сценарію на основі трендових запитів, залишаючи за автором право формувати фінальний наратив (TikTok Newsroom, 2025). Таким чином, гібридний формат є не компромісом, а структурно обґрунтованою відповіддю на психологічні межі, які ставить аудиторія перед повністю автоматизованим виробництвом.

Висновок

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що ШІ суттєво трансформує медіапростір соціальних мереж, не витісняючи людське авторство, а змінюючи умови конкуренції. Алгоритми платформ, насамперед TikTok, виявляють зростаючу чутливість до оригінальності контенту, феномен «стелі людяності» формує психологічні межі для синтетичного авторства, а обов'язкове маркування ШІ-контенту вимагає від творців нових стратегій позиціонування. Гібридні формати, де ШІ відповідає за аналітику та структуру, а людина-автор — за тональність і наратив, є найбільш перспективними, оскільки зберігають сприйняту автентичність і водночас використовують переваги автоматизації.

Список використаних джерел

- Свистуха, Д. (2024, 16 жовтня). *YouTube маркуватиме авторські відео для підтвердження автентичності*. Медіамейкер. <https://mediamaker.me/news/youtube-markuvatyme-avtorski-video-dlya-pidverzhennya-avtentychnosti/>
- Andrejevic, M., & Volcic, Z. (2025). Automated parasociality: From personalization to personification. *Television & New Media*. <https://doi.org/10.1177/15274764241300436>
- Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. *Psychiatry*, 19(3). <https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049>
- Luo, X., Tong, S., Fang, Z., & Qu, Z. (2019). Machines vs. Humans: The Impact of Artificial Intelligence Chatbot Disclosure on Customer Purchases. *Marketing Science*, 38(6), 937–947. <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mksc.2019.1192>
- Melekar, A., Dalvi, A., & Ambavade U. (2025) Impact of AI-Generated Influencers on Consumer Trust and Purchase Intent. *IARJSET*, 12(12). <https://doi.org/10.17148/IARJSET.2025.121231>
- Meng, J., Zhang, R., Qin, J., Lee, Y.-J., & Lee, Y.-C. (2025). AI-mediated social support: the prospect of human–AI collaboration. *Journal of Computer-Mediated Communication*. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmaf013>
- Stein, J.-P., Breves, P. L., & Anders, N. (2022). Parasocial interactions with real and virtual influencers: The role of perceived similarity and human-likeness. *New Media & Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448221102900>
- TikTok Newsroom. (2023). *New labels for disclosing AI-generated content*. <https://newsroom.tiktok.com/en-us/new-labels-for-disclosing-ai-generated-content>
- TikTok Newsroom. (2025). *More ways to spot, shape and understand AI-generated content*. <https://newsroom.tiktok.com/more-ways-to-spot-shape-and-understand-ai-content>

Медіасупровід проєкту Smart Oven: специфіка створення та поширення контенту

Марія Шляхова та Алла Михайлова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У сучасну цифрову еру успішна реалізація будь-якого інноваційного проєкту потребує ефективної медіапідтримки. Зокрема, цифровий маркетинг передбачає заміну традиційної реклами інноваційними інструментами - пошуковою оптимізацією, контент-маркетингом та активною присутністю в соціальних мережах (Рябова, 2024).

Актуальність. Соціальні мережі, зокрема Instagram, стали невід’ємним складником взаємодії з аудиторією, оскільки вони дозволяють поширювати інформацію про продукт, просувати незалежні компанії та прямо отримувати зворотний зв’язок.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є проєкт Smart Oven - високотемпературна лабораторна піч із дистанційним керуванням, а предметом - механізми створення та поширення візуального контенту для просування цього приладу в соціальних мережах.

Візуальний контент є «першим, на що звертає увагу» користувач, і мозок сприймає зображення у 60 разів швидше за текст (Лисенко, 2022). У зв’язку з цим метою роботи стало розробити комплексний медіасупровід Smart Oven для Instagram - включно зі стратегією контенту, візуальним стилем та системою публікацій, щоб ефективно донести переваги пристрою цільовій аудиторії. Smart Oven дозволяє дистанційно керувати температурою через Telegram-бот.

Методи. У роботі використано методи порівняння, систематизації, контент-аналізу та спостереження, а також елементи проєктного підходу для розробки й оцінки медіасупроводу Smart Oven в Instagram.

Результати й обговорення

У процесі реалізації медіасупроводу для проєкту Smart Oven в Instagram було розроблено різні формати контенту для його просування: інформаційні пости про функції та історію пристрою, демонстраційний відеоогляд. Контент формувався відповідно до принципів контент-маркетингу: він був релевантним бренду та корисним для користувачів.

Теоретико-методологічну базу склали наукові та науково-популярні публікації, присвячені контентним питанням соціальних мереж та зокрема візуальної комунікації. Практично усі дослідники відзначають, що для успішного просування й представлення продукту в Instagram необхідна продумана стратегія. Акцентується на тому, що важливо поєднувати різні формати публікацій. Наприклад, про це зазначає Алла Лисенко з Kiwi Agency: щоб «ефективно просувати акаунт, потрібно створювати різні види контенту і регулярно їх чергувати, щоб утримувати інтерес підписників» (Лисенко, 2022). Відповідно у плані проєкту передбачено чергування форматів: використовуються статичні зображення (фото, інфографіка), каруселі (із декількох фото чи графіки), короткі відео (Reels).

Згідно з дослідженнями, статичні зображення домінують в українському контенті Instagram: близько 44,6% облікових записів публікують лише зображення, і ще 33% надають їм перевагу (Старк, 2024) (IAB Ukraine, 2025, ст. 35). Спираючись на результати дослідження, у створенні медіасупроводу для Smart Oven було зроблено акцент саме на інфографіці та каруселях як на форматах, що найкраще відповідають звичкам аудиторії.

Для створення візуальних матеріалів використовувалися онлайн-інструменти. Зокрема, графічні пости та інфографіку оформлено в сервісі Canva, а відео змонтовано в редакторі CapCut. CapCut, як підкреслює сама платформа, надає «усі інструменти для створення професійного контенту для соціальних мереж» (CapCut, 2025). У відеоформаті було знято коротке пояснення функцій та цінності технології.

У контенті також використано елементи сторителінгу. Наприклад, у серії постів показано шлях Smart Oven: від питань та експериментів до готового прототипу.

Ключовим елементом роботи став контент-план. Як зазначає SendPulse, «контент-план - запорука стабільності», який допомагає SMM-фахівцю створювати матеріали якісно і вчасно (Борисенко, 2024). У проєкті Smart Oven планування вирішило декілька задач: по-перше, знижувало спонтанність у виборі тем, по-друге, запобігало односторонньому змісту (наприклад, лише рекламним постам), а по-третє - узгоджувало теми з загальною стратегією просування.

У результаті поєднання теоретичних підходів і практичних інструментів було розроблено контент-стратегію, що містить різноманітні формати та послідовне планування. Візуальний стиль постів витримано у єдиній кольоровій гамі з акцентом на сучасному дизайні, що відповідає іміджу інноваційного проєкту. Також у оформленні постів використані елементи брендингу інжинірингової школи «Ноосфера», яка підтримувала Smart Oven.

Висновки

Розробка медіаконтенту та його впровадження на платформі Instagram для популяризації продукту Smart Oven дозволяє висувати про те, що продуманий медіасупровід науково-технічного проєкту Smart Oven на основі потужного візуального складника забезпечує його ефективне просування. Отримані результати можуть бути використані як модель для інших науково-технічних комунікацій, тому що поєднання інформативності з привабливим дизайном є ключем до ефективного просування в цифрових медіа.

Список використаних джерел

- CapCut. (2025, May 16). *How social media influencers edit videos*. CapCut. <https://www.capcut.com/resource/how-social-media-influencer-edit-videos>
- IAB Ukraine. (2025). *Аналіз ринку SMM 2024 [PDF]*. IAB Ukraine. <https://iab.com.ua/wp-content/uploads/2025/02/IAV-Analiz-ryнку-SMM-2024-2.pdf>
- Борисенко, О. (2024, 5 Березня). *Як створити контент-план для Instagram: правила, приклади, поради*. SendPulse UA. <https://sendpulse.ua/blog/creating-a-content-plan-for-instagram>
- Лисенко, А. (2022). *Візуальний контент для стрічки Instagram*. Kiwi Agency. <https://www.kiwiagency.com.ua/blog/vizualnyy-kontent-instagram.html>
- Рябова, Т. А. (2024). Використання соціальних медіа, контент-маркетингу та інших інструментів у цифровому середовищі в рамках цифрового маркетингу. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*, (3). <https://doi.org/10.57125/econp.2024.02.29.04>
- Старк, С. (2025, 5 Березня). *Аналіз українського SMM 2024 року*. TheInWeb.Media. <https://theinweb.media/analiz-ukrayinskogo-smm-2024-roczni-iab/>

Наукове видання

Матеріали науково-практичної звітної конференції
факультету систем і засобів масової комунікації
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
за 2025–2026 навчальний рік

Матеріали публікуються в авторській редакції.

Відповідальність за достовірність фактів, обґрунтованість висновків, точність цитування наукових джерел, а також за відповідність матеріалів вимогам законодавства, нормам моралі та етики несуть автори.

Ця збірка розповсюджується на умовах міжнародної ліцензії
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ви можете вільно поширювати, копіювати, адаптувати та
використовувати цей матеріал (зокрема з комерційною метою)
за умови обов'язкового зазначення авторства оригінального твору
та вказання внесених змін, якщо такі були зроблені.

Редакційна колегія:

Оксана Гудошник, Оксана Кирилова, Владлена Мироненко, Алла Михайлова

Комп'ютерна верстка:

О. Кирилова, О. Гудошник

Публікується у вигляді електронного видання.

Підписано до публікації 19.05. 2026 р.

Протокол № 10 від 19.05.2026 р.

Контактна інформація організаційного комітету:

49107, Україна, м Дніпро, вул. Наукова 13,

факультет систем і засобів масової комунікації

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара